

T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İSLÂM FELSEFESİ

EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'NİN HAZ VE ELEM TEORİSİ

Yüksek Lisans Tezi

HUMAY USUBBAYLI

İstanbul, 2017

T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İSLAM FELSEFESİ

EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'NİN HAZ VE ELEM TEORİSİ

Yüksek Lisans Tezi

HUMAY USUBBAYLI

Danışman: DOÇ. DR ÖMER TÜRKER

İstanbul, 2017

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEZ ONAY BELGESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ Anabilim Dalı İSLAM FELSEFESİ Bilim Dalı TEZLİ YÜKSEK LİSANS öğrencisi HUMAY USUBBAYLI'nın EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'NİN HAZ VE ELEM TEORİSİ adlı tez çalışması, Enstitümüz Yönetim Kurulunun 5.07.2017 tarih ve 2017-15/22 sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından ~~oy birliği/~~ oy çokluğu ile Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi 11.07.2017

Öğretim Üyesi Adı Soyadı

İmzası

1.	Tez Danışmanı	Doç. Dr. ÖMER TÜRKER	
2.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. İLHAN KUTLUER	
3.	Jüri Üyesi	Yrd. Doç. Dr. CAHİT ŞENEL	

Genel Bilgiler

İsim ve Soyad	: Humay USUBBAYLI
Anabilim Dalı	: Felsefe ve Din Bilimleri
Program	: İslâm Felsefesi
Tez Danışmanı	: Doç. Dr. Ömer TÜRKER
Tez Türü ve Tarih	: Yüksek Lisans – Haziran 2017
Anahtar Kelimeler	: Ebû Bekir er-Râzî, haz ve elem, doğal durum, tabiata dönüş

ÖZET

et-Tıbbu'r-rûhânî adlı eserinde ahlâk felsefesinin konusu olan haz ve eleme dair teorisini açıklayan Ebû Bekir er-Râzî doğal durumu haz ve acının olmadığını belirtmiş, hazzın kendi başına var olan bir şey olmadığını, yaşanan doğal duruma geri dönme olduğu kanaatine varmıştır. İnsan doğal durumdan uzaklaştığı zaman elem meydana gelir. Elem meydana geldiğinde ondan önceki duygunun haz olduğu anlaşılır. Fakat “doğal durum” tanımı Razi’ye göre ne haz ne de elemin olmadığı durum olarak tanımlamıştır. Yani doğal durum haz ve elem duygusunun bulunmadığı nötr durumdur. Bu yüzden de doğal durumdan ayrılma, elem duygusunun meydana gelmesi, tekrar geri dönme ise hazzın meydana gelmesidir. Farkındalık hissi ise doğal durumdan çıkmakla oluşur. Hazzın meydana gelmesi ise tekrar doğal duruma dönme ile gerçekleşir. Kısaca Râzî hazzın ve elemin var olmadığı durumu doğal durum, doğal durumdan uzaklaşma elemin meydana gelmesi, tekrar doğal duruma dönüş sürecini ise haz olarak nitelendirmiştir. Doğal duruma varıldığında ise haz alma sona erer. Haz ve elemin şiddeti ise doğal duruma uzaklaşma ve yakınlaşma anına göre hesaplanır. Uzaklaştıkça elem, yakınlaştıkça ise haz artar.

GENERAL KNOWLADGE

Name and Surname	: Humay USUBBAYLI
Field	: Philosophy and Religion Sceinces
Programme	: Islamic Philosophy
Supervisor	: Doc. Dr. Omar TURKER
Degree Award and Date	: Master – June 2017
Key Words Quality	: Abu Bakr Razhes, Pleasure and Pain, natural condition

ABSTRACT

Abu Bakr ar-Razi, et-Tibbu'r-Ruhani is in his work explaining the theory of elimination, which is the subject of moral philosophy Jun and stated that Jun's natural state of pain and pleasure is not something that exists on its own, concludes that the natural state is to return to experienced. When he's away from the situation people naturally pain occur. When pain does occur the feeling before that Jun. But "the natural state" definition to be pleased with."according to what is defined as the situation without qualification nor Jun. So, in the absence of a sense of sorrow Jun and the natural condition of the neutral condition. Therefore separation from the natural state, a sense of sadness to occur back again to work is a pleasure. Situation awareness consists of the natural sense of dating from. Natural occurrence takes place with the delight of a return to the situation again. Settle pleasure and briefly state natural state, without qualification, the Elimination of moving away from the natural state to occur, again returning to its natural state have been characterized by the process of the Jun. The natural state is reached when getting a pleasure ends. Pleasure and the severity of elimination of divergence and convergence time is calculated according to the natural state. The further pain , pleasure if you get closer increases.

İçindekiler

ÖZET	i
ABSTRACT.....	ii
KISALTMALAR.....	v
ÖNSÖZ	vi
GİRİŞ	1
1. İslâm Düşüncesinde Ebû Bekir er-Râzî'nin Yeri.....	2
2. Araştırmanın Önemi, Yöntemi ve Sınırları.....	3
BİRİNCİ BÖLÜM	5
EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'DE HAZZIN TANIMI VE SORUNLARI.....	5
1. Râzî'ye Göre Aklın Tarifi ve Ahlâki Hayattaki İşlevi	10
2. Ebû Bekir er- Râzî'de Hazzın Tanımı.....	12
3. Râzî'nin Doğal Durum Teorisi.....	16
4. Haz ve Elem Kavramlarını İfade Etmek İçin Kullanılan Kelimeler.....	21
İKİNCİ BÖLÜM.....	25
KUVVELERİN HAZLARI	25
1. Yunan Felsefesinde Haz Teorileri ve Râzî'nin Teorisiyle İlişkisi.....	28
2. Ebû Bekir er-Râzî'nin Haz ve Elem Teorisinde Kuvvelerin Hazzı.....	40
3. Duyusal Hazlar.....	45
4. Hayali Hazlar.....	55
5. Eleme Yol Açan Manevî Durumlar	68
2.5.1 Üzüntü.....	68
2.5.2 Fikir ve Endişe	70
2.5.3 Ölüm Korkusu.....	71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	77

AKLÎ HAZLAR VE EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'NİN HAZ TEORİSİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER.....	77
1. Aklî Hazlar.....	78
2. Ebû Bekir er-Râzî'de Aklî Hazlardan Bahsedilebilir mi?.....	81
3. Haz ve Yetkinlik İlişkisi	86
4. Hazzın Tanımına Yöneltilen Eleştiriler	93
5. <i>Şerhu'l-Mevâkıf</i> da Haz ve Acının Tanımı ve Ebû Bekir er-Râzî Eleştirisi.....	102
SONUÇ.....	110
KAYNAKÇA.....	112

KISALTMALAR

a.g.e.	: adı geen eser
a.g.m.	: adı geen makale
Bkz.	: bakınız
C.	: cilt
ev.	: eviri
Ed.	: editör
DİA	: Diyanet İslam Ansiklopedisi
Haz.	: Hazırlayan
MÜ	: Marmara Üniversitesi
MÜİF	: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
MEB	: Milli Eğitim Bakanlığı
Nşr.	: Neşreden
TDV	: Türkiye Diyanet Vakfı
Terc.	: Tercüme eden
Thk.	: tahkik eden
v.	: vefat
S.	: sayfa
S.y	: sayfa yok
Yay.	: Yayınevi

ÖNSÖZ

Haz, peşinden koşulan, arzulanan, yaşanması istenilen bir kavramdır. Elem ise keder getiren, yaşanması arzu edilmeyen, kaçılan bir durumdur. İnsan hayatı boyunca haz arayışında olup, elemden kaçır. Hazzın arzu edilen, elemine ise istenilmeyen duygu olması ahlak felsefesinin ortak görüşüdür. Hazzın iyi, elem duygusunun ise kötü olması çoğunlukla kabul edilmiş bir fikirdir. Bu çalışmada haz ve elem konusunda farklı tanımlama yapmış ilk İslam filozoflarından olan Ebû Bekir er-Râzî'nin haz ve elem teorisi incelenmektedir.

Bu sebeple tezin ilk bölümünde haz ve elem konusu genel olarak Râzî'nin ahlâk felsefesi bağlamında ele alınmaya çalışıldı. Bu bağlamda ahlâk felsefesi konusunda Râzî'nin zirve eserlerinden olan *et-Tıbbu'r-rûhânî* ile başlanılıp, oradaki hazla ilgili konulara bir bütün olarak değinilmiştir. Haz ve elemine Râzî felsefesinden nasıl tanımlandığı, haz ve elem arasındaki ilişki ve Râzî'nin hazzı ve elemine insanın ahlâki hayatında hangi konumlarda gördüğünden söz edilmiştir. Daha sonra Râzî'nin hazzı tanımlarken istinad ettiği teoriler tartışılmıştır. Râzî doğal durum teorisi ile açıklamıştır. Doğal durum kavramının haz konusunu daha anlaşılır kıldığından “Doğa”, “Doğal durum”, “Doğa felsefesi”, “Tabiat felsefesi” gibi tabiat felsefesinin temel kavramları hazzın temellendirilmesinde gerekli görüldüğü nispette açıklanmıştır. Daha sonra ise haz ve elemle ilgili *et-Tıbbu'r-rûhânî* eserinde kullandığı kavramlardan bahs edilerek ilk bölüm tamamlanmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise felsefe tarihinde haz ve elem kavramına getirilen farklı farklı tanımlar ele alınmış, ardından Râzî'nin haz ve elemle ilgili tanımında etkilendiği filozofların tanımlarına başvurulmuştur. Daha sonra ise haz konusunda hemen hemen her tanımda yer alan tasnife tabii olarak maddî ve manevî hazların meydana geldiği kuvvelerin hazzı bölümüne yer verilmiştir. Her kuvvenin maddî ve manevî olmakla kendisine göre hazları vardır ve bunlar çeşitli derecelere ayrılır. Bu bakımdan insan zaruri olan bir hazzı tattıktan sonra diğer hazlara ulaşmayı hedefler.

Tezin üçüncü ve son bölümünde ise bir çok düşünürün ortak kanaatine göre gerçek haz olarak bilinen akli hazların tanımı yapılmıştır. Râzî'nin doğal durum teorisi ile açıkladığı haz kavramının akli hazlardan daha çok bedenî hazları kapsaması sebebiyle Râzî'nin akli hazları nasıl tanımladığı ve akli hazlar konusunda düşünceleri yer almıştır. Akli hazlar konusunda İslâm

filozoflarının düşüncelerinin Râzî ile benzer ve farklı noktaları tartışılmıştır. Haz insanın peşinden koştuğu, elde etmeği arzuladığı bir şey olduğundan İslâm Filozofları bu kavramı aynı zamanda yetkinliğe ulaşmak ile aynılaştırmışlar. Bu yüzden hazla ilişkisi bağlamında yetkinlik konusuna da tezde yer verilmiştir. Farklı ve Platoncu tutumu ile metafizik alanında eleştirilere maruz kaldığı kadar Râzî haz ve elem konusunda da eleştirilere maruz kalmıştır. Bu sebeple de onun haz ve elem teorisine yöneltilen eleştiriler bu bölümde ele alınmaktadır. Ona yöneltilen eleştiriler üzerindeki tartışmalar değerlendirilerek bölüm sonlandırılmıştır.

Bu çalışmada konunun belirlenmesinden çalışmanın nihayete ermesi aşamasına kadar akademik bilgilerini benimle paylaşan, değerli fikirleri ile çalışmamın yönünü belirlememde yardımcı olan danışman hocam Doç. Dr. Ömer Türker'e teşekkür ederim. Tezin hazırlanmasında gerek içerik, gerekse de şekil bakımından değerli tavsiyeleri ile yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. İlhan Kutluer ve Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel'e şükranlarımı sunarım. Her zaman yanımda olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen değerli annem ve babama, çalışmam boyunca kaynaklarını kullanıma sunan İslam Araştırmalar Merkezi (İSAM) kütüphanesi görevlilerine, gerekli kaynaklara ulaşmamda ve teknik konulardaki yardımlarından dolayı Arş. Gör. Selime Çınar'a teşekkür ederim.

Humay Usubbaylı

Üsküdar, 2017

GİRİŞ

1. İslâm Düşüncesinde Ebû Bekir er-Râzî'nin Yeri

Ebû Bekir er-Râzî 251/865 tarihinde Orta Doğunun önemli merkezlerinden Rey'de doğmuştur. İslâm düşünce tarihinde hem filozof hem de tabip kişiliği ile müstesna öneme sahip bir düşünürdür. Felsefi eserlerin İslâm dünyasına tercümesiyle yunan düşüncesinden etkilenen filozoflar kendi fikirlerini ortaya koyarak İslâm düşünce serüvenini başlatmışlar, kaynakları Antik Çağ filozoflarından olsa bile yeni düşüncelerle kendilerine has İslâm felsefesi yaratmışlardır. Ebû Bekir er-Râzî de bu serüveni başlatan İlk İslâm filozoflarından biridir. İlk İslâm filozofu olan Yakup b. İshak El-Kindî'den sonra felsefe alanında da faaliyetleri olan Ebû Bekir er-Râzî geliştirdiği kendine özgü düşüncesi ile İslâm Felsefesi alanında fark yaratarak adından söz ettirmeyi başarmıştır. Kimi zaman da düşüncelerinin İslâm dininin esaslarına çelişki teşkil etmesi iddiaları sebebi ile ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Fakat Râzî'den bahs ederken öncelikle şunu belirtmek gerekir: O, Eflatun düşüncesinden etkilenerek rasyonel bir sistem kurmuştur. Onun tıp, mantık, astronomi, kimya, simya, metafizik, ahlâk, müzik ve ilahiyat ilmine dair bir çok eseri vardır. Çalışmamızda ise Râzî'nin ahlâk felsefesi alanında yer etmiş haz ve elem teorisi ele alınmıştır. Râzî İslâm düşünce tarihinde tabip-filozof olarak anılmaktadır. Tıptaki şöhreti nedeniyle Râzî'nin tabip kişiliği her zaman filozof kimliğinin önünde zikr edilmiştir. Zamanındaki tıp ilmine dair başarılarından dolayı rakipsiz olan Râzî “Arapların Galeni” lakabıyla anılmıştır.¹ Tıbbıya dair çalışmaları ve tabip kişiliği ile anılan Ebû Bekir er-Râzî ahlâk düşüncesine dair düşünceleri ve tabip kişiliğini harmanlayarak özgün ahlâk felsefesini ortaya koymuştur. Bununla da İslâm ahlâk felsefesine yeni bir kavram olarak *et-Tıbbu'r-rûhânî*'yi kazandırmıştır. Bedensel sağlık kadar ruhun sağlığını da önemli olarak değerlendiren Râzî, insanın ahlâki hayatının kâmil olabilmesi için ruhsal olarak sağlıklı olması gerektiği düşüncesini savunmuştur. Râzî'nin *et-Tıbbu'r-rûhânî* adlı eseri, ruh sağlığı konusunda yazılmış İslâm Ahlâk felsefesi alanının ilk kapsamlı eseridir.² Râzî'nin ahlâk felsefesinde Platon etkisi sezilse bile taklitçi olmadan kendi akılcı sistemini kurmağı başarmıştır. Râzî'nin ahlâk felsefesi halef ve seleflerinden farklı olarak Kur'an ve hadislere değil, ahlâki eylemlerin analitik bir tarzda ele alınan fazilet ve reziletler şeklinde değerlendirilmesi üzerine inşa edilmiştir. Ahlâk alanında kurduğu sistem Râzî'den sonraki düşünürlerle üzerinde çalışma imkanı yaratmıştır. Bu düşüncelerden yola çıkarak söylemek gerekir ki, Ebû Bekir er-Râzî'nin İslâm düşüncesi tarihinde

¹ Hüseyin Karaman, “Bir Biyografi Denemesi-Ebû Bekir er-Râzî”, **Hitit İlahiyat Fakültesi Dergisi**, 2004/2, s 101.

² Ebû Bekir er-Râzî, **et-Tıbbu'r-ruhânî, Ruh Sağlığı**, çev. Hüseyin Karaman, İz Yayıncılık, İstanbul 2015.

önemli tesirleri vardır. Bizzat kendisi, hem filozof hem de tabip kişiliğinden bahs ederek, yaşadığı dönemde kendisine yöneltilen çeşitli eleştirileri taraflı ve haksız bulmuş, kendisini savunmak amacıyla otobiografik mahiyetli *es-Sîretü'l-felsefiyye* eserini kaleme almıştır.

2. Araştırmanın Önemi, Yöntemi ve Sınırları

Râzî'nin ahlâk ve metafizik dışında tıbbı dair görüşleri Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bir çok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Bilhassa müştelikler, Ebû Bekir er-Râzî'nin felsefi görüşlerini incelemişlerdir. Onun *Kitabu'l-lezze* eserinden günümüze ulaşan bölümleri ile *er-Resâilü'l-felsefiyye*, *es-Sîretü'l felsefiyye*³ gibi eserleri Paul Craus tarafından incelenmiştir. Aynı zamanda Levan Goodman Râzî'nin haz ile ilgili görüşlerinde Epiküros'tan etkilendiğini ve hedonist bir tavır sergilediğini iddia etmiş, Macit Fahri *İslâm Ahlâk Teorileri* eserinde Râzî'nin ahlâk felsefesini incelemiş, Mehdi Muhakkık *Fihristi Kitabe-yi Râzî ve Nâme-yi Biruni*⁴ eserinde Râzî'nin eserlerinin bir dökümünü yapmıştır.

Türkiye'de de Ebû Bekir er-Râzî'nin felsefi düşüncesine dair çalışmalar mevcuttur. Ebû Bekir er-Râzî'nin *et-Tıbbu'r-rûhânî* eserinin Türkçeye çevirisini yapan Hüseyin Karaman, *Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi* isimli müstakil bir çalışma yapmış ve konuyla ilgili pek çok makale kaleme almıştır. Hüseyin Karaman'ın çalışmasında Râzî genel ahlak felsefesi kapsamında düşünceleri ele alınmış, aynı zamanda Râzî'nin eserlerinden yola çıkarak haz ve elem konusuna kısaca yer verilmiştir. Mahmut Kaya'nın "Felsefi Risaleler-Ebû Bekir er-Râzî" risalelerinden ibaret bir çalışması mevcuttur.⁵ Bu çalışmada Râzî'nin eserlerinden yola çıkarak hem *et-Tıbbu'r-rûhânî* ve başka eserlerinden yola çıkarak hem Metafizik hem de Ahlâk felsefesindeki düşünce serüveni ele alınarak Râzî'nin felsefi birikimi çalışılmıştır. Aynı zamanda Turgut Akyüz'ün "Ebû Bekir er-Râzî Metafiziği" adlı yüksek lisans tezinde Râzî'nin Metafizikle ilgili çeşitli çalışmalar ekseninde incelenmiş ve Razi'nin beş ezeli ilke temeli üzerinden çalışılmıştır.⁶ İlhan Kutluer'in "İslam Düşüncesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü"⁷ adlı

³ *Kitabus's-Sîratü'l-felsefiyye*, nşr Paul Craus, Darul-afaki, Cedide Beyrut 1997, s 99-111.

⁴ *Biruni Fihrist-i Kitabha-yi Râzî ve Namha-yi Biruni* nşr, Tahran 1366, Mehdi Muhakkık, bkz Mahmut Kaya, *Felsefe Metinleri*, Klasik yayın.

⁵ Mahmut Kaya, (haz.), *Felsefe Risaleleri –Ebû Bekir er-Râzî*, Yazma Eserler Yayın, 2016.

⁶ Turgut Akyüz, "Ebû Bekir er-Râzî'nin Metafiziği", *Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Marmara Üniversitesi, 2008.

⁷ İlhan Kutluer, "İslam Düşüncesinde Ahlak İlminin Teşekkülü", *Yayınlanmamış Doktora Tezi*, Marmara Üniversitesi, 1984.

Doktora Çalışmasında Ebu Bekir er-Râzî'nin ahlâk felsefesinin içerisinde haz ve elemle ilgili düşüncelerine yer verilmiştir. Cahid Şenel'in "İslam Filozoflarında Haz ve Elem Kavramlarının Karşılaştırılması" adlı yüksek lisans tezinde diğer İslam filozofları yanısıra Ebu Bekir er-Râzî'nin haz ve elem hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir. Aynı zamanda bir çok araştırmacının hazırladıkları çalışmalarda Ebû Bekîr er-Râzî'nin çeşitli konulardaki fikirleri incelenmiştir.

Bu çalışmada ise Ebû Bekir er-Râzî'nin haz ve elem konusu çalışılmıştır. Haz ve elem konusu ile ilgili bir çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan Türkiye'de yapılanların bir çoğu İslâm filozofların haz ve elem ilgili görüşlerini ele almaktadır.⁸ Fakat Ebû Bekir er-Râzî'nin haz ve elemle ilgili görüşleri müstakil bir çalışmaya konu olmamıştır ve hazzı kendi başına varolmayan bir kavram olarak tanımlayan Râzî'nin haz teorisi çalışılmamıştır. Râzî, kendisinden önceki Platon ve Epiküros'tan etkilense de tabip kişiliğinin de etkisiyle hem yenilikçi bir tutum sergilemiş, kimi zaman da bu tutumu sebebiyle eleştirilmiştir. Kuşkusuz hazla ilgili görüşlerinden bir çok araştırmacı bahsetmiş, Râzî'nin tanımı, bunun sebepleri, doğru ve yanlış yönlerini aktarmışlardır. Fakat bu çalışmada genel olarak haz ve elem teorisini sebep ve sonuçları ile daha detaylı şekilde ele alınmağa çalışıldı. Bu çalışmanın farkı sadece Râzî'nin tanımı ile sınırlı kalmayıp, meseleyi genel olarak ahlâk teorisi bağlamına yerleştirmesidir. Aynı zamanda Râzî'nin haz tanımı haz konusunun bütünlüğü içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu bağlamda haz ve elemle ilgili tanımlardan yola çıkarak Râzî'nin konu ile ilgili genel tavrı belirlenmiş ve onun anti-hedonist bir tavır sergilediği ileri sürülmüştür. Bu iddianın temellendirilmesinde sadece Râzî'nin tanımı ile sınırlı kalınmamış kendisinden önceki filozoflarla karşılaştırılarak farklı ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Dolayısıyla çalışmada kullanılan temel yöntem, Râzî'nin haz ve elemle ilgili görüşlerini bulduğumuz metinlerin birincisi, bulunduğu pasajlar bağlamında, ikincisi genel olarak filozofun ahlâk teorisi bağlamında, üçüncü ise filozofun haz teorisine ilişkin görüşlerinin diğer filozofların haz ve elemle ilgili görüşleriyle karşılaştırılarak tarihsel derinliği bağlamında tahlil edilmesidir.

⁸ Cahid Şenel, İslâm filozoflarında Haz ve Elem Kavramlarının Karşılaştırılması, **Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi**, İstanbul Üniversitesi, 2001.

BİRİNCİ BÖLÜM
EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'DE HAZZIN TANIMI VE SORUNLARI

İslâm düşünce tarihinde kendine özgü yere sahip olan Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyâ b. Yahyâ er-Râzî 865/251 yılında Orta Çağın en önemli ilim ve sanat merkezlerinden olan Rey’de doğmuştur. Râzî hem felsefe, hem de tıp alanında kendine özgü düşüncelerini oluşturmuş, Hipokrat ve Galen’den sonra tıp ilmine verdiği hizmetlerinden dolayı “*Arapların Galeni*” lakabı ile anılmıştır.⁹

Ebû Bekir er-Râzî’nin hekim-filozof olarak anılmasının sebebi iki alanda da önemli çalışmalarının bulunmasıdır. Hem tıp ilminde, hem de İslâm felsefe tarihinde kendisinden sonraki İslâm düşüncesine yazdığı eserleri ile katkıda bulunmuştur. Onun tıp ilminde gösterdiği başarının yanında felsefî görüşleri de oldukça ilginç olup, kimi zaman da ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Özellikle metafiziğe dair görüşlerinde mühlid olduğu iddia edilmiştir.¹⁰

Bu iddiaya göre, Ebû Hâtim er- Râzî ile diyaloglarında Ebû Bekir er- Râzî’nin beş ezeli ilke konusundaki görüşlerinde nübüvveti reddettiği öne sürülmüştür. Bu iddiaya en çok Ebû Hâtim er-Râzî’nin *A’lâmun-nübüvve* eserinde rastlıyoruz. Eser, Ebû Hâtim ile Ebû Bekir er-Râzî’nin diyalog şeklindeki tartışmaları kapsamında devam etmiş, Ebû Hâtim’in Ebû Bekir’i yendiği rivayet edilmiştir. Fakat iddialarda adı geçen kişinin Ebû Bekir er-Râzî olduğu kesin olarak bilinmemektedir. İddiaların doğruluğu tartışılmıştır.¹¹

Metafiziğin yanında Râzî felsefesinde ahlâka dair görüşlere de rastlamaktayız. Ahlâk felsefesinin hem İslâm felsefesinde, hem de Grek ve Batı düşüncesinde kendine özgü yeri vardır. İslâm felsefesindeki tabiri ile Râzî’den önceki ilk İslâm filozofu olan, Yâ’kûp b. İshâk el-Kindî’nin felsefesinde de ahlâka dair görüşlere rastlamaktayız. Burada felsefe, nazarî ve amelî olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Ahlâk ise,amelî felsefenin bir bölümü olarak değerlendirilmektedir. Ahlâka dair görüşlerini ortaya koyan İbn Miskeveyh, “Saadetin tahsili hikmete bağlıdır, Hikmetin amelî kitabı ahlâkın kitabıdır, bizim nefsimiz onun vesilesi ile temizlenir.”¹² gibi ifadeler kullanarak ahlâkın öneminden bahsetmiştir. Ahlâkın insanı şekillendirmesi için eğitime ihtiyaç duyulduğu fikri benimsenmiştir. Ahlâkın da tıpkı beden gibi

⁹ Mahmut Kaya, “Ebû Bekir er-Râzî”, **TDV İslam Ansiklopedisi, (DİA)**, c. XXXIV, s. 479.

¹⁰ Bkz Hüseyin Karaman, “Ebû Bekir er-Râzî’nin Mühlidliği Gerçeklik Mi, Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı Mı?” **EKEV Akademi Dergisi**, 11, (2002).

¹¹ Karaman “Ebû Bekir er-Râzî’nin Mühlidliği Gerçek Mi, Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı Mı?”, s. 111.

¹² Mehdi Muhakkık, **Filsuf-l-Rayi, Muhammed b. Zekeriya Râzî**, Tahran: İntişarat-ı Encümen-i Asar-ı Milli, 1970, s. 108.

hastalıkları vardır ve bunları da tıp sayesinde iyileştirmek gerekmektedir. Ahlâkın iyileşmesi hızlı veya yavaş olmasından bağımsız olarak eğitimle değişmeye uygundur.¹³ Tıp ilmi iki kısma ayrılır: Bedenî sağlık için bedenî hastalıkları tedavi eden ilaçlar, ruhun sağlığı için ise de ruhu tedavi eden ahlâk. Nefsin hastalığı ahlâkla tedavi edilir ve bu ahlâkı ifrat ve tefritten uzaklaştırarak, dengeye yaklaştırır.¹⁴ İnsanın rahatsızlığı sadece bedensel değildir. İnsanı rahatsız eden hastalıklar arasında özellikle kalbin de rahatsızlığı vardır. Ruhun hasta olması, insanı ahlâkî anlamda azaba uğrattır ve bu, iyileşmesi gerekli olan bir durumdur. Kalbin fiziksel rahatsızlıkları dışında, marazlarından ahlâkçıların felsefî teorilerinde bahsedilmiştir. Aynı zamanda Kurân-ı Kerim ve hadislerde kalp hastalıklarının varlığına dair işaretler vardır. Filozofların her biri farklı sebeplerden dolayı kalbi rahatsız eden durumlardan bahsetmişlerdir. Mesala, Platon'a göre nefsin hastalığı bilmemekten ibarettir. Kurân-ı Kerim'de de kalbin rahatsızlığı konusunda "Onların kalbinde hastalık vardır ve Allah da onların hastalığını daha da çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalan sebebi ile de onlar için azap vardır"¹⁵ denilmektedir. Hadislerde kalbin hastalanması ve insanın ahlâkî bakımından zarara uğramasına dair ifadeler vardır. "Şübhesiz ki bedende bir parça vardır, o düzgünse, tüm vücut düzgündür. O hastalanırsa tüm vücut hastalanır, o da kalptir."¹⁶ Bir diğer hadiste de "Şanı yüce olan Allah mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve imanınıza bakar."¹⁷ buyrulmaktadır. Görüldüğü üzere kalbin hastalığı insanın ruhsal durumu ile alakalıdır. Kalp çeşitli sebepler dolayısıyla bozulup hastalanabilir. Ahlâkın başlıca görevi kalbin tedavisi ile meşgul olup, onu sağlığına kavuşturmadır. Bu sebeple de kalpteki hastalık insanın hem ruhuna, hem fiziksel durumuna, yanısıra çevresindeki insanlara zarar vermektedir. Çeşitli hayatî problemler, örneğin ölüm korkusu, gelecek kaygısı gibi durumlar kalbin hastalanmasına sebebiyet verir. Aynı zamanda insan fitratında bulunabilen ve nefsin aklın kullanılmasını engelleyen bir takım melekeleri yüzünden de kalbin bazı hastalıkları meydana çıkmıştır. Yalan, haset, cimrilik,iftira gibi melekeler kalp temizliğini bozarak onun sağlığına zarar verir. Ahlâk ilmi sayesinde insan, kalbin çeşitli rahatsızlıklarını tedavi ederek onu rahata kavuşturabilir. Ruhun sağlıklı olması insanı hem fiziksel, hem de ahlâken düzgün birey yapar. Râzî düşüncesinde ahlâkın tedavisi ise akılla mümkündür.

¹³ Mustafa Çağrı, **İslam Düşüncesinde Ahlâk**, İstanbul: Dem Yay., 2014, s. 226.

¹⁴ Muhakkık, s.106.

¹⁵ Bakara, 2/10.

¹⁶ Buhari, **İman**, 39.

¹⁷ Müslim, **Birr**, 31.

İlk İslâm filozoflarından olan Ebû Bekir er-Râzî, hem metafizik hem de ahlâk felsefesi alanında çok çeşitli eserler yazmıştır. Fakat kitaplarından bir çoğu o zamanki olaylar ve Râzî'nin tartışmalara sebep veren bazı düşüncelerinden dolayı günümüze kadar tam olarak ulaşamamıştır. Bu kitapların çoğu, bir kısım mezheb mensuplarının taraflı yaklaşımları nedeniyle Râzî'nin tekfir edilmiş olması vb. çeşitli sebepler yüzünden kaybolmuştur.¹⁸ Fakat ahlâka dair birkaç kitabı günümüze gelmiştir. Bunlardan ahlâka dair en önemli eseri *et-Tıbbu'r-rûhânî*'dir.¹⁹ Bu eser, adından da belli olduğu gibi ruhun sağlığından bahseder. İslam geleneğindeki deyişleyle *et-tıbbu'r-rûhani*, *et-tıbbu'n-nefsânî*, günümüzdeki ruhun hastalıkları aynı anlamdadır. Râzî'den önce böyle konulu eserlere Kindî ve Ebû Zeyd el-Belhî'nin (v. 322/ 943) felsefesinde rastlamaktayız.²⁰ Ruh sağlığı konusunda bu şekilde kapsamlı bir eser ilk kez Râzî felsefesinde karşımıza çıkmaktadır. Ruh sağlığı, tabip-filozof Râzî'nin felsefesinde bedenî sağlığın önemi kadar kendine has bir yere sahiptir. Râzî düşüncesinde beden ve ruh sağlığı beraber olan insan sağlıklı insandır. Eserin yazılması Sâ mânî Hükümdarı Ebû Mansur Ahmed İshâk b. Sâ mânî tarafından istenmiş ve 260-269 senesinde Rey'de kaleme alınmıştır.²¹ *es-Sîretü'l-felsefiyye* isimli eserinde Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî* eserinin yazılma sebebinden bahseder. Ayrıca bu *eserinde et-Tıbbu'r-rûhânî* ve daha evvel yazdığı *Kitâbu'l-Mansur* isimli eserini de Samânî hükümdarının isteğiyle yazdığını belirtmiştir. Râzî'den önce *et-Tıbbu'r-rûhânî*'yi mukayese edecek eserin varlığına dair yeterince bilgi yoktur. Fakat Râzî'den önce yaşamış ilk İslâm filozofu Feylesûfî'l-Arab lakaplı Ya'kûb İshâk el-Kindî'nin ahlâka dair yazılmış *Risale fi'l-hîle li def'i'l-ahzân* adlı eseri vardır. Eserinde insanın daima yok olma ve hayatın gayesi gibi psikolojik sorunlarından bahsetmiş, ölüm korkusunu yenmek hakkında görüşlerini öne sürmüştür.²² Kindî'nin bu eseri kendisinden sonraki filozofları etkilemiş ve ilk olarak bu konuda eseri Râzî ortaya koymuştur. Ruh sağlığı başlığı ile yazılan bu *et-Tıbbu'r-rûhânî* eseri böyle bir isimle yazılan ilk eserdir. Bu eser Râzî'den sonra birçok düşünürün de eserlerinde etkisini göstermiş, aynı isimle birkaç eser de yazılmıştır. Bazı müsteşrikler *et-Tıbbu'r-rûhânî* eserinden bahsederken Ya'kûb b. İshak El-Kindî'nin *et-Tıbbu'r-rûhânî* başlıklı kitabı olduğundan fakat günümüze kadar ulaşamadığından söz etmektedirler. Halep'teki bir kütüphanede bulunan *fi-l-Ahlâk* kitabının sözkonusu kitap

¹⁸ Muhakkık, s.106.

¹⁹ Bu kitabın Kahire'de Paul Craus tarafından 1939 yılında basıldı, Britanya, Mısır ve Vatikan kütüphanelerindeki nüshalardan yararlanmıştır. Tahran kütüphanesinde 1559-636 numaralı nüshası vardır. Dibur isimli müsteşrik 1920 makale yazmış, aynı makale Hollandacaya ve İngilizceye çevrilmiştir. Bkz. Muhakkık, s. 106.

²⁰ Ömer Türker- Kübra Bilgin (ed.), **İslam Ahlâk Literatürü**, İstanbul: Nobel Yay. İlem Kitaplığı, 2015, s. 54.

²¹ Muhakkık, s. 108.

²² Çağrı, **İslam Düşüncesinde Ahlâk**, s. 124.

olduğu ihtimali zikredilmektedir. Fakat Kindî'nin elimize ulaşan risaleleri bunun aynı kitap olmadığı ihtimalini önplana çıkarmaktadır.²³ Bir çok düşünür *et-Tıbbu'r-rûhânî* eseri hakkında görüş bildirmiştir. Yahyâ b. Adî, İbn Hazm, İbn Miskeveyh ve İbn Sîna kendi eserlerinde *et-Tıbbu'r-rûhânî hakkında* yorumlarda bulunmuşlardır.²⁴ Râzî'nin *et-Tıbbu'r-rûhânî* eseriyle ilgili olarak Seyyid Şerif Cürcânî *Tâ'rifât'ında* eserinde *et-Tıbbu'r-rûhânî*'den “Kalplerin kemâlatına, afetlerine, hastalık ve tedavileri ile ilgili muhabbet ve itidali muhafazasına dair vukufiyeti ihtiva eden ilimdir” diye bahsetmektedir.²⁵ Aynı zamanda *et-Tıbbu'r-rûhânî*'yi *Tâ'rifât*'da övmüştür.²⁶ Bir başka düşünür olan Ebü'l-Ferec Abdurrahman b. Cevzî (v. 597-1201) tarafından Râzî'nin kitabının bir faslı nakledilmiştir. Cevzî, *et-Tıbbu'r-ruhani* adında bir kitap yazmış ve Râzî'nin aynı isimli eserinin üçüncü faslını şerh etmiştir. Yalnız kitabın bir yerinde Râzî'nin *nefsin hevâsını yok etmek* tabiri harf değişikliği sebebiyle *nefsin hevâlarını kötölemek* diye aktarılmıştır. Bu hatanın Cevzî'den mi yoksa kitabı neşredenden mi kaynaklandığı bilinmemektedir.²⁷

Râzî'nin ahlâka dair düşünceleri teorik ahlâktan çok pratik ahlâkâ istinad etmektedir.²⁸ Râzî, felsefî düşüncesinde diğer İslâm filozoflarından farklı olarak dinî temellere bağlı olmadan tamamen dinden ayrı tabiatçı bir yol izlemiştir. Ahlâk felsefesi onun için sezgiye ve dînî kaynaklara değil tamamen akla yani nazar etmeye dayalı bir felsefedir.²⁹ *et-Tıbbu'r-rûhânî* yanında Ebû Bekir er-Râzî'nin ahlâkla ilgili eserlerinden günümüze kadar ulaşmış olanlardan bir diğeri de *es-Sîretü'l-felsefiyye*'dir. *es-Sîretü'l-felsefiyye adlı* eserinde Râzî kendi filozof kişiliğini ve hayatını anlatmaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Râzî'nin filozof kimliğinin yanında aynı zamanda tabip bir kişiliği taşıması onun genel felsefî düşüncesine etkisini göstermiştir. Bunun yanında Ebû Bekir er-Râzî'nin günümüze tam olarak ulaşamamış özellikle ahlâk felsefesi alanında haz ve elem teorisi ilgili *Kitâbu'l-Lezze* eserini de zikretmek gerekir.³⁰ Bu eser İslâm düşüncesinde haz ve elem teorisi konusunda yazılmış ilk orjinal eser olarak bilinmektedir. Bize

²³ Muhakkık, s. 116.

²⁴ **Tehzîbü'l-ahlâk**: 483-522, Yahyâ b. Adî; İbn Sînâ, **el-Hikmetü'l-tabîyye.**, s.152. (Bu eser **el-Hikmetü'l-Meşrikiyye**'nin tabîyyât bölümü **Kitâbu'l-şifâ**'nın tabîyyat bölümünün bir kısmı aktarılmıştır. Bkz. DİA Ansiklopedisi, c.20, s.339, İbn Sina, Ömer Mahir Alper.) İbn Hazm “**el-Ahlâk ve's siyer fi müdâvâti n-nüfûs**”. s. 115-173; İbn Miskeveyh, **Tehzîb'l-ahlâk ve tathîrul-arâk**.

²⁵ Seyyid Şerif el-Cürcânî, **Ta'rifât -Tasavvuf İstilahları**, çev. Abdulaziz Mecdi Tolun, Litera Yay; İstanbul 2014, s. 109.

²⁶ Muhakkık, s.118.

²⁷ Ebü'l-Ferec İbnü'l Cevzi, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s.5, zemmül-hevâ 3.faslı; Muhakkık, s. 109; DİA “Ebû Bekir er-Râzî” maddesi, c. 34, s. 483; **et-Tıbbu'r-rûhânî**, çev Hüseyin Karaman, İstanbul: İz Yay., 2015, s. 44-45.

²⁸ Karaman, **Ebû Bekir Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, İstanbul: İz Yay., 2004, s. 38.

²⁹ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 37.

³⁰ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 27.

ulaşan bazı kısımlardan varılan sonuca göre hem bu eser hem de Râzî'nin genel ahlâk felsefesi haz ve elemi değil, mutluluğu hedef edinen bir temele dayanmaktadır.³¹ Ebû Bekir er-Râzî'nin felsefenin pratik yönünü ele alan bazı Grek ve İslâm düşünürlerinden etkilenmiştir. Bunlar arasında en önde gelenin Grek filozofu Sokrates'tir. Razi, *es-Sîretü'l-felsefiyye* isimli eserinde Sokrates'ten uzun uzun bahsederek onun gerçek filozof kimliği taşıdığını, gerçekten de ondan ilham ve onu örnek aldığını, zaman zaman da onun yolundan ayrıldığı için kendini suçladığını ifade etmektedir.³² O, Sokrates'i örnek alınması gereken tam bir imam-önder olarak tasvir etmiştir.³³ Eserinde Sokrates'e duyduğu hayranlığı bariz şekilde görmek mümkündür. Genel olarak Râzî'nin ahlâk felsefesinde Sokrates dışında aynı zamanda Platon'un da etkisi sezilmektedir. Bu bağlamda Râzî'nin ahlâk felsefesindeki kendine çizdiği yol Platon-Sokrates yolu olmuştur. O aynı zamanda ilk İslâm filozofu olan Ya'kûb b. İshâk el-Kindî'den de çok etkilenmiştir. İlerleyen satırlarda bütün bu etkileri dikkate alarak Râzî'nin haz ve elem teorisini ele alacağız.

1. Râzî'ye Göre Akılın Tarifi ve Ahlâki Hayattaki İşlevi

Râzî felsefî düşüncesinde akıllı esas alan, rasyonel bir filozoftur. Bu serüveni ahlâk felsefesinde de kendini göstermektedir. Râzî akıldan bahsederken ilk önce insana mahsus akıldan bahseder. Akıl saf şekilde Tanrı tarafından insana bahşedilmiştir. Tanrı âlemi yarattıktan sonra nefse akıl ve idrak ihsan etmiştir.³⁴ Râzî'nin akli metafiziği ile ahlâk felsefesi arasında akılcılık üzerine kurulması arasında sıkı bir ilişki vardır. Akıl metafiziksel boyutundan bahsederek onun Tanrı'dan sonraki ikinci önemli ilke olduğu düşüncesindedir.³⁵ Âlemdeki düzenin sebebi akıldır ve varlık olarak nefsten önce yaratılmıştır. Onun tabiri ile akıl bize Tanrı'nın hediyesi olup, dünya ve ahîret hayatındaki mutluluğu elde etmeğe yöneltilmiş bir araçtır. Akıl insanı diğer canlılardan üstün kılar ve sadece akıl vasıtası ile amacımıza ulaşabiliriz. Bu bağlamda insanın

³¹ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 37.

³² Ebû Bekir er-Râzî, **es-Sîretü'l-felsefiyye**, çev. Paul Craus, ed. Fuat Sezgin, *İslamic Philosophica*, C.19, Germany 1999, s. 99-100, Bkz. Mahmut Kaya, **Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî**, s. 196-197.

³³ Hüseyin Karaman "Tabip Filozof Ebû Bekir er-Râzî'nin Felsefesinin Kaynakları", **EKEV Akademi Dergisi**, 2003, s.152.

³⁴ Turgut Akyüz, "Ebû Bekir Zekeriyâ er-Râzî'nin Metafiziği", **Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi**, 2008, s. 49.

³⁵ Akyüz, s. 49.

fiziksel ve metafiziksel mutluluğa ulaşmasını hedefleyen akıl Tanrının en büyük nimetidir.³⁶ İnsan akli ile mevcuttur ve akıl sayesinde yetişkin olmayan insandan, hayvanlardan ve delilerden ayrılır. İnsan sadece akıl vasıtası ile tabiata hâkimdir. Bir eylemi yaptığımız zaman önce onu akleder sonra duyular ile tezahür ettiririz. Râzî'ye göre insan bir hareketi eyleme dönüştürmeden evvel bunun muhâkemesini yapmaya başlar, sonra da fiilen uygular. İşte tam olarak insan düşünebildiği için hayvandan farklıdır. Râzî bu örneği yine âvam ile filozof karşılaştırmasında da zikreder. Ona göre filozof düşünmeden eylem yapmaz. Râzî, bu görüşleri ile akli felsefenin merkezine koymuş ve buna sahip olan tek varlık olan insanı en mükemmel varlık olarak tanımlamıştır. Akli insanın idarecisi konumunda görerek, hayatın tüm yönlerinin akıl sayesinde lezzete kavuşabileceğini belirtmiştir. İnsan akıl ile yerlerin ve göklerin sırlarını, gizli ve örtülü olan şeyleri kavrayabilir ve bunların hakikatine ulaşabilir. Akıl bizim için en önemli rehber olup onun sayesinde ulaşılması en zor olan Tanrı'nın bilgisini elde edebiliriz. İnsanı hem fizik hem de metafiziksel bilgiye ulaştıran şey akıldır. Filozof akla Tanrı'nın bilgisine ulaştırmada da metafiziksel bir boyut kazandırmıştır. Akıl insanı ebedî mutluluğa götürürerek, dünyevî olan maddî şeylerden uzak kalmayı, gerçek mutluluğa ve gerçek hazza ulaşmayı hedefler. Dolayısıyla akıl Râzî felsefesinde tam anlamı ile mutluluğa götüren en büyük araçtır. Bu hedef doğrultusunda aklın görevi aynı zamanda insanı boş tutkularından uzaklaştırmaktır. Tutkuları insanın ahlâkî hayatının düşmanı olarak değerlendirirken aklın görevinin tutkulara uymamağa yönlendirdiğini belirtmiştir. Tutkuların esir almasından koruyan en büyük araç akıldır. Akıl boş ve faydasız işlerden insanı korur.³⁷

Râzî'nin bu düşüncesi mülhid olup olmadığı tartışmasına sebebiyet vermiştir. Aklın dünyevî ve tabiî hazların aksine tamamen ebedî hazlara götürmesi fikri Hamîdüddîn el-Kirmânî (v.411/1021) ve Ebû Hâtim er-Râzî'nin Ebû Bekir er-Râzî hakkında mülhidlik iddialarına zemin hazırlamıştır. Onların iddialarına göre Râzî akli tek kılavuz olarak görmüş, Peygamberlik müessesini reddetmiştir. Fakat Râzî *et-Tıbbu'r-rûhâni* adlı eserinde akli tanımlarken akıl-hevâ ilişkisi ile ilgili olarak asıl maksadını açıklamaktadır. O, akıl-hevâ ilişkisinde hevâyı insanı gerçek mutluluktan uzaklaştıran bir tuzak olarak nitelendirerek aklın üstün görevini doğru yolda rehber olmak şeklinde tanımlamaktadır. Akıl hevânın karşıtıdır. Hevâ insanın nefsi ve

³⁶ Emel Sünter, "Ebû Bekir Râzî'nin Felsefi Görüşleri", Türk İslâm Medeniyeti, **Akademik Araştırmalar Dergisi**, Konya 2006, s. 210.

³⁷ Abu Bakr Muhammed İbn Zakariyya Al-Razi, **The Spiritual Physick Of Rhazes**, çev. Arthur J. Arberry, London 1950, s. 73-74.

tutkularıdır. Bunlar insanın maddî dünyaya meyiletmesine sebebiyet verir. Bu durumda akıl insanı yanlış yoldan alıkoyan ilkedir. Akılla insan hakim konumundadır ve asla akıl hevânın idaresine verilmemesi gerekir. Hevâ zihni bulandıran amaç ve doğrudan saptıran bir affettir.³⁸ Aklı kullanan insan onu hâkim olduğu halde hevânın idaresine verip de mahkum durumuna düşürmemelidir.³⁹ Râzî düşüncesinde hevânın etkisini ortadan kaldıran şey akıldır. Akla dair benzer düşünceler aslında diğer İslâm düşünürlerinin teorilerinde de mevcuttur. İmam Gazzâlî ve İbnu'l-Cezvî düşüncelerinde akli yüceltmişlerdir. Akıl teorisinin üstünlüğü İslâm felsefesinde geleneksel bir hal almıştır.⁴⁰ Kurân'ı-Kerim'in çeşitli ayetlerinde insanlar Allah'ın kitaplarındaki ayetleri düşünmeğe çağrılmakta, insanın sadece düşündüğü sürece ve akıl sayesinde Allah'ın yer üzerindeki halifesi olabileceği anlatılmaktadır.⁴¹

2.Ebû Bekir er- Râzî'de Hazın Tanımı

Çalışmamızın ana konusu ahlâk felsefesinin temel sorunlarından olan haz ve elem kavramlarının Râzî düşüncesindeki anlatımını ortaya koymaktır. Yukarıda bahsedildiği gibi Râzî'nin ahlâk felsefesi akli oldukça önemseyen rasyonel bir felsefedir. Haz konusunda da Râzî aklın üstünlüğünü bariz şekilde gösterir. Her ne kadar Râzî'nin konuyla ilgili müstakil risalesi günümüze tam olarak ulaşmamışsa da haz ve elem konusuna Râzî'nin ahlâka tahsis ettiği *et-Tıbbu'r-rûhânî* eserinde de rastlamaktayız.

Ebû Bekir er- Râzî'nin haz ve elem kavramlarına yaklaşımı bunların duyuşsal ve maddî hazlardan ibaret olduğu yönündedir. Râzî'ye göre elem nesnenin doğal durumundan çıkması iken, haz tekrar tabîî haline geri dönmesidir.⁴² Râzî şöyle der: *Deriz ki 'haz (lezzet) eziyet verenin normal durumdan çıkardığı bir şeyin önceki haline geri dönmesidir'*.⁴³ Râzî buna örnek olarak gölgeli serin yerden bunaltıcı güneşin altına çıkan ve tekrar gölgeye doğru çekilen insanı

³⁸ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, çev. Hüseyin Karaman, İstanbul: İz Yay., 2015, s. 27.

³⁹ Karaman, *Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi*, s. 64.

⁴⁰ Karaman, "Ebû Bekir Râzî'nin Mülhidliği Gerçeklik Mi Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı Mı?"- Ekev Akademi Dergisi, 2002; s. 118 (Akılın yüceltilmesi konusunda Ebu Hamid Muhammed el-Gazzâlî'nin **İhyau ulumi'd-din**, İbnu'l Cevzî'nin *et-Tıbbu'r-rûhânî* adlı eserleri zikredilmektedir.)

⁴¹ *Bakara*, 2/30.

⁴² Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 27.

⁴³ Râzî, *Ahlâkın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, İstanbul; Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay; 2016, s. 110.

verir. Gölgede oturan insan o sırada hazzı hissetmez, aniden bu durumdan çıkıp güneşin sıcaklığına maruz kalarak elem duyar ve tekrar gölgeye dönünce haz duymaya başlar.⁴⁴ Râzî hazzı tamamıyla doğal durum, elemi ise doğal durumdan uzaklaşma olarak tanımlar. Râzî'nin bu teorisi diğer filozofların haz kavramından oldukça farklılık gösterir. Râzî hazzı ve elemi tamamıyla doğal durum sayarak hazzın varlığının nötr bir durum olduğunu belirtir. Yâni insan doğal durumdayken hazzın varlığı yoktur. Sadece uzaklaşma anında elemi duymaya başlar. İnsan zaten doğal durumdayken haz içindedir, fakat o bunun varlığını elemi duyunca fark eder.⁴⁵ Haz burada beden ve vücudun gördüğü ve ilaveten her hangi bir şey hissetmeyen nötr durumdur. Haz aslında elemi varlığı ile ortaya çıkmaya başlar. Haz duygusunun hissedilebilmesi için elemi olması mutlaktır. Çünkü elem yaşanınca elemden önceki durumun haz olduğu anlaşılabilir. Elemi yokluğunu hazzı varlığı olarak göstermiştir.⁴⁶ Dolayısıyla Ebû Bekir er-Râzî'nin bu teorisinde dönüm noktası elemle başlar.⁴⁷

Elem, hazzın varolduğunun farkındalığıdır. Sadece elem yaşandıktan sonra haz yaşamadığımızı dair bilgi elde etmiş oluyoruz. Doğal duruma dönme buradaki hazzın hissedilmesi, bu durumdan çıktığı zaman ise elemi meydana gelmesidir. Ancak her doğal duruma dönme de haz değildir. Eğer bu durum yavaş yavaş uzun süre zarfında meydana gelecek olursa o zaman haz duygusu hissedilemez ve böylece haz ve elem meydana gelmez. Râzî'nin burada esas itibarıyla bahsettiği şey maddî hazlardır. Bu tür hazların da mutlak bir doyum noktası vardır. Haz alınan şey artık doyum noktasına geldiğinde buradaki hal artık tabîi hale dönmez. Doyum noktasına ulaşıldığında haz duygusu sona erer hatta bir noktadan sonra elem vermeğe başlar. Çünkü artık bir fazlalık meydana gelmiş olur ve tabîi durumdan çıkılarak tekrar elem hissedilmeye başlanır.⁴⁸ Râzî buna aç olan insanın yemek yerken duyduğu haz örneğini verir. Yemek yemek kişiyi doyurana kadar elemden uzaklaştırır. Çünkü açlığın verdiği elem yemekle hazzı çevrilmeğe uygundur. Yemek yeme sürecinde tabîi hale dönmeğe başlar; fakat nefesine yenik düşerek hevânın etkisi ile doyduktan sonra tekrar yemeğe başlarsa hazzın doyum noktasını aşmış ve yine tabîi halden çıkmış olarak elem hissetmeye başlayacaktır. Bu

⁴⁴ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 28.

⁴⁵ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 29.

⁴⁶ Karaman, *Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi*, s.80

⁴⁷ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 28.

⁴⁸ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 28.

örnekte hazzın maddî yönünü ele alan filozof her hazzın bir doyum noktası olduğu tezinin de altını çizmektedir.

Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de insanların neden hazlara bu denli düşkün olduklarını aramaya başlar. Onun düşüncesine göre insanların hazzı fazlaca istemeleri ve ona düşkün olmaları, hazzın kendi başına var olduğunu ve sonrasında hiçbir azap ve elem duymayacaklarını sanmaları sebebiyledir. Hazza ulaşmayı hedeflerken de ulaşacakları şeyin en değerli şey olduğunu zannettikleri için hazzı severler.⁴⁹

Râzî'nin bu konudaki düşüncesinin ana fikrini hazların tatminini mutlak şekilde elemin izlemesi oluşturmaktadır.⁵⁰ Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî*'deki akıl-hevâ ilişkisinde hazzı hevânın oyunu olarak tanımlıyor. Çünkü hevâ nedeniyle insan tabîî durumunu kontrol altında tutamaz, nefsi her zaman onu tutkularının peşinden gitmeğe yönlendirir ve kişi daima hazzı elde etmeğe çalışır. Aklın görevi ise buradaki her hazzın sonunda mutlaka bir elemin olduğunu, hazzın aslında var olmadığını ve şu anki durumun mutlaka eleme dönüşebileceğini hatırlatmasıdır. Teorisinde maddî bir şekilde ele aldığı haz kavramıyla nefsin şehvetinin insana ilk başta haz vereceğini fakat hazzın eleme dönüşebileceğini akletmesi gerektiğine işaret eder. Aklı her zaman hevânın karşısına koyarak insanın tabîî eğilimlerini misal olarak gösterir. İnsan tabîî dürtülerine göre mutlak şekilde hazzı elde etmek için çabalar ve onu mutluluğa götüren şeyin bu haz olacağı kanaatine varır. Fakat her hazzı mutlaka bir elemin izlediğini bilmesi gerekir. Râzî buna örnek olarak *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de remed göz hastalığına düşar olmuş bir çocuğun güneşin altında oynamak ve hurma yemekten o anda haz almasına rağmen daha sonra aldığı hazdan çok eleme maruz kaldığını örnek verir. Râzî'nin burada anlattığı misalin amacı, haz ve elem kavramının tamamen maddî yönden açıklamaktır. Râzî tabip kişiliği ile konuya yaklaşmıştır. Buna göre hasta çocuğun güneşin altında oynaması ona maddî haz verecektir. Fakat hastanın bu marâzi durumu ona o anda güneşin altında oynamak haz verdiği halde daha sonra durumunu kötüleştirip eleme sürüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. İnsanı bu duruma iten şey ise nefsteki şehvetin buna meyilli olmasıdır. Hazza yönelmek şehvî istekten doğan bir dürtüdür. Şehvetin getirdiği haz mutlak şekilde eleme dönüşecektir. Burada akla yüklenen görev şehvetin karşısında durarak mutlaka hazzın eleme dönüşebileceğini hatırlatmaktır. Akıl sonunda elem olmayacağı kesin olan

⁴⁹ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 29.

⁵⁰ İlhan Kutluer, *İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü*, Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1989, s. 167.

durumlarda bile hazdan uzak durmağa çalışmalıdır. Şehveti bastırmak o kişinin faydasına olacaktır. Şehvetin yönlendirmesi ile hareket eden bir nefis belli bir süre sonra onun mübtelası olmağa başlayacaktır ve giderek artık aynı durumlardan aldığı haz azalacak zamanla da sıradan gelmeğe başlayacaktır.⁵¹ Akıl bunun farkına varıp kurtulmak istediğinde artık geç olabileceğinden bağımlılık yapan bu durumdan daima sakınmalıdır. Haz ve zevk peşinde koşmakla elde edilen mutluluğun sonradan elem ve acı ile karşılaşabileceğini unutmamalıdır. İşte tam burada bu iki duygu arasındaki ilişki birbiri ile orantılıdır.

Ebû Bekir er-Râzî'nin haz ve elem kavramını *et-Tıbbu'r-rûhânî* eserinin büyük bir kısmında ele aldığı daha önce söylemiştik. Dikkatli bakıldığında onun ahlâk felsefesini hazcılığın tahliline yönlendirdiğini görürüz. Genel karakter olarak Râzî'nin ahlâk felsefesi onun tıp ilmindeki akıl ve tecrübe arasındaki hiyerarşik ilişkiyi dikkate alan akıl, irade ve tabiata dönüş ilkelerine dayanır.⁵² İnsanı hayvandan ayıran en büyük özellik akletmesi olduğundan insan, akıl vasıtası ile iradesini de kontrol edebilmektedir. İrade sadece akla tabi olup akıl sayesinde yönetilebilir.⁵³ Bu bağlamda Ebû Bekir er-Râzî'nin ahlâk felsefesi irade yönetimi kavramına dayanır. Onun hayvanla insanı kıyaslarken verdiği örnek hayvanın asla doğal dürtülerine karşı koyamamasıdır. Hayvanın önüne yemek konduğunda buna kesinlikle direnemez. Çünkü hayvanda tabî dürtülerine boyun eğme vardır. Fakat insan aklın ilkeleri ve irade eylemi sayesinde karşı koyabilme yeteğine sahiptir. İrade eylemini de yöneten akıldır. İnsan nefsinin isteklerini yerine getirdiği sürece geçici mutluluğa ulaşabilir; ancak her hazzın sonunda mutlaka elem vardır. İnsan dünyanın bir yarısına sahip olursa şüphesiz ki diğer yarısına da sahip olmak isteyecektir.⁵⁴ Ne zaman insan iradesini devre dışı bırakırsa nefsinin kurbanı olmaya başlar. Doymak bilmeyen nefis ölümsüzlüğü isteyecek ancak bunun imkansızlığını bilerek ümitsizliğe kapılarak elemi yaşayacaktır. İnsanın hayatı boyunca irade gücünü kullanarak isteklerini kontrol altına alması, onun maddî değil, manevî ve ebedî hazlara ulaşmasını temin

⁵¹ Kutluer, **İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s. 167.

⁵² Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 35.

⁵³ Nihat Keklik, **Türk-İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri**, Ankara: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yay., 1996, s. 236-237.

⁵⁴ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 21; Keklik, s. 236.

edecektir.⁵⁵ Râzî düşüncesinde insanı en çok mutlu eden şey tabîî haline geri dönmedir (*er-rucû ile't-tabîa*).⁵⁶

3. Râzî'nin Doğal Durum Teorisi

Ebû Bekir er-Râzî bildiğimiz kadarıyla tabiat filozofudur. Râzî'nin haz teorisini yeterince açıklayabilmek için haz kavramına yaklaşımından doğal durumdan uzaklaşmayı elemle karşıladığını, doğal duruma geri dönmek anlamında da hazzı yeniden tatmak şeklinde ifade ettiğini gördük. Peki doğal durum nedir? Bu konuyu anlaşılabilir hale getirmek için doğa felsefesine ve doğa kavramına müracaat etmemiz gerekir. **Aristotelesçi geleneğin kurucu kavramlarından biri olan doğa kavramı, kendisinden iradesiz olarak fiil sadır olan her şey için kullanılır. Tabiatta bulunan cisimlerde birtakım hareketler vardır. Bu hareketlerin bir kısmı cisimlerde kendisinin dışında bir sebebe bağlı olarak vaki olur. Doğada gördüğümüz suyun ısınması ve göğe atılan taşın tekrar yere düşmesi buna bir örnektir. Fakat bazı cisimlerde bulunan fiillerin ise kendileri dışında bir sebebe dayanmadan meydana geldiğine şahit oluyoruz.**⁵⁷ Bu teoriye göre yukarı atılmış taşın aşağı düşmesi onun doğal durumunun bir parçasıdır. Yukarı atılmış taşın tekrar kendi yerine dönmesi, toprağa atılmış tohumun yeşermesi kendisinden başka bir sebebe dayanmaz. İşte nesnelere mekanik hareket ve sükunun ilkesi olan şey doğa olarak adlandırılır. Canlı varlıklarda ise bizzat canlılıktan kaynaklanan hareket ve sükun, sadece mekanik hareket olmaktan çıkar. Bir nesne tabîî mekanından ayrılıp tekrar tabîî mekanına geri dönebilir. Tabiat ise kendi varlığını devam ettirir. Bu bağlamda tabiat, nesne tabîî mekanındaki hareketinin ve ondan uzaklaştığı zaman tekrar dönmesin ve orada kaldığı zaman içerisindeki vaziyetin ilkesidir. Nesne herhangi bir failin onu zorlaması ile kendi doğal mekanından ayrılabilir. Taşın yukarıya doğru atılması onu doğal mekanından uzaklaştıran zorlamalı harekettir. Yukarı doğru zorlamalı hareketin tesiri bittiğinde ise taş, tekrar aşağıya doğru inecektir. Cismin (taş örneğinde) olduğu gibi doğal mekanı yer olması halinde aşağıya doğru hareket edecektir. Zorlamalı hareketle aşağıdan yukarıya doğru atılan taş aşağıya doğru hızla iner ve durur. Durduğu yer ise taşın doğal mekanıdır. Ayaltı alemdeki tüm cisimler toprak, ateş, su ve havadan müteşekkildir. Yer küre bu unsurlardan ibaret olduğu için topraktan müteşekkil olan taş alemin merkezine, yani doğal olan

⁵⁵ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 20, 10-14, Keklik, s. 236.

⁵⁶ Keklik, s. 237.

⁵⁷ İbn Sînâ, *Kitâbu's-Şifâ, Fizik*, çev. Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, İstanbul: Litera Yay; 2004, 5.fasıl, s. 33.

kendi mekanına doğru hareket eder. Cismin tabiatı, o cismi mekanına doğru hareket etmeğe sevkeder. Bununla birlikte cismin kendi doğal vaziyetine dönmesi dört unsurdan ibaret olan cisimler için geçerlidir. Toprak ve sudan ibaret cisimler aşağıya, ateş ve havadan ibaret olanlar ise yukarıya doğru hareket eder. Tabiatın özellikleri hem bitki, hem hayvan hem de insanda meydana çıkar. Her canlıda tezahür şekline göre o canlıda bir takım özellikleri meydana getirir ve tabiat kavramı bitki, hayvan ve insanlarda ikinci bir aşamaya tekabül ederek anlam genişlemesine uğrar. Bitkilerde beslenme, büyüme ve üreme özellikleri onlarda meydana gelen bitkisel nefsin eseridir. Hayvanlarda beslenme, büyüme ve üremeye ilaveten iradeli hareket vardır. Bu hareketlerin kaynağı, hayvanî nefstir. İnsanda ise tüm bu özelliklerin yanısıra ihtiyar gücü mevcuttur ve bu özelliklerin ilkesi ise insanî nefstir. Bu bağlamda tabiat kavramı bitki, hayvan ve insan nefsi anlamında bütün bunların genel ismi olarak da kullanılır. İnsanın tabiatı denilince doğal mekana yönelik hareketin ve sükunun ilkesi ile beraber beslenme, büyüme, üreme hareketleri ile iradî ve ihtiyarî hareketlerin ilkesi kastedilir. Daha dar ve teknik anlamda ise fizikte kullanılan doğa tabii mekanda durmanın ve tabii mekana hareketin ismidir. Ateş ve hava, toprak ve sudan farklı olarak yukarıya doğru hareket eder, orada hareketi engelleyen bir şeye ulaştığı zaman durur ve kürenin dışına çıkamaz. Yani içeriden kuşatan bir tabaka olduğu için orada kalmaya mecbur olur. Ayaltı alemdeki doğal durumdan sonra filozoflar ayüstü alemdeki feleklerin hareketlerini **Tab'** kelimesi ile açıklamışlar. Tab' tabiattan farklı olarak daha geniş kapsamlıdır. Ayüstü alemde feleklerin tabiatı olmasa bile **tab'ı** vardır. Yeryüzündeki tüm cisimler dört unsurdan ibaret olmasına rağmen ayüstü alemde cisimler dört unsurdan başka bir unsurdan müteşekkildir. Bu sebeple ayüstü alemde feleklerin tabii mekanları yoktur ve tabii mekanlarına varmakla durmazlar. Kendi eksenleri etrafında daimi olarak hareket ederler. **Tab'** ise bu sürekli hareketin ilkesidir.

Aristoteles *Metafizik*'te doğayı tanımlarken büyüyen şeyi kendisinden ilk olarak meydana geldiği şey anlamında kullanmıştır. Ona göre doğa, herhangi bir nesnenin kendisinden meydana geldiği ilk nesnedir.⁵⁸ Diğer deyişle oluşan doğal maddenin cevheri doğanın kendisidir. Dolayısıyla kendileri bakımından doğanın, hareketin ilk ilkesini taşıdığı ve kendisinden meydana gelen maddenin cevheri olduğu sonucuna varıyoruz. Doğadan meydana gelen nesnelere bu anlayışa göre arazlar değil, bulunduğu nesnede bizzat var olmalıdır. Doğayı bulunduğu bu

⁵⁸ Aristoteles, **Metafizik**, çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yay; 1995, s. 241-243.

nesneden farklı kılan şey ise hareket ve sükunun ilkesi olmasıdır.⁵⁹ İslâm dünyasında Aristotelesçi geleneğin öncüsü kabul edilen İbn Sînâ da benzer şekilde doğayı zatı bakımından bulunduğu nesnenin hareket ve sükûnun ilkesi olarak tanımlar. Buna göre doğa cisimlere nüfuz ederek onlara şekil veren güç olup aynı zamanda bu güç onların ilkesidir. Doğal nesnelere hareket halinde iken bu hareketliliğin kendisinden dolayı olduğu şey doğadır. Bu anlamda doğal hareket, herhangi bir zorlayıcı sebep yüzünden meydana gelmez ve bu sebeple de zorlama olmaması durumunda hareketin kesilmesi imkânsızdır. Doğal hareketlerin ilkesi olması bakımından doğa kendisinden meydana gelen şeylerin cevheridir. Doğanın kendisinin bir cevher olması ve ondan meydana gelen şeylerin de araz olması dikkate alındığında doğanın hareket etmesinin sebebi kendisidir. Dolayısıyla doğa kendisi dışında bir şeyi hareket ettiriyorsa, onu arâzî bakımdan hareket ettirecektir. Mesela doktor hasta olup kendi kendisini iyileştirdiğinde tedavi etmesi bakımından başka, tedavi gören olmak bakımından da başkadır. Sonuç olarak doğa başkası olması bakımından başkasında hareketin ilkesidir.⁶⁰

Doğanın bilgisi aynı zamanda hareketin bilgisi ile ilişkilidir. Hareket genel olarak kuvveden fiile intikaldir. Her kuvve kendisine has bir fiile intikal eder. Eğer kuvve var ise mutlak olarak ondan fiil sadır olur. Zaten fiilin çıkışının imkansız olması durumunda orada kuvvenin var olması imkânsızdır. Birşeyin kuvveden fiile intikal etmesi bazen bir anda bazen de aşamalı olabilir. Bütün kategorilerde aynı durum görülür. Hiç bir kategoride kendisinden fiil sadır olmayan bir kuvve yoktur. Fakat kuvveden fiile intikal belirttiğimiz gibi değişik şekillerde olabilir.⁶¹ Bu bağlamda İbn Sîna hareketi bilkuvve olanın ilk yetkinliği şeklinde tanımlar ve cisimsel bir şeyin fiili ve yetkinliğinin onun hareketi olduğunu düşünür.

Doğa-hareket ilişkisi, hareketin mekan ve zaman kavramıyla ilişkisini ortaya koymaktadır. Hareketin bilgisine ulaşmak isteyen birisi aynı zamanda mekân ve zamanın bilgisine de ulaşmak mecburiyetindedir. Mekân cismin mekanı olduğuna göre mesele, cisimle olan ilişkisi bağlamında anlaşılabilir demektir. Bu bağlamda mekan, cismin zaman içinde kendisinde doğru hareket ettiği, kendisinde durduğu ve kendisiyle birlikte olduğu şeydir. Aristocu gelenek, mekânı, bir şeyin kuşatan şeyin iç yüzeyi olarak tanımlar.⁶² Buna göre mekân

⁵⁹ Muhittin Macit, **İbn Sînâ'da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri**, İstanbul: Litera Yay, 2005, s. 65-69.

⁶⁰ Macit, s. 74-79.

⁶¹ İbn Sînâ, **Kitâbu's-Şifâ, Fizik**, s. 100.

⁶² İbn Sînâ, **Kitâbu's-Şifâ, Fizik**, s. 145.

içindeki şeyin mekandan ayrık olarak ve kendisinden başkasına yer kalmayacak şekilde bulunması gerekir. Mekân kavramındaki tartışmalar da onun kuşatan olup olmadığına ilişkin tartışmalardır. Kimileri mekânın bir heyula olmasının da mümkün olabileceğini savunmuştur. Çünkü heyulanın kendisi ardarda olandır, süreklilik arzeder. Mekânın boyutlardan ibaret olduğunu söyleyenler de vardır. Bu görüşte olanlar, kabın içine konulan suyun kabın iki ucu arasında kaldığı yargısına varırlar. Onlara göre mekân yüzeyden ibaretse şeyin yüzeyinden ayrılıp diğerine doğru hareket ederek ayrık duruma düşer ve su ayrık olarak boyutlarda hava meydana getirmeğe başlar.⁶³ Örnek olarak havada uçan kuşun veya suyun içindeki taşın, diğer bir yüzeye göre ayrık durumda olduğunu söylememiz gerekir, zira iki yüzeyden birinde yer alacaktır. Mekânın onların üzerinde değişmesi bunun nedenidir. Bazı görüşlere göre cismin mekânda varlığı onun yüzeyleği ile ilgili değildir. Bilakis cisimlerin mekânda var olması onun niceliği ve niteliği ile ilgilidir. Mekânın varlığı cisimlerin belirli boyutların içerisinde yer alması gerekir. Mekân hiç bir şekilde hareket etmeyen bir şey olması yahut yok olması gerekir. Fakat boyutları olan bir şeyin hareketli olması gerekir. Mekânın eğer boyutları olması düşüncesini kabul ediyorsak o boyutlar içerisindeki cisimlerin her birinin mutlaka kendine mahsus bir yeri olacaktır. Ateşin yanarak yukarıya hareket etmesi, taşın yere doğru hareket etmesi gerçek mekânları aramaları anlamına gelir. Cisim doğal olarak kendi mekânını bulmaya yöneliktir.⁶⁴ Ebû Bekir er-Râzî Aristotelesçi gelenekten farklı olarak mekânın boşluk (*halâ*) olduğunu düşünür. Ona göre mekân küllî ve cüzî olarak ikiye ayrılır. Küllî mekân, âlemin de içerisinde yer aldığı boşluk iken, cüzî mekân âlemdeki cisimleri birbirinden ayıran ve boyutları olan bir boşluktur.⁶⁵ *Ebû Bekir Zekeriyya er-Râzî'nin Felsefî Görüşleri* adlı çalışmasında filozofun zaman, mekan ve hareket görüşlerine ele alan Turgut Akyüz, mekanın Ebû Bekir er-Râzî felsefesinin kurucu kavramlarından biri olan halâ ile ilişkisini belirginleştirir. Buna göre halâ, âlemi kuşatan küllî mekân iken; cüzî mekân, âlemin içinde bulunan ve cisimleri kuşatan; cisimleri birbirinden ayıran, tıpkı halâ gibi gerçek ve boyutları olan boşluktur.⁶⁶ Aristoculara göre mekân, bir araz iken Râzî'ye göre "mekân, kaynağı halâ olan; âlem'den ve cisimlerden önce varolan; tıpkı cüzî nefislerin, Küllî Nefis'ten feyezân ederek âlem'e gelmesi gibi, *Bârî* tarafından âleme yerleştirilen bir cevherdir. Cevherdir diyoruz; zira mekan, kuşatılan ile kuşatan cisim

⁶³ Macit, s. 269.

⁶⁴ Aristoteles, **Fizik**, s. 153.

⁶⁵ Akyüz, s. 141.

⁶⁶ Akyüz, s. 88

arasındaki düzlem değil; aksine varlığı cisme bağlı olmayan; cisimden bağımsız bir gerçektir.” “Zira Râzî’ye göre mekan olmadan, cismin mekanda yer tutması mümkün olmadığı gibi; cisimlerin birbirinden ayrılması ve daha da önemlisi cisimlerin hareket etmesi mümkün değildir.” Dolayısıyla Râzî mekanın araz olmadığını, tam tersine âlemi önceleyen ve cisimden bağımsız bir cevher olduğunu düşünür. Onun felsefî öğretilerinde zaman da böyle olup “cisimden ve hareketten hatta felekten önce varolan bir cevherdir.” Dolayısıyla “zamanın varlığı, cisme ve dolayısıyla cismin hareketine bağlı değildir. Şu halde zaman, hareketten de öncedir.” Zamanın varlığının cismi öncelemesi halinde hareketi de önceleyeceği açıktır. Zira Râzî hareketten asıl itibarıyla intikal veya nukle (yer değiştirme) hareketini anlar. Bu açıdan boşluk, hareketin gerçekleşmesinde kilit konumdadır.⁶⁷“Boşluk hareketin gerçekleşmesine imkan tanıyan ve aynı zamanda bu hareketin devamlılığını sağlayan şeydir. Ayrıca bu sistemde, boşluk olmasa, cismin intikali de söz konusu olamaz. Zira boşluk olmasaydı, cismin hareket ettiği mekanda, bir başka cisim olacağından, iki cisim birbiri içine girmiş olacaktı (tedâhülü ecsâm).”⁶⁸

Bu açıklamalar ışığında Ebû Bekir er-Râzî’nin doğal durum teorisini yeniden ele alabiliriz. Yukarıda haz ve elem teorisini açıklamak için Râzî’nin kullandığı doğal durumdan bahsetmiştik. Öncelikle hatırdan tutmamız gerekir ki insan tabiatın bir parçasıdır. İnsandaki tüm fizyolojik ve psikolojik durumlar onun tabiatı gereği şekillenmiştir. Hazzı doğal durum olarak açıklayan Râzî de yeme, içme, ağlama, gülme gibi eylemleri insanın tabiatı gereği gerçekleştirdiği eylemleri olarak görür. Doğası gereği eyleme bakımından insan ile doğadaki taş, alev gibi nesnelere arasında fark yoktur. Aristoteles’den İbn Sîna’ya tabiat teorisine sahip olan tüm filozoflar da cismin kendi vaziyetine geri dönmeyi isteme gibi eğilimleri olduğunu kabul etmiştir. Örnek olarak yukarıya doğru atılan taşın büyük bir süratle yere düşmesi, yanan alevin yukarı doğru hareket etmesi bunun doğal durumunun sonucu olan şeydir. Taşın yukarı ve aşağı hareketleri, belli bir mekân ve zamanda gerçekleşir. Taşın doğası, onda zatı gereği bulunan bir özellik olduğundan o, yere düşmeğe hem mahkûmdur hem de yere düşmeyi arzular. Yerden göğe doğru harekette olduğu sürece doğal durumdan ayrı düşmüştür. Bu durumda taş gökte olduğu sürece doğal durumdan uzaklaştığı için yere inmeyi arzulayacaktır. Bu arzulama hali hazzı isteme ile aynıdır. Çünkü gökteki durum ona yabancıdır. Dolayısı ile haz arzulananıdır. Hazzı arzu etme doğal durumunun gereğidir. Bu ona sonradan kazandırılmış değil bizzat kendisi ile var

⁶⁷ Akyüz, s.65-155

⁶⁸ Akyüz, s. 88

olmuştur. İnsan da tabiatın bir parçası olduğundan doğal iç güdülerinin gereği olarak hazzı arzular çünkü kendi yerine dönmeyi ister. Elem ise onu doğal durumundan alıkor. İşte Râzî'nin doğal durum dediği şey budur.

4. Haz ve Elem Kavramlarını İfade Etmek İçin Kullanılan Kelimeler.

et-Tıbbu'r-rûhânî'de genel olarak lezzet (الذقة) kavramının tanımını yapan Ebû Bekir er-Râzî daha sonra aklî hazları açıklamıştır. Ardından da haz kavramını tanımlarken kullandığı kelimelere dikkat çeker. Haz kavramı maddî veya manevî insanî olgular hakkında, psikolojik ve ahlâki anlamlarda kullanılmaktadır. Arapçada “lezzet” kelimesinin sözlükteki karşılığı tadı güzel, hoş, latif anlamlarına gelir. “Lezzet” ise ağız yolu ile alınan tat, herhangi bir şey karşısında duyulan zevk, haz anlamlarında kullanılmaktadır. Lezzet yahut lezzet veren herhangi bir duygu, zevki meydana getirir.⁶⁹ Râzî haz kavramını açıklarken insanın hazzı hissettiğinde bir zevk durumu yaşadığını belirtir. Sadece Râzî'nin haz tanımında değil, aynı zamanda birçok Grek ve İslâm filozofunda haz veren şeyin zevkli ve zevk veren olduğuna rastlamak mümkündür. İnsan haz sayesinde zevki tadar.

Zevk (الذوق) kelimesinin sözlükteki karşılığı hoşya giden veya çekici bir şeyin yaşanmasından veya düşünülmesinin ardından bıraktığı hoş duygu ve hazdır. İkinci anlamda ise güzeli çirkinden, keyif vereni azap verenden ayıran şey olarak nitelendirilir. Tat, lezzete benzer anlamlar içermekte hazzın tanımı yapılırken onunla eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Fiil olarak zevk kelimesinin zevk veren, zevk almak, zevkine gitmek, zevkine varmak gibi şekillerine de sözlükte rastlıyoruz. Yaptığı şeyden zevk almak gibi birçok cümlede yaptığı şeyden haz almak gibi anlamlara gelmektedir. Mesala içki içmekten zevk almak yahut müzik dinlemekten zevk almak tabirlerinden kişinin bu fiileri uygularken isteyerek, büyük bir hevesle yaptığı kanısına varılır. Bütün bu kullanılan kelimelerde örnek olarak zevkine gitmek kelimesi hoşuna gitmek anlamını içermektedir. Hoşuna gitmek ya da hoşlanmak ifadesi hazzın bir belirtisi olarak da tanımlanır. Yani haz veren şeylerin aynı zamanda hoşya giden şeyler olduğu bilinmektedir.⁷⁰ Hazzı sağlayan veya haz yaşamayı temin eden şeylerin zevkli olduğu belirtilmiştir. Fiilin

⁶⁹ Hamza Ermiş, **Arapça'dan Türkçeleşmiş Kelimler Sözlüğü**, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008, s. 379.

⁷⁰ Hamza Ermiş, **Arapça'dan Türkçeleşmiş Kelimler Sözlüğü**, s. 573.

sonunda veya yaparken duyulan duygu hazzın anlamı ile eşdeğerdedir. Hazzı insan iyi olarak görür. Çünkü bu durumdayken büyük bir zevk içerisinde. İnsan kendi nefsi veya aklı itibarı ile mutluluğa (السعادة) ulaşmağı isteyen varlık olarak nitelendirilmiştir. Mutluluk ise fizyolojik ve psikolojik olarak zevk verendir. Zevk veren her şey hazdır. Haz ise her zaman iyidir. İyi olan şey de yapılması istenilen şeydir.

Râzî'nin hazzı tanımlarken kullandığı sözcüklerden biri de keyifli ve keyif verendir (الكيف). Haz özü itibarı ile keyif verici bir şeydir. Keyif kelimesi sözlükte vücut dinçliği, huzur, sağlık, zevkli, tatlı, canlılık, iç rahatlığı ve istek gibi birbirlerine yakın çeşitli anlamlar ifade etmektedir. Edebî eserlerin birçoğunda ya da günlük dilde fazlaca kullanılmaktadır. Bir şeyi yaparken keyif almak gibi tabirlerle sık sık karşımıza çıkmaktadır. *Kahvesini büyük keyifle yudumlamak, arkadaşları ile keyifli sohbetler etmek* gibi ifadeler bunun örnekleridir. “*Neşesini artırmak için keyif verici müzikler dinlemek* yahut da *keyif verici maddeler kullanması sebebiyle sağlığını tehlikeye atmıştı*” gibi cümleleri sık sık duyabiliriz. Keyif verici kelimesi keyif kelimesi ile hemen hemen aynı anlam ifade etse bile, keyifverici her hangi bir nedene veya nesneye dayanmaktadır. Yukarıdaki örnek ifadelerde belirtildiği gibi bir şeyi yapmayı tercih etmenin sebeplerinden biri onun keyifverici özelliğe sahip olmasıdır. Keyifverici veya keyifli bir şey aynı anlamdadır ve o sürede hazzı da tatmış oluyoruz. Keyifverici şeyler de haz verici ile aynı anlamdadır.

Râzî'nin haz teorisini açıklarken kullandığı kelimeler içinde arzu edilen kelimesine de rastlıyoruz. Hazzı doğal durumdan uzaklaşan şeyin doğal durumuna dönüşü olarak tanımlayan Râzî'ye göre elemi tadınca daha önceki durumun haz olduğunun farkına varmış oluruz. Elem halindeki insan mutlak şekilde bu durumdan rahatsızdır ve bir önceki hale dönmeyi arzu eder. Bu yüzden de haz arzu edilendir. Hazla ilgili bütün felsefî sistemlerdeki ortak görüş, onun istenilen ve arzu edilen bir durum olmasıdır. Kişi hazzı ulaşmak için can atar ve ona ulaştınca da büyük bir keyif yaşar. Râzî'ye göre bu haz durumu mutlaka elemle değişecektir. Yani haz kavramı hazzı ulaşmadan önce tüm filozofların ortak kanaatine göre arz edilen bir haldir.

Memnun (المننون) kelime anlamı olarak sözlükte herhangi bir durum karşısında sevinç duyan, mutlu olan şeklinde karşımıza çıkıyor. Memnun olmak ifadesi de hazzın tanımında kullanılmaktadır. Memnun olduğumuz bir durumdan sevinç duyduğumuz ve hoşlandığımız ve

bulduğumuz durum içerisinde mutlu olduğumuz anlamını çıkarıyoruz. Hazzı duyan insan o anki durumundan mutludur. Yani memnuniyet içersindedir. Haz bir kavram olarak bir nimet olarak görülür ve kişi tarafından daima hedeflenir. Hazzı tatmak insana mutluluk getirecektir. Başka deyimle haz aslında bir nevi mutluluktur. Hazza ulaşmaya çaba sarf eden insan büyük bir istek duyarak yola çıkar. Ulaştığı zaman da bu anın tadını almaya odaklanarak dış dünyadan tamamen kopar. Hazzı tatmak, hazza ulaşmayı arzu etmek ve bütün bunlar için çaba sarf etmek insanda doğuştan var olan bir durumdur.

Râzî'nin haz teorisinin taşıyıcı kavramlarından biri olan “elem” kelimesiyle ilgili kullandığı kelimeler de vardır. Yukarıda belirtildiği gibi Râzî hazzın elem hissedildiği andan itibaren var olduğunu savunmuştur. Elem aslında önceki durumun haz olduğunun farkındalığıdır. İnsanın doğal durumdan uzaklaşması elemi meydana getirir. Elem kaçınılması istenen, hazzın varlığını engelleyen ve insana acıyı hissettiren bir durumdur. **Elem (ألم)** sözlükte acı, keder, üzüntü, dert anlamlarını içermektedir. Elem hem fizikî hem psikolojik hem de manevî olarak yaşanabilir. Elem duyan insanın yaşadığı acı türünü, başka boyutlarda da hissettiği ve yaşam kalitesinin düştüğü gözlemlenir. Örneğin fizikî olarak ağrı hisseden bir hasta çoğu zaman psikolojik olarak da pek mutlu olmaz yahut aksine yaptığı bir şeyden aşırı olarak manevî elem duyan insanın bedenî sağlığı da bundan zarar görür. Elem konusu İslam düşüncesinde ilk kez Kindî'nin *Risâle fi'l-hile li-def'i'l-ahzân* isimli eserinde insanın ahlâkî ve hayatî maksadının mutsuzluğu yenme çabası olduğunu belirtmesiyle felsefi olarak gündeme gelmiştir. İnsanın hem felsefi, hem de İslâm dininin temelleri açısından başlıca görevi üzüntüyü, ölüm korkusunu yenmek, başka bir deyimle manevî elemle savaşmaktır.⁷¹ Elem hiç bir zaman arzulanmayan, azap veren, kötü bir durum olarak algılanmış ve her türlüşünden daima kaçınılmış veya kurtuluş yolları aranmıştır. Râzî ise elemi tabip ve filozof kimliği ile açıklamıştır. Basit bir örnek olarak oda sıcaklığı normal olan bir yerden dışarı çıkarak üşüyen birisinin o an elemi hissetmeğe başlamasını verebiliriz. Fizikî olarak bu durumdan acı hisseder. Çünkü az önceki doğal vaziyetinden koparılmıştır. İnsan fizikî bir varlık olarak yapısı itibarı ile aşırı soğuk veya sıcak durumda kalmaya müsait değildir. Ortamdan koptuğu andan itibaren vücudu tepki verir ve elem hissetmeye başlar. İnsan elemi hissettiği andan itibaren ondan kurtulmanın yollarını arar ve ondan önceki durumun haz olduğunu idrak eder. Elemden önceki nötr durum aslında hazdır.

⁷¹ Çağrıncı, *İslam Düşüncesinde Ahlâk*, s.124.

Çünkü elem doğal olandan uzaklaşmadır. Elemin tanımını yaparken Râzî onun bir uzaklaşma eylemi olduğuna dikkat çekerek aynı zaman da uzaklaşma kelimesine de doğal durumundan kopmak anlamını yüklemiştir. Hazdan uzaklaşan insan aynı zamanda elemini tadar. Uzaklaşma elemini meydana getiren fiildir.

Iztırap (اضطراب) acı, üzüntü, sıkıntı anlamlarını içerir. Anlam olarak aşırı acı içinde olmak gibi elemin keskin halini ifade etmektedir. Râzî'nin felsefî düşüncesinde hazzın derecesi ne kadar fazla olursa ardından gelen acı da bir o kadar fazla olacaktır. Acının insanda uzun süre devam etmesi bu halin ızdıraba dönüşmesidir. Bu da elemin daha ileri bir durumudur. Elem kelimesi ile yakın anlamlar ifade eden **azap** (عذاب) kelimesi sözlükte acı çekmek, üzüntü gibi anlamlar ifade etse de *Kurân-ı-Kerim*'de ikaz, uyarma ayetleri olarak bilinen ayetlerde ahirette dünyadaki kötü amellerin karşılığı olarak azap çekileceği şeklinde zikrediliyor. Dînî anlamda dünyada yaşanan hazların bir kısmının düşünülmeden yaşanırsa mutlaka azap olarak geri döneceği belirtilir.

Üzüntü (الْحُزْنُ) kelimesini de teoride kullanmak mümkündür. Çünkü üzüntü ve acı duymak, manevî olarak bir rahatsızlık durumudur. Üzüntü ruha, kalbe zarar verir ve bu durum zamanla fiziksel sağlığı da kötü etkiler. Kindî'nin risalesinde üzüntüyü yenme konusunda tavsiyelerine rastlamaktayız. Râzî'nin *et-Tıbbu'r-rûhânî* isimli eseri ruhun hastalıkları konusunda yazılmış önemli bir eserdir. Ruhun hasta olmasını bağladığı çeşitli nedenler içerisinde üzüntünün de yeri büyüktür.⁷²

⁷² Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 29-30.

İKİNCİ BÖLÜM
KUVVELERİN HAZLARI

Haz insanın farkında olarak yaşadığı ve yaşamayı istediği bir durumdur. Hazzın kendisi genel olarak duyularla ilişkili görünse de herbir gücün kendisine özgü yetkinliği ve hazları vardır ve bu durum da kuvvelere göre değişmektedir. Çünkü haz hissedildiğinde mutlaka onu idrak eden bir kuvve vardır. İnsan kendi kendisinden haz ve elem hissedemez. Bu duygu her hangi bir şeyden ötürü meydana gelir ve bu süreç ona özgü olan bir organ tarafından yaşanır. Örneğin kulağın hazzı işitmek, dilin hazzı tadı almak, burunun hazzı koku almaktır. Güzel bir müzik dinlemek haz verir. Bu hazzı ilk olarak hisseden organ kulaktır. Kulaktan duyulan müziğin verdiği keyif insan vücudunda keyifli anlar yaşanmasına sebep olur ve bu tüm vücuda yayılan olumlu bir duyguya, yani hazza dönüşür. Dolayısıyla müzik dinlemek kulağın hazzıdır. Elem de haz gibi belli bir organda meydana gelen bir durum olup, daha sonra tüm vücuda yayılan bir duyguya dönüşmektedir. İşitmek örneğinden hareketle gürültülü bir inşaat alanından geçerken duyulan gürültü bazen kulakları sağır edecek dereceye gelir hatta sesin duyulmasını azaltmak maksadı ile ellerimizi kulağımıza tutarız. Böylece acıyı engellemeğe çalışırız. Gürültünün kulak tarafından duyulması kulakta yaranan rahatsızlık o anda hissedilen bir elemdir. Çünkü kulak kendisi bir organ olarak belli düzeyde sesleri duyabilme gücüne sahiptir. Oldukça gürültülü ses, kulağı rahatsız ederek tabiatına aykırı durum meydana getirir. Tabiatına aykırı olan her durum da doğal olmadığı için elem meydana getirir. Bu durum daha sonra bütün vücuda yayılmaya başlar. Çünkü kulak bir organ olarak ayrı bir işleve sahip olsa da vücudün bir parçası olduğundan vücutta onun hissettiği durumun aynısı ortaya çıkar. İşitme engelli bir insanın ise duyu gücü ilgili haz ve elem duygusunu yaşayamaz. Bu organın vereceği hazdan yoksun olduğundan elemi yaşamaktan kurtulmuştur. Dolayısıyla duyma yetisinden yoksun kimse için bu organla ilgili haz ve elemle ilgili bir olgu yoktur.

Haz ve elem duyguları belli bir şeyden meydana gelir. Yani belli bir şeyden haz alınır ve yahut belli bir şeyden dolayı elem hissedilir. Kendi kendisinden haz duymak veya acı çekmek gibi bir şey mümkün değildir.⁷³ Bu sebeple belirsizlik durumunda ne haz ne de acı vardır. Haz ve elem, belli bir yerden başlayarak tüm bedene doğru yayılmaya başlar. Kulağın duyduğu haz ve sonrasındaki örnekte elem duygusu önce kulakta başlayıp, daha sonra tüm vücuda yayılıyorsa,

⁷³ Afşar Temuçin, “Haz Deneyi ve Bilgelik Hazzı”, **Felsefelogos Dergisi**, 19. say, Kadıköy, İstanbul , 2002, Kadıköy, s. 7.

bütün haz ve elem önce ‘ben’ başlar, daha sonra bütün evrene yayılır. İnsan sadece kendisinin yaşadığı durumdan değil, aynı zamanda kendisi dışındaki her şeyden haz ve elem duyabilir. Örneğin bir hastanın iyileşmesi, tekrar eski haline dönmesini görmek bize sevinç duygusu yaşatır ve bu durumdan hoşnut oluruz. Soğuk kış günü dışarıdaki yalın ayak çocuğu gören, onun durumunu tahmin ederek elem hissetmeye başlar. Kendini o kişinin yerine koyar ve onun yaşadığı durumun aynısını bire bir hissetmese bile empati duygusu ile insanda haz ve elem oluşmaya başlar. Bu gibi durumlar da yetkin ve akıllı kişilerin özelliğidir. Yalnızca akıl sahibi ve vicdanlı insan başkalarının sevinciyle haz ve acılarıyla elem hissetmeye başlar. Savaşın verdiği acıları düşünen insanın elemin tüm insanlığın acısı, zengin bir firma sahibinin kazandığı her fazla kâr ise tek başına onun hazzıdır. Neitzsche bu konuda şöyle söylemiştir: “Bence siz henüz yeterince acı çekmiyorsunuz, çünkü siz sadece kendi acınızı çekiyorsunuz, insanın acısını çekmiyorsunuz. Sizin hiç biriniz benim acı çektiğim şeyden acı çekmiyorsunuz.”⁷⁴ İnsan için sadece kendisinin sahip olduğu iç dünyası yoktur. İnsan iç dünya kadar dış dünyaya da bağlıdır. İç dünya ile beraber olarak dış dünyadaki olayları da benimser ve bütünleşir. Haz ve elem duygusu da hem içteki olgular hem de dıştaki nesnelere göre şekillenir. Haz ve elem duygusu duyumlardan başlayarak duygulara, daha sonra da düşüncelere geçer. Haz ve elem bütün insan düşüncelerini kaplayarak, ona kendi özelliklerini yansıtır. Güzel düşüncelerden haz alırız fakat olumsuz düşüncelerden acı duymaya başlarız. Haz ve acının yaşattığı duygular haz ve acının kendisinden dolayı değil, bıraktıkları etkiden dolayıdır. İnsan tabiatının gereği ile birleşince haz duygusundan hoşnutluk elemden ise acı duyar. İç ve dış dünyamızın şekillenmesi sayesinde dıştaki nesnelere her birinin şekillerinin zihindeki olguları vardır. Örnek olarak ilk gördüğümüz bir meyvenin şeklini ilk kez görsek bile onun meyve olduğunu anlarız. Çünkü zihnimize meyve tasavvuru vardır. Yeni gördüğümüz meyveyi ilk kez gördüğümüz için hem şaşırır hem de şaşırılmaz. Çünkü dışta görülen her şeyin zihinde kendisine dair öğeleri vardır. Yeni yaşanan bir duygu sahip olduğu özelliklere göre hem haz, hem de elem verebilir. Yeni olmayan bir durum bize göre nötr bir durumdur. Yüksekten düşme duygusunun ne olduğunu biliriz. Fakat bu olayı kendimiz yaşamayana kadar bu bizim için sadece zihinde yer etmiş bir öğe olarak yer alır. Kendimiz yaşadığımızda ise fiziksel bir acı hissetmekle elem yaşamış oluyoruz. Haz ve elem insan bilincine ve tabiatına uygun ve aykırı durumlara göre şekillenir. Bazen tüm insanlara acı veren şey belli bir grup insan için artık elem olmaktan çıkar. Çünkü yaşayarak alışkanlık şekline

⁷⁴ Afşar Temuçin, “Haz Deneyi ve Bilgelik Hazzı” s. 8.

getirilmiş, insan doğasına aykırı olan durumdan çıkmıştır. Örneğin yanan ateşe parmağımızı dokundurduktan hemen sonra elimizi geri çekeriz. Eldeki sinirler beyni uyarır ve bunun tehlikeli olduğu sinyali verir. Yumuşak dokuların ateşe hiçbir dayanıklılığı yoktur. Fakat bazı hokkabazlar ateşin üzerinde uzun süre yürüyerek gösteri yapabilirler. Yine ilk kez paraşüte binen birisi uçmak duygusu ile büyük bir haz yaşar. Fakat eğitimci ya da bu işi her gün yapan birisi için uçmak olayı artık haz vermemeye başlar. Bu onların artık belli alışkanlıklarla bu durumu kendi tabiatlarına ve bilinçlerine uygun hale dönüştürdüklerini göstermektedir. Haz ve elem duygusu alışkanlıklarla tetiklenmektedir.⁷⁵ Hazzı yaşayan her akıl sahibi insan bu duyguyu kendisinden idrak etmeğe başlar. Haz ile yaşadığı duyguyu başka duygulardan ve aynı zamanda elemden ayırt etmesini bilir .

Hazcılıkla ilgili Yunan ve İslâm düşüncesinde çeşitli teoriler vardır. Her teoride hazzın tanımı farklıdır. Bununla birlikte hazzın önemli derecede insan tabiatına uygun bir olgu oluşu daha yaygın bir görüştür. Elem vücudun tabiatına aykırıdır ve vücutta oluşan eksiklikler bir dengesizliğe yol açar. Bu olay da insanın doğal durumuna ters düşdüğü için yeniden eskisine dönmeye gayret gösterilir. Bu durumdan meydana elem vücudun eski haline dönmesini tetikler. Bu döngü de hazzı meydana getirir.⁷⁶

1.Yunan Felsefesinde Haz Teorileri ve Râzî'nin Teorisiyle İlişkisi

Tabiât insanı iki önemli duygunun etrafında birleştirmiştir. Onlardan biri keder diğeri ise mutluluktur. Nitekim ilk çağ felsefelerinden hedonizm, hayatın nihayi gayesi olarak mutluluk doktrinini ön plana çıkarmıştır. Ahlâkın bir ilim olarak işlevi mutluluğu en üst düzeye çıkarmak ve mutluluğu temin edecek hukuki kuralları ortaya koymaktır.⁷⁷ Hazzı yahut zevki, hayatın genel olarak gayesi haline getiren öğretiler, “Faydacılık” doktrinleri arasında yer almaktadır. İnsan hayatının nihai gayesi mutlu olmaktır. Mutluluk ise zevk parçalarının oluşturduğu bir bütündür.⁷⁸ İnsan için hayattaki mutluluk onun için en iyi olandır. Yani insanın menfaat olarak iyi gördüğü ve algıladığı durum mutluluğun formülüdür. İyi olan aynı zamanda değerli olandır. Bu yüzden de

⁷⁵Afşar Temuçin, “Haz Deneyi ve Bilgelik Hazzı” s. 10.

⁷⁶ İlhan Kutluer, “Lezzet”, **DİA**, c. 18, s. 170.

⁷⁷ Henry Hazlitt, **Ahlâkın Temelleri** , çev. Mehmet Aydın, Recep Tapramaz, İstanbul : Litera Yay., 2006, s. 23.

⁷⁸ Hazlitt, s. 26.

en değerli olan şey “En yüksek iyi”dir.⁷⁹ Tüm çabalar “en yüksek iyiyi” yaşamak ve ona ulaşmak içindir. Mutluluğa ulaşmanın başlıca yolu “en yüksek iyi”dir. En yüksek iyi de hazdır. Başka bir ifade ile belirtsek haz “en yüksek iyi”, mutluluk da “en yüksek iyi” ise o zaman haz mutluluktur. Ahlâk felsefesi, “en yüksek iyi”, “doğru eylem” ve “irade özgürlüğü” gibi üç temel probleme dayanmaktadır.

Ebû Bekir er-Râzî'nin haz ve elem teorisi gibi genel felsefesinde de Platoncu tavır sergilediğinden dolayı Yunan Felsefesi açısından hazzın tanımı yapılırken daha kolay kıyaslama yapılabilmesi için Epiküros, Aristoteles ve Platon görüşleri kronolijik sırasından farklı şekilde ele alınmıştır.

Hedonist düşünceye göre haz, insan hayatının doğru eylemidir. Ahlâki bir eylem hazzı getirdiği sürece ahlâki eylem olabilir. Haz insanın yaşamında başlıca şarttır. Doğası gereği acıdan kaçarak hazza yönelen insan hayatının tüm evrelerinde hazzı ister. “Hedonizim” düşüncesi ilk kez Kireneli Aristippos'tan başlamış, daha sonra Helenistik döneminde Epiküros tarafından devam ettirilmiştir. Sokrates döneminden başlayarak devam eden bu akım, Sokrates düşüncesinden ayrı olarak gelişmiştir. Aristippos hazzı kendi başına var olabilen bir gaye olarak görmüş, hazzın şartsız iyi olduğu düşüncesini savunmuştur. Geride kalan her şeyi hazza ve zevke ulaşmada araç olarak gören düşünür hazza ulaşmaya hizmet ettiği için tüm araçları iyi ve istenilen olarak tanımlamıştır.⁸⁰ Kirene okulu temsilcisi olan Aristippos iyi erdem, basiret, dostluk ve adalet gibi benzeri kavramlar yerine anlık bedenî hazlar ve onların yarattığı maddî ve yüzeysel mutluluğu hayatın gayesi olarak görmüşler.⁸¹ Hazzı istemek ve acıdan kaçmak ise Aristippos'a göre insanın doğal psikolojik durumu ile alakalıdır. Bebeklikten itibaren insan ve tüm canlılar acıdan kaçarak hazzın peşinden giderler. Haz bizatihi istenilendir. “En yüksek iyi” kavramı tam olarak hazla özdeşleştiği için hazzı başka sebeplerden dolayı değil kendisi ile istenilen şey, acıyı da kendisi itibarıyla kaçınılması gereken kötü şey olarak betimlemiştir. Aristippos'a göre insanın hazzı bu şekilde istemesine sebep, insan doğasının temel ve psikolojik olguları ile ilgilidir. Bu değerlere göre insanı motive eden davranışların hepsinin temelinde hazzı isteme ve elemden kaçma vardır. Haz hareketin yumuşak hali iken elem sert halidir. Haz insan tabiatına uygun bir değerdir. Hazların arasında fark yoktur. Bir haz diğerinden farklı değildir.

⁷⁹ Doğan Özlem, **Etik-Ahlâk Felsefesi**, İstanbul: İnkilap Yay., 2004, s. 41.

⁸⁰ Bedia Akarsu, **Ahlâk Öğretileri Mutluluk Ahlâkı**, İstanbul: Baha matbaâsı, 1965, s. 39.

⁸¹ Ahmet Cevizci, **Etik-Ahlâk Felsefesi**, İstanbul: Say Yay., 2014, s. 47.

Her duyum bir hareket meydana getirmektedir. Hareket tabiata uygunsa haz, değilse elem meydana getirmektedir.⁸² Hareketsizlik ve sessizlik hali insanda haz ve acının olmadığı durumdur. Aristippos'a göre böyle bir hal yaşayan insanda sadece cesede mahsus bir hal olabilir.⁸³

Kirene okulunun temsilcisi Aristippos ve diğerlerine göre haz alma ve isteme kavramı zaman kavramından uzaktır. Onlara insan için geçmişteki veya gelecekteki herhangi bir hazın önemi yoktur. Gerçek hazlar şimdiki zamanda alınan hazlardır. Bu görüşüyle Aristippos hazcılığında manevî hazlar değil, maddî hazları ön plana çıkartmıştır.⁸⁴ Aristippos'a göre maddî hazlar her zaman manevîden üstündür. Bir insanın kızarmış et yemedeki anlık hazzı ona her türlü manevî hazdan daha değerli görünür. Aynı zamanda bedensel ve fiziksel acılar da manevî acılardan daha fazla hissedilir. Buna örnek olarak suç işleyen bireylerin suçlarından dolayı fiziksel şiddetle cezalandırıldıklarını belirtir. Bedensel istek ve anlık hazları, daima manevî olanlardan üstün gören Aristippos bu düşüncesi ile Sokrates'in mutluluk ahlâkı teorisinden hareket ederek tüm hazlardan ayrı kalmak gerektiğini savunan Kinikler ve Stoacıları değil, hedonist bir yolu izlemiştir.

Temelini Sokrates'in düşüncesinden alan Kinikler'de ve Stoacılar da mutluluk ahlâkı düşüncesini Platon'dan farklı şekilde yorumlamışlardır. Haz ve elem maddî ve manevî yönünün hiç birinin diğerinden üstün tutulmaması gerektiğini, her ikisinin de ölçülü davranmada başlıca erdem olduğunu söylemişlerdir. Hedonistler maddî hazların tatminini hayatın nihayi gayesi görürken Stoacılar ve Kinik okulu hazlardan kaçılması gerektiğini söylemiştir. Hedonistler Sokrates'in erdem düşüncesinin mahiyetinden uzak kalarak onu hazcılık üzerinden yorumlamışlardır.

Ebû Bekir er-Râzî'nin ahlâk felsefesi üzerinde Yunan filozoflarından Sokrates ve Platon'un etkileri olduğundan bahsetmiştik. Fakat L. Goodman'e göre Râzî haz ve elem konusunda Kirene okulu üyesi Aristippos'un başlattığı, daha sonra da Epiküros'la devam eden Hedonist teoriden etkilenerek haz ve elem konusundaki görüşlerini şekillendirmiştir. Bu

⁸² Cahid Şenel, "İslam Filozoflarında Haz ve Elem Kavramının Karşılaştırılması", **Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi**, İstanbul Üniversitesi, 2008, s. 7

⁸³ Cevizci, **Etik-Ahlâk Felsefesi**, s. 49.

⁸⁴ Şenel, s.16.

çerçevede Râzî tamamıyla Epikürosçu Hedonist bir tutum sergilemiştir.⁸⁵ Epiküros'a göre haz mutlak değer olup, acı da mutlak olarak kötüdür.⁸⁶ Epiküros'un hazcılığa dair görüşleri Aristippos'la bazı benzerlikler taşısa da belli bir kısımda ayrılarak tamamıyla maddî karakterli değildir. Epiküros hazcılığı, hem maddî hem de manevî hazları dikkate almaktadır.

Epiküros hazzı tanımlarken insani duyguları ele alır, insanın iç güdüsel olarak hazzı isteyen ve haz peşinden koşan ve acıdan ise kaçan varlık olduğunu söyler. Hazdan insan için “en yüksek iyi” olarak bahs eder. Hazzın mutlu yaşam için gerekli olduğunu, tüm hayatı seçimlerde mutluluk için haz arayışında olmak gerektiğini savunmuştur.⁸⁷ Epiküros Menoikeus'a olan mektubunda “Bu konuları doğru anlayan seçmesi ve kaçınması gereken şeyi beden sağlığına ve ruh erincine yönlendirmeyi bilir. Çünkü, mutlu yaşamın ereği budur. Nitekim insan bu uğurda yani, acı ve korku duymamamk için her şeyi yapar. Bunu bir kez elde ettikten sonra ruhumuzdaki fırtınalar diner.”⁸⁸ ifade etmiştir. Hazzın peşinden koşmanın doğru bir eylem olduğunu savunan Epiküros'un bu yaklaşımının temelinde psikolojik hazcılık duruyor. O, insan psikolojisine dayanarak insanların doğaları gereği haz peşinden koştukları kanatine varır.⁸⁹ Balın tatlılığı, ateşin sıcak olduğunu duyular aracılığı ile biliriz. Bu nesnelere özelliklerinin ve benzerlerinin duyular aracılığıyla bilinmesi gibi hazzın da iyi olduğu bilinebilir. Bazı Epikürosçulara göre hazzın iyi, acının ise kötü olduğu zihin ve akıl tarafından akledilebilir. Zihinde bunların sahip oldukları özelliklere bağlı olarak bazı olgular yer almaktadır.⁹⁰ **Epiküros hazcılığının Aristippos'tan ayrıldığı nokta, onun ruhsal hazları bedensel hazlardan üstün görmesidir.** Epiküros bu hususta Sokrates'in erdemli yaşama istinat eden mutluluk kavramını hedonizmle birleştirir. Epiküros'un savunduğu düşünceye göre manevî hazlar maddî hazlardan daha üstündür. Bu görüşü ile Epiküros klasik hedonizmden ayrılır. Epiküros hazların niceliksel boyutundan çok niteliksel boyutuna dikkat çeker. Aristippos düşüncesinde bedensel hazlar insan yaşamı için esas gaye iken Epiküros burada mutedil bir yol izleyerek maddî hazlarla beraber manevî hazların da insan hayatı için önemini vurgulamıştır. Bedenin zevk ve isteklerinin her

⁸⁵ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 91.

⁸⁶ Akarsu, **Ahlâk Öğretileri, Mutluluk Ahlâkı**, s 72

⁸⁷ Cevizci, **Etik-Ahlâk Felsefesi**, s.53.

⁸⁸ Diogenes Laertios, **Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri**, çev. Candan Şentuna, İstanbul: YKY Yay, 2002, s. 518.

⁸⁹ Ahmet Arslan, **İlk Çağ Felsefe Tarihi, Helenistik Dönem felsefesi, Epikürosçular, Stoacılar, Septikler**, 4.c, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., s.131.

⁹⁰ Arslan, **İlk Çağ Felsefe Tarihi, Helenistik Dönem felsefesi, Epikürosçular, Stoacılar,Septikler**, s. 132.

zaman sağlanması ve anlık hazların tatmini, her daim insanı bu gibi maddî şeylerin esirine çevirebilmektedir. Tüm gayesi bedensel ve anlık hazları bulmaya çalışan kimse hiç bir zaman doyamaz ve bu halden elem hissetmeye başlar. Bu gibi bedensel basit hazlar yerine, geleceği düşünerek manevî hazlara yönelmek gerektiğini vurgular. Ona göre manevî hazların verdiği mutluluk insan için daha uzun süreli olup, daha fazla tatmin edicidir. Zihinsel düşüncelerden, bilgi, sanat ve diğer manevî şeylerden alınan hazlar insan için mutluluğa götüren en büyük yoldur.⁹¹

Elem konusunda da benzer bir yol izleyen Epiküros'a göre manevî acılar her daim fiziksel durumdan daha acı verici olur. Aynı zamanda hazzı ve elemi zaman kavramı ile sınırlayan Kirenelilere göre geçmişteki ve gelecekteki durumlardan haz ve elem duyulmaz çünkü bu gibi duygular sadece şimdiki zamanı kapsamaktadır. Epiküros ise haz ve elem duygusunun hem geçmiş hem de gelecek zamanda duyulabileceğini belirtmiştir. Geçmişteki doğru hareketi hatırlayarak zevk duyabilir, yanlış hatırlayarak pişmanlık duygusunun yarattığı elemi yaşayabiliriz. Gelecekteki planlar ve yapacaklarımızla ilgili sevinç duyabilir, kaygıları düşünürken endişelenebiliriz. Epiküros'un hazla ilgili görüşlerine Menoikeus'a olan mektubunda rastlamaktayız. Epiküros *Seçilecek Şeyler* adlı eserinde şöyle der: "Nitekim insan teni yalnızca içinde bulunduğu anın acısı ile altüst olur, ruh ise hem geçmişteki, hem o andaki, hem de gelecekteki acıyla sarsılır, böylece ruhun hazları daha büyüktür"⁹² Epiküros hazzı tartışırken onun hareketli ve hareketsiz hallerinden bahs eder. Daha önce Aristippos hazları tartışırken haz duygusunun dinamik olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre haz dinamik bir duygu olup, hareket halindedir. Yani hazlar hareket halinde olduğu sürece haz olur. Yeme, içme gibi durumlar haz verir ve bunlar hareketli halde iken mümkün olur. O, hazları dinamik ve statik diye iki gruba ayırır. Gerçek hazların sadece statik olduğu düşüncesini savunur. Yani Epiküros'a göre hazlar aslında hareketsizdir.⁹³ Bu türlü statik hazları açıklarken Epiküros gerçek hazzı acının yokluğu olarak görmüş, hazzın acının yokluğundan meydana gelerek tümüyle acının yokluğundan ibaret olduğunu öne sürmüştür.⁹⁴ O şöyle demektedir: "Nitekim sarsılmazlık ve acısız olma durumu

⁹¹ Özlem, *Etik-Ahlâk Felsefesi*, s. 57.

⁹² Laertios, *a.g.e*, X, s.521.

⁹³ Ahmet Arslan, *İlk Çağ Felsefe Tarihi*", *Helenistik Dönem felsefesi, Epikürosçular, Stoacılar,Septikler*, s. 133.

⁹⁴ Ahmet Arslan, *İlk Çağ Felsefe Tarihi*", *Helenistik Dönem felsefesi, Epikürosçular, Stoacılar,Septikler*, s. 134.

durgun hazdır ve sevinç gibi duygular eylemle birlikte devinim içinde görülür.”⁹⁵ Ona göre aç insan açlık halindeyken şiddetli ağrı hisseder ve yemek yerken bu açlığın verdiği acıyı yok eder. Yemek yeme fiili dinamik bir haldir. Fakat daha sonra açlık ortadan kalktığı için açlığın acısı da ortadan kalkar. İşte bu hal hazdır yani haraketsiz hazdır. Aç olunan halde yemek yerken alınan haz hareketli haz olup, ondan sonra meydana gelen duygu ise tokluktur. Yeme, içme gibi fiiller dinamik olup, kısa süreli hazlardır. Tokluk ise uzun süreli statik hazdır. Dinamik haz statik haz için zemin hazırlar yani statik haz için araçtır. Araç olduğu için de dinamik haz gerçek haz değildir. Ona göre acının tam yokluğu, hazzın en yüksek sınırındır. Yani nötr durumun kendisi aslında hazdır. “Gerçekten de hazzın olmayışından acı duyduğumuz zaman hazza gerek duyarız. Ama acı duymadığımız zaman artık hazza gerek yoktur. İşte bu yüzden hazzı mutlu yaşamın ilkesi ve ereği olarak tanımlıyoruz.”⁹⁶

Onun bu düşüncesi ile Râzî'nin haz ve elem görüşü arasında benzerlikler olduğunu görmek mümkündür. Ancak Râzî'de de elem yaşamaya başlayan insan, kendi doğal durumundan uzaklaşmıştır. Doğal durum insan için haz ve elemin olmadığı durumdur. Nötr durumda insan haz ve elemin varlığını hissetmez. Haz ise elem veren anın son bularak nötr duruma dönmeye başladığı zaman içerisinde meydana gelir. Doğal duruma varınca ise son bulur. Epiküros'ta statik haz durumu R'azî'nin teorisi için geçersiz olup, Râzî'nin görüşü Platon düşüncesi ile benzemektedir. Platon'a göre nötr durum haz ve elemin olmadığı durumdur.

Hazlar arasında ayırım yapan Epiküros'a göre doğal ve doğal olmayan hazlar da mevcuttur. Doğal hazları, insanın doğal durumu ile alakalı olarak yerine getirilmesi zorunlu olan hazlardır. Bu anlamda hazları doğal ve zorunlu, doğal ve zorunlu olmayan, ne doğal ne de zorunlu olmayan hazlar olarak üç kategoriye ayırmaktadır. “Zorunlu olanlardan bazıları mutluluğumuz için, birtakımı sağlığımızı korumak için, bir takım da yaşayabilmemiz içindir.”⁹⁷ Mesala acıktığımız zaman yemek yeme gibi fiiller doğal hazdır. Açken insan için açlığın elemi gidermek maksadıyla yediği basit bir yemek bile onu hazza ulaştıracaktır. Fakat her pahalı yemek, sürekli pahalı şeylerle meşguliyet, doğal ve zorunlu olmayan hazlara dâhildir. İnsan yaşamında tercihini basitten yana kullanmalı ve sade yollarla mutluluğa ulaşmayı hedeflemelidir. Örneğin susama ihtiyacını şaraptan değil, temiz suyla giderebilir. Doğal ve zorunlu olmayan

⁹⁵ Laertios, a.g.e, X, s.521.

⁹⁶ Laertios, a.g.e, X, s. 518-519.

⁹⁷ Epikür , **Mektuplar ve Maksimler**, çev. Hayrullah Örs, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1962, s. 36.

hazlar da iktidar sahibi olmak, şan, şöhret gibi duyguların, ve çelenk alma, şerefine heykel dikilme gibi şeylerin verdiği hazlardır.⁹⁸ Böyle isteklerin tatmini zor, sınırları ise yoktur. Epiküros hazzı mutlu yaşamın en önemli unsuru olarak görerek, erdemleri bile hazlara araç olduğu için erdem olarak görür. Ona göre “Erdemler kendisi için değil haz için seçilir, tıpkı doktorluğun sağlık için seçildiği gibi.”⁹⁹ O, erdemin hazdan ayrılmadığını düşünür. Acının yokluğunu hazzın varlığı olarak değerlendiren Epiküros böyle hazların da oluşması için beden sağlığının ve ruh dinginliğinin yerinde olması fikrini benimsemiştir.¹⁰⁰ Erdemlerin insanı hazza götürmesi bakımından değerli olduğu düşüncesindedir.¹⁰¹ Her haz kendi tabiatı gereği iyidir. Hayat için haz bir ölçüdür. Fakat her hazzı elde etmek için uğraşmağa değmez. Hazzın kendisinden sonra daha büyük acı getirmesi de mümkündür. Her acı da tabiatı itibarı ile kötü değildir. Bunun için de mutlaka acıdan kaçmamız gerekmez. Haz hayatın başı ve sonudur. Hazza karşı istek acıyı tadınca meydana gelir. Acı duygusu hissedilmediği sürece haz da istenilmeyen durum olarak kalacaktır. Hazzı istemek elemi duymakla meydana gelen doğal dürtüdür.¹⁰² Sonuç olarak Epiküros en az acı durumu ile yaşamağı sağlamakla mutluluğun elde edilebileceğini savunan ılımlı bir hazcı olup, kaba ve sadece bedensel hazları savunan düşünceye sahip değildir.

103

Haz ve elem konusu Aristoteles’in *Eudemos* ve *Nikomacheia*’a *etiğinde* ele alınmıştır. Aristoteles’e göre insan beden ve ruhdan ibaret olup, ruhun kendisine mahsus erdemleri vardır. İki türlü erdem olduğunu savunan Aristoteles’e göre bunlar düşünce ve karakter erdemidir. Düşünce erdemi aklın erdemi olup, insanın idare edilmesinde akıldan yana olur, karakter erdemi ise akıldan pay alınmayan erdemdir.¹⁰⁴ Düşünce erdemi eğitime tabi olarak değişir. Karakter erdemi ise alışkanlıklarla meydana gelir.¹⁰⁵ Erdem ruhun en iyi durumuna göre oluşarak iyi şeyleri meydana getirebilmektedir. Erdem ve kötülük aynı zamanda hoş ve acıveren şeylerle ilgilidir.¹⁰⁶ İnsan huyları akla uygun olabileceği gibi tam tersi de olabilir. Bu sebeple huylar, kötü tercihlerin de nedenleridir. Haz düşkünlüğü huyların melekesidir. İnsandaki erdem yahut kötü

⁹⁸ Laertios, *a.g.e*, X, s. 525.

⁹⁹ Laertios, *a.g.e*, X, s. 522.

¹⁰⁰ Arslan, *İlk Çağ Felsefesi Tarihi*, s. 161.

¹⁰¹ Akarsu, s. 74

¹⁰² Epikür, *Mektuplar ve Maksimler*, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1962, s. 36-38.

¹⁰³ Özlem, s. 56

¹⁰⁴ Aristoteles, *Eudemos’a Etik*, çev. Saffet Babür, İstanbul: Dost Kitabevi Yay, 1999, s. 51.

¹⁰⁵ Aristoteles, *Nikomakhos’a Etik*, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, 1997, s. 23

¹⁰⁶ Aristoteles, *Eudemos’a Etik*, s. 53.

karakterler hazzın ve elemin peşinden koşmak veya ondan kaçmakla meydana gelir.¹⁰⁷ Karakter erdemi ve aynı zamanda kötülükler haz ve elemin aşırılığı veya eksikliği sonucunda meydana gelir.¹⁰⁸ Aristoteles'e göre isteyerek yapılan şey zevk verirken zorla yapılan şeyler ise elem vermeğe başlar. Bu durumda insanların zorla yaptıkları, yapmak zorunda kaldıkları her şey aslında acı vericidir. İstenilen her arzunun yerine getirilmesi her zaman iyi sonuçlar meydana getirmez. Çünkü, arzular çoğu zaman nefsin istekleri olup, akıl gücünden bağımsız meydana gelmektedir. Kendisine hâkim olmayan bir insanın istediklerini yapması kötülüğü oluşturacaktır. Haz ve tutku arzu edilen bir durumdur. Ona engel olmak ise acıyı meydana getirir. Haz uğruna kötü şeyler yapılabilir ve acı sebebi ile insan hoş olan şeylerden uzak kalabilir. İnsan kendisini haz ve acı hissi karşısında daha dirençli şekilde yetiştirmesi gerekir.¹⁰⁹ Haz ve acı bir-birinin zıddı olarak her ikisi de erdemlerin alışkanlıkları ile meydana gelmiştir. Hazzın peşinden gidilmemesi gereken duygu olarak nitelendirmiştir. Bu sebeple de Aristoteles de diğer filozoflar gibi hazzı insan nefsinin peşinden koştuğu bir kavram olarak belirtiyor. Hazzın esiri olmamak için bu duygunun dizginlenmesi gerektiğini savunur.

Platon insanı doğadaki işlevini yerine getiren erdem sahibi varlık olarak değerlendirir. O haz ve elemle ilgili görüşlerinde Sokrates'e sadık kalarak gerçek mutluluğa sahip olmanın erdemli olmakla ilişkili olduğunu söylemiştir. Platon düşüncesinde hazzı sahip olmak ve mutluluk gibi kavramlar, Kirene okulundan ve Sokrates'in erdemli hayat anlayışından uzaktır. İdealizmin temsilcisi olan Platon'a göre idealar sadece rasyonel bakımdan değil, aynı zamanda ahlâkî fiillerin de kendilerine yöneldiği gayelerdir.¹¹⁰ Ahlâkî yaşam "en yüksek iyi"ye yani mutluluğa ulaşmağı hedefler. İnsan yaşamının denge üzerinde kurulmasını savunan Platon ruhun da dinginlik ve mutluluk için dengede olması gerektiğini savunmuştur. Mutluluğu elde etmek isteyen birisi "en yüksek iyi"ye ahlâkî yoldan ulaşabilir. Ahlâkî yol ise erdemdir. Her varlık kendisine uygun bir erdemle bulunduğu zaman gerçek mutluluğu elde edebilir. Ruh kendisine uygun erdeme eriştiği zaman iyiyi elde etmiş olur. Aksi durumda ise kötüdür. Kötülük ve erdem arasında ayırım yapan Platon içerisinde haz ve elemin bulunmadığı hayatın isteyenmeyen hayat olduğunu söyler. "En yüksek iyi" bilgi, ölçü ve haz olandır.¹¹¹ Erdem ruhun iyi, ölçülü halidir.

¹⁰⁷ Aristoteles, *Eudemos'a Etik*, s. 63.

¹⁰⁸ Aristoteles, *Nikomakhos'a Etik*, s. 24

¹⁰⁹ Aristoteles, *Nikomakhos'a Etik*, s. 27

¹¹⁰ Özlem, s. 43.

¹¹¹ Akarsu, s. 78.

Kötülük ise ruhun kötü durumu ve uyumsuzluğudur. Gerçek hazzı ise erdemli olmakla elde etmek mümkündür. Erdemli insan özgür ve mutludur. Çünkü erdemin temelinde akıl vardır. Tutkularının esiri olan insan her türlü iyiden mahrumdur. Çünkü tutkular akılla hareket etmez ve kötülükler tutkularının peşinden giden şahsı bulur. İdeaları kavrayan insan mutluluğa ulaşmıştır. Hazzı erdemden başka bir şeyde arayanlar yanılır. İşte ahlâklı hayat, merkezinde akkın bulunduğu erdemle mümkündür.

Hazza ulaşmayı erdemli hayatla açıklayan Platon'un hazzı manevî olarak değerlendirdiğini görüyoruz. O, iyiliğin hayatın hakiki amacı olduğunu vurgularken bu çizgisi ile hazzı hayatın merkezine koymuş olan Sofistlerden farklı bir teori ortaya koymuştur. Sofistlere göre haz hayatın merkezindedir ve nihai hedef olmalıdır. Platon ise tam bir Sokrates yolunu izlemiş, bu teorisi ile Sofistlerle yüzleşmiştir. “İyi” ulaşılması gereken nihai amaçtır. Devlet başkanının asıl görevi halkını “iyi”ye yaklaştırmaktır.¹¹² Bu kavramı anlayan, gerçek filozof da Onun düşüncesine göre Sokrates'tir.¹¹³ Platon'a göre haz ne hedonistler gibi maddî olan nihai gaye, ne de Kinikler gibi tamamıyla uzak durulması gereken şeydir.¹¹⁴ O, haz duygusunun maddî yönden olduğunu söyleyen Kirenlilerin Hedonist tavrını reddetmiştir. O, sadece maddî hazların tatminini hedefleyen Kirenilerin haz anlayışını insan doğasına aykırı bir durum olarak görmüştür. Bu düşüncesi ile Platon'nun anti hedonist düşünceye sahip olduğu görülür. Fakat Platon haz aleyhtarı olarak algılanmamalıdır. Onun düşüncesine göre haz erdemli yaşamla elde edilen manevî duygudur. Hazzı psikolojik, bedensel, manevî diye türlere ayırmış, hazzın manevî olanını gerçek olarak nitelendirmiştir. Maddî hazları reddetmesi ise onun anti hedonist olduğunu göstermektedir.¹¹⁵

O hazzın varlığını anlamak için elemin var olmasını zorunlu görmüştür. Başlangıcı ve sonu olmayan haz duygusunun insan hayatında yarattığı üç durum vardır. Hazzın ve acının var olduğu ayrı ayrı durumlar ile haz ve acının tamamen mevcut olmadığı durumlar. Öyleyse acının yokluğu hazzın varlığı gibi kabul edilmemelidir. Çünkü haz duygusu kendi başına vardır. Yani elemi duymamak veya hissetmemek hazzın var olması ile aynı şey değildir. Acı ve ya hazzın olmadığı hayatın haz hissedilen hayat olduğunu sananları eleştirmiştir. Ona düşüncesine göre

¹¹² Gökberk, s. 61.

¹¹³ Gökberk, s. 61.

¹¹⁴ Şenel, s. 8.

¹¹⁵ Şenel, s. 7-8.

ortalama hayata sahip olan insanın zevkle dolu hayatı olması imkansızdır. İçerinde hazzın ve elemnin olmadığı hayat anlamsızdır. Meseleyi maden örneğinde açıklarken şöyle der: “Biz bu üç şeyi sen nasıl istersen öyle ele alalım. Birine altın, diğerine gümüş ötekisi ise ne altın ne de gümüştür diyelim. Ne altın ne de gümüş olmayan şey aynı zamanda altın ve gümüş olamaz. O halde ne acı ne de hazzın olmadığı yaşam zevkli olamaz.”¹¹⁶ Bedenin sahip olmak istediği hazzı canlı haz olarak tanımlamıştır. Bedensel olan hazlara kolayca elde edilebilenleri dâhil etmiştir. Sağlıklı ve hasta insan arasında bedensel durumlar açısından kıyaslama yaparak şöyle der: “Ateş içinde yananlar, daha çok susar, daha çok üşür ve beden aracılığı ile her zamanki hallerinden daha fazla acı duymaya başlarlar. Doyum sağlarken da daha büyük haz duymaya başlarlar. Bunun böyle olmadığını nasıl söyleyebiliriz ki!”¹¹⁷ Burada Platon’un belirtmek gerektiği husus şudur: Hazlar ve acılar, bedenin ve yahut ruhun durumunun iyi olması ile, hissedilebilirliğin büyük veya küçük olması ile alakadar değildir. İlimli hayat süren insanları hazzı yaşarken daima “fazla kaçırma” durumundan sakınır, ancak zevk ve sefa düşkünü insanlar ise bu durumun kölesine dönüşür.¹¹⁸ Büyük haz ve acılar, ruh ve beden ikilisinin iyi durumuna göre değil, kötü durumlarına bağlı olduğu belirlenecektir.¹¹⁹ Haz başlangıcı ve sonu olmayan birer duygu olup, ruh ve bedenin ayrı ayrı yaşadığı durumdur. Kimi zaman da haz ve acı aynı zamanda mevcut olur. Cilt hastalığı olan bir hasta ciltteki yarayı kaşımağa başlar. Kaşınma duygusu ona bu eylemi yaptırır. O anki duygudan haz alır, çünkü rahatsız edici duruma karşı eylem yapabilmektedir. Daha sonra vücutta kızarıklık meydana gelir ve hasta, fiziki durumundan acı hissetmeye başlar. Haz ve acı duygusu aynı anda oluşur. Haz duygusuna karşılık olarak elem, eleme karşılık haz duyulmağa başlar. Bedenin haz ve elem duygusunu yaşama durumuna göre yaşam anında hazzın tam tatmin olamamasından elem, elemnin yaşanmasından dolayı ise hazzı isteme meydana gerçekleşir. Bu durumdayken haz ve acı birleşerek tek bir duygu haline gelmeye başlar. Bedende haz ve acı duygusunun birleştiği durumlar olduğu gibi ruhun da böyle durumları vardır. Öfke, gazap, haset gibi duygular mahiyeti itibarıyla kötü olduğu bilinen duygulardır. Ruh bu gibi duyguları yaşama anında, örneğin öfke gücünden haz almağa başlar. Yani ruh bu duyguyu yaşamaktan zevk duymaya başlar. “Darılma ve öfkelenme konusunda Homeros’un ‘Öfke petekten sızan baldan tatlıdır’ sözünü anımsatmaya gerek var mıdır! Öfke kimi zaman yumuşak

¹¹⁶ Platon, **Philebos**, çev. Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul: MEB Yay., 1998, s.79.

¹¹⁷ Platon, **a.g.e.**, s. 82.

¹¹⁸ Platon, **a.g.e.**, s. 83.

¹¹⁹ Platon, **Philebus**, Translated with an introduction by Robin A.H. Waterfield, England, Penguin Books, 1982, s. 86-103.

huyulu olanlara bile ateş püskürtmez mi! Öfkelenmenin yakınmalarında yazıklanmalarında acıyla karışık haz yok mudur!?”¹²⁰

Ayrı kuvvelerin kendilerine has hazları vardır. Bir kuvvede başlayan durum tüm insan vücuduna yayılmaya devam eder. Neticede bütün vücut bundan etkilenmeğe başlar. Örneğin öfke duyan insanın intikam alması onun için en büyük hazdır. Öfkelenmeye sebep, karşısındaki bir insan yahut olayın canını yakmasıdır. Bu durumda insan egosu yenilgi durumuna gelir ve kensidisini tatmin etmeğe çalışır. Yapmak istediği şey ise bunun aynısını yaparak dinginlik bulmaktır. Bu yüzden intikam almak yoluna koyulur. Amacına ulaştınca da bundan büyük bir haz alır. Platon’un kuvvelerin hazzı konusunda anlattığı şey, her kuvvenin kendisine mahsus bir hazzı bulunduğudur. Aynı zamanda acı ve elem duygusunun anlaşılabilirliği bakımından önemli olduğunu belirtmiştir. Acı idrak edilmeden hazzın tam olarak anlaşılması mümkün görünmemektedir. Hazla elem arasında anlaşılabilirlik bakımında ilişki kurmuştur. Aynı zamanda hazzı, insanın tabiatla uyum içinde olması ile açıklamıştır. İnsan tabiatına aykırı olan her durum acı verirken, tabiatına uygun olanları ise haz olarak değerlendirmiştir. Platon *Timaios*’ta şöyle der: “Nihayet kemik iliğinin üçgenlerini bir arada tutan bağlar yorgunluktan gevşeyip bağlarını bir arada tutunca, ruhun bağlarını da gevşetirler, o da yaratılışına uygun olarak seviçten uçar gider. Çünkü tabiata aykırı olan her şey insana nasıl acı veriyorsa, tabiatına uygun meydana gelen her şey de zevk verir.”¹²¹

Ebû Bekir er-Râzî Platoncu bir çizgiyi takip eden filozoftur. Râzî’nin ahlâk felsefesinde Platon etkisi haz ve elem teorisinde de kendisini göstermektedir. Acının hissedilmesiyle beraber hazzın varlığının idrak edileceği düşüncesine Râzî felsefesinde de rastlanmaktadır. Hevânın gücünün kontrol altına alınması, sınırlandırılması görüşlerine ilişkin görüşlerinin Platon’un düşüncesinin özeti olduğunu *et-Tıbbu’r-rûhânî* ve *es-Sîretü’l-felsefiyye* eserlerinde belirtmiştir.¹²² Nefsin bedenle beraber yaşadığı sürece acıya maruz kalması, madde ile ilişkisi bitmediği sürece rahata ulaşmayacağı düşüncesinde Platon’un manevî cevher olarak ruh görününün sonuçlarını görmek mümkündür. Nefis hakkındaki görüşlerinde de Platon’un çizgisini sürdürmüştür. Genel olarak bu görüşleri sadece Platon’un değil, Platon ve Sokrates

¹²⁰ Platon, **Philebos**, s. 87.

¹²¹ Platon, **Timaios**, s. 81 d-e.

¹²² Karaman “Tabip-Filozof Ebû Bekir er-Râzî”nin Felsefî Kaynakları”, s. 152.

yolunun özeti olarak belirtmiştir.¹²³ Râzî'nin nefisle ilgili görüşlerinde, nefsi türlerine ayırırken Platon ve Sokrates'in yanısıra Galen düşüncesinin de etkilerine rastlanmaktadır. Platon nefsi şehvet, öfke ve akıl diye üçe ayırmıştır. Aristoteles ve diğer filozoflar da nefsi insani, hayvanî ve nebâtî kısımlara ayırmış, nefisle ilgili görüşleri üzerine ahlâk felsefesini inşa etmiştir. Râzî'nin nefisle ilgili görüşlerinde ağırlıklı etki Platon'a ait olsa da genel olarak Platon-Sokrates ve Galen etkileri beraber görülmektedir. Râzî de nefsi natıka ve ilahiyyet, gazabiyye ve hayvaniyye ile namiyye ve şehvaniyye olarak üçe ayırmıştır.¹²⁴

Râzî hazzı açıklarken doğal durum teorisi ile açıklamış, hazzın varlığını elemin oluşmasına bağlamıştır. Ona göre haz kendi başına var olmaz ve nötr durumda haz farkedilmez. Bu durumda hazzın varlığının ilk baştan anlaşılması zordur. Tabii halden çıkma elem meydana getirirken, tabii hale geri dönme de bir önceki durumda hazza ilişkin farkındalık oluşturur. Fakat her tabii hale dönmek de hazzı meydana getirmez.. Dünyevi hazlar her iki düşünere göre gereksizdir, gerçek mutluluğa ulaştırmaz ve kaçınılması gereken durumdur. Gerçek mutluluk ise uhrevi ve manevî hazlardadır. Râzî'nin haz ve elem konusundaki görüşlerinde Platon, Sokrates ve Galen'in yanı sıra Epiküros'un da düşüncelerinden de etkilendiğini söylemek mümkündür. Daha önce bahsettiğimiz gibi Goodman'a göre Râzî Epiküros'un haz tanımını benimseyerek hedonist bir tavır sergilemiştir. Epiküros hazcılığı daha hazzı peşinde koşulması gereken bir şey olarak tanımlamıştır.¹²⁵ Fakat Epiküros'un kendisi hazların sadece basit ve bedeni olanlardan ibaret olmadığını, manevî ve uhrevi hazların var olduğunu da belirtmiştir. Hazların hepsinin aynı olmadığını manevî hazların daha fazla istenmesi gerektiğini, bedeni hazların ise gerçek mutluluğa ulaştırmayacağını belirtmiştir. Epikürosun hazcılığı hedonizm kapsamında değerlendirilse de Aristoppos'un kaba hazcılığından farklılık gösterdiği bilinmektedir. Râzî'nin tanımı ile esas benzerliği her ikisinin de hazzın varlığına olumsuz yaklaşmasıdır. Hazzı acının yokluğu olarak belirten Epiküros'la Râzî'nin tanımında ayrıldığı nokta vardır. Epiküros'a göre haz, elemin olmadığı nötr durumda mevcuttur. Her acısız an bile hazdır. Nötr durumun kendisi hazzın var olduğu durumdur. Buradaki haz Epiküros'a göre statik hazdır. Râzî'de ise doğal olandan uzaklaşınca meydana gelen duygu elem, doğal hale yaklaştıkça meydana gelen duygu haz olur. Etkilenen durum doğal duruma vardığında haz alma durumu

¹²³ Râzî, **et-Tıbbu'r- rûhânî**, s. 32.

¹²⁴ Karaman "Tabip Filozof Ebû Bekir er- Râzî'nin Felsefi Kaynakları", s. 153.

¹²⁵ Arslan, **İlk Çağ Felsefe Tarihi**, 4.c, s. 131.

sona ermiş oluyor. Etki eden devam edip, ikinci kez doğal durumdan uzaklaşırsa bu sefer ikinci kez elem meydana gelir. Doğal durum elem meydana getiren uzaklaşma ile haz meydana getiren dönme arasındaki hal olarak nitelendirmiştir. Doğal halde haz ve elem yoktur.¹²⁶ Hazların dünyevi kısa olanları değil, uzun ve uhrevi olanları tercih edilmelidir. Haz elemden kurtulmadır. Bedensel hazlar elemden kurtulmak için vardır. Bedensel hazlar kendisi itibarı ile noksanlardan uzak olmayan, kendilerinden sonra bir elemin meydana gelmesini engellemeyecek güçtedir. Bedensel hazlar ne denli güçlü olursa olsun insanı mutluluğa götüremez.¹²⁷ Râzî'nin bu düşüncesinde Epiküros'un etkisi sezilmektedir. Fakat Goodman'ın söylediği gibi Râzî'nin Epikürosçu bir hedonist olduğu iddiası da doğru değildir.¹²⁸ Zira hedonistler maddî hazları hayatın nihayi gayesi olarak görmüştür. Râzî ise bedensel ve maddî hazları şehvetin oyunu olarak görerek, onları kaçınılması gereken durum olarak değerlendirmiştir. Hedonist tavrı daima eleştirerek maddî hazların insan yaşamı için bir ölçüt olmayacağını, uhrevi hazların daha değerli olduğunu iddia etmiştir. Hazzın tanımını hakkındaki görüşlerinde manevî hazları yüksek merteye ve hayatın gayesi olarak görmesi Râzî'nin hedonist biri olmadığı açıkça göstermektedir.

2. Ebû Bekir er-Râzî'nin Haz ve Elem Teorisinde Kuvvelerin Hazzı

Râzî'nin ahlâk felsefesinin merkezinde yer alan haz kavramı insan nefsinin istekleri temelinde tanımlanmıştır. Haz duygusunun özünde istenen bir şey olduğu tüm teorilerde dile gelir. Râzî düşüncesinde ise haz nihai gaye olarak değil, insan nefsinin tabii dürtüleri bağlamında değerlendirilir ve uzak durulması gereken bir illet olarak ele alınır. İnsanı cesedanî ve ruhânî olmak üzere iki parçadan ibaret olarak değerlendiren Râzî, aynı zamanda onu idare eden kuvvelerin de akıl ve hevâ olduğunu belirtmiştir.¹²⁹ Akıl ve hevâ insanda bulunan iki zıt kutuptur. Birisi örnek alınması gereken imam ve önder, diğeri ise daima doğru yoldan saptıran bir şey olarak değerlendirilmiştir. Akıl yüksek mertebelere, afiyet ve gerçek mutluluğa ulaştırdığı halde, nefis-hevâ reziletlere, ucuz maddî şeylere götüren bir şey olarak görülür.¹³⁰ Hevânın

¹²⁶ Râzî, *Kitabu'l-lezze'den Ahntılar, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s. 262

¹²⁷ Epikür, *Mektuplar ve Maksimler*, s. 37-38.

¹²⁸ Karaman, *Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi*, s. 92.

¹²⁹ Tabip- filozof olarak Râzî, beden sağlığını ifade etmek için ‘‘et-tıbbu'l-cesadanî’’ terimini kullanmıştır. Bkz Razi, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s.23

¹³⁰ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 60-61.

oynadığı her türlü oyunu rezîlet olarak adlandıran Râzî'nin düşüncesinde, bu rezîletler kişiyi gerçek mutluluktan alıkoyarak tam bir uçuruma sürükler. Ona göre haz ve elem duygusu vasıtasıyla kişi akla müracaat eder. Bu duygular, insan hevâsının içinden gelen sürükleyici dürtüler olup, yalnızca akıl sayesinde kontrol altına alınıp, sınırlandırılabilir.¹³¹

Haz duygusu söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey maddî yönlere taalluk eden bedenî hazlardır. Bu tür hazlar, duyusal hazlar olarak adlandırılmış, insanın gerçek mutluluğa ulaşmasının önündeki başlıca engel olarak tanımlanmıştır. Bu gibi hazlar insan nefsinin dürtüleridir, istenilen ve akılla düşünerek yapılan eylemler değildir. Maddî ve cismani şeylere insanı meylettiren ve onda melekeye dönüşmesine zemin hazırlayan şey insan nefsidir. Nefis insanın çok çeşitli hallerini kendinde bulunduran bir merkezdir. Nefis tüm bitki ve hayvanlarda canlılığın kaynağı olduğu gibi insan da onun psikolojik hususlarını ihtiva eden bedenden bağımsız cevherdir.¹³² Râzî nefisle ilgili görüşlerinde daha önce de ifade edildiği gibi Platon'dan etkilenmiştir. Nefsi tasnif ederken Platon'la birlikte Aristoteles'in düşüncelerinden de etkilendiği bilinmektedir. Üç tür nefis vardır. Bunlar: Nefs-i nâtık, nefis-i hayvanîye ve nefis-i nebâtîyedir. Nâtık nefsi, nefis-i ilahiye olarak adlandıran Râzî'nin nefisler içerisinde en üstün gördüğü insan nefsidir. Bu tasnifinde Platon ve Aristoteles'in yanında Galen'in nefis anlayışından etkilendiği de bilinmektedir. Platon kendisi insan nefsinin akıl, şehvet, öfke diye tasnif etmiştir.¹³³ Râzî gazabî yahut hayvanî nefsin, insan şehvetinin akli devre dışı bırakmasını önleme görevi olduğu düşüncesindedir. Nebâtî nefis ise bedeni besleyip, yetiştirmek için vardır. Hem nebâtî, hem de hayvanî nefis, nâtık nefse yardım etmektedir. Nebâtî nefis ve hayvanî nefis beden öldüğünde onunla birlikte ölür, ancak nâtık nefis bedenden ayrıldıktan sonra kurtularak varlığını devam ettirir. Platon'un nefislerin tasnifi görüşünü izleyen Râzî'ye göre nebâtî nefsin fiillerini icra eden organ karaciğerdir. Gazabî-hayvanî nefsin fiillerini ve aynı zamanda vücut sıvılarının salgılanması, nabız gibi olayları yöneten organ kalptir. Nâtık nefis ise akletme, düşünme, teffekür, idrak gibi fiilleri yönetir.¹³⁴ Nefsi tasnif eden Râzî nefisle beden arasında ilişki kurarken nefsin beden öldükten sonra da varlığını devam ettireceği fikrini savunmuştur. Nefsin daima var olduğunu aynı zamanda tıpkı beden gibi hastalanabileceğini söylemiştir. Nefis rahatsızlandığından beden sağlığı et-tıbbu'l-cesâdanî ile tedavi edildiği gibi, ruh sağlığı et-

¹³¹ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 38.

¹³² Ömer Türker, "Nefis", **DİA**, c. 32, s. 529-531, 2006.

¹³³ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 53.

¹³⁴ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 54; bkz. Platon, **Timaios**, s. 69d-69e, 70a-70e, 71d.

tıbbu'r-rûhânî ile tedavi edilebilir.¹³⁵ Bedenden ayrı bir cevher olarak nefis, kendisine mahsus doğal dürtülere de sahiptir. Bedenle birlikte var olduğu sürece nefis daima acılara maruz kalacak ve bedeni terk edip, kendi kevn ve fesat âlemine vardıkdan sonra hakiki mutluluğa ulaşacaktır.¹³⁶ Haz Râzî teorisinde insan nefsi tarafından kendinde arzulanan şeydir. Hazza hevânın istekleri arasında yer veren Râzî onun akıl tarafından terk edilmesi gereken bir duygu olarak görür. *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de bunu ele alır. Râzî hazzı doğal durum teorisi ile açıklamıştır. Hazzı kendinde tek başına var olmayan, nötr durum olarak tanımlamıştır. Acının yokluğu hazzın varlığı ile aynıdır. İnsanı tabii bir varlık olarak ele alan Râzî, onun doğal ve kendisine gerekli olan, ihtiyaç duyduğu şeyleri arzuladığını ifade eder. Hazzı arzudan ayırarak, hazzın yaşam için zaruri bir şey olduğu düşüncesini benimser. Yani haz kendinde, istenilen bir şey değil, bedenın bir ihtiyacıdır. Verdiği bir kaç örnek üzerinden bu konuyu ele alalım. İnsanın yaşaması, hayatını devam ettirebilmesi için ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olması gerekir. Sağlık Râzî'ye göre bedende herhangi bir hastalığın bulunmamasıdır. Hastalık bulunmayan bir vücut sağlıklıdır. Sağlık insanın temelden sahip olduğu doğal bir özelliktir. Sağlıklı insan kendisine hastalık arız olana kadar sağlıklı olmaktan haz duymaz. Hastalığın getirdiği ateş, ağrı ve diğer rahatsızlıklar bedenın doğal dengesini bozarak elem yaratmağa başlar. Bu elemi yaşayan insan sağlıklı halindeyken haz durumunda olduğunun farkına varmış olur. Bedenin ihtiyacı olan şey ise en kısa sürede hastalık probleminin giderilerek sıhhatine kavuşmaktır. Sağlık kavramının yanı sıra hazlar mahsus oldukları kuvvelere göre ele alınır. Örneğin beden, yaşaması ve hayatta kalabilmesi için yemeye, içmeye ihtiyaç duyar. Bu fiiller kendilerinde haricen arzulanan eylemler değil, zaruretirlir. Susuz ve aç insan hayatta kalamaz. Her eylemi gerçekleştiren belli bir organ vardır. Yeme eylemini gerçekleştiren organ ağızdır. Ağız açken yemek yeme eylemini yerine getirir. Bu eylemin başlaması ile meydana gelen duygu hazzdır. Aynı zamanda ağızdan başlayarak mideye doğru giden gıda midede açlık sebebiyle oluşmuş olan boşluğu ve ağrı hissini dindirmeğe başlar. Bu tekrar kendi haline geri dönme olduğu için yemek yeme eylemi ile beraber haz meydana gelmeye başlar. Hazzın oluşma sebebi, ihtiyaç olan bir durumun giderilmesinden meydana gelen bir vaziyettir.

Haz isteğini tetikleyen en büyük unsur ise hevâdır. Hevâ bazen bedenın ihtiyacı olan temel şeylerden daha fazlasına ulaşmaya insanı sevk eder. *es-Sîretü'l-felsefiyye* eserinde belirttiği

¹³⁵ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 23

¹³⁶ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s.30.

gibi Râzî, Sokrates'in yaşamının ikinci bölümünde ilk durumdan farklı olarak yemesi, içmesi, eğlencelere katılması, evlenmesi gibi özelliklerinden bahsederek bunları yapmadan önceki züht hayatını eleştirmiştir. Râzî'ye göre hazların günlük hayatta yaşanmasında engel yoktur. Fakat zaruri miktardan öteye gitmeden ifrat ve tefrit arasında orta yol bulunmalıdır.¹³⁷ Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî*'nin "Hevânın bastırılması ve sınırlandırılması" bölümünde hevânın bedenî olan maddî hazları nasıl aşırı istenme durumuna getirdiğini anlatır. Çünkü hevâ insanı düşünme gücünden saptıran en büyük afettir.

Hevâ ile görüşlerimizi tartışırken bile akla uymamız gerekir. Haz konusunu ele alırken akıl ve hevâ arasındaki ilişkiden başlamalıyız. İnsanın gerçek mutluluğu elde edebilmek için akla uyması gerekir. Ancak hevâ gücünü bastırıp sınırlandırdığında bu hakiki amaca ulaşabilir. Bu konuda insanı hayvandan ayıran en temel özellik irade gücüne sahip olmasıdır. İrade gücü sayesinde yanlış ve doğru arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayvandan başlıca farklılık gösteren durum da eylemden önce düşünüp taşınma yetkisine sahip olmasıdır. Akıl ve irade gücüne sahip olan insanla bu gücün bulunmadığı hayvan arasındaki temel fark ise hayvanın seçim yetisi olmadan tabiatının gerektiği şekilde hareket etmesidir.¹³⁸ Faziletlerin daha fazla gelişip üst düzeye ulaşması için akıl gücünün kullanılması gerektiğini birçok kez vurgulayan Râzî bu özellik sayesinde insanı düşünemeyen varlık olarak hayvandan, filozofu ise avamdan üstün görmüştür. Yani akıl, Râzî'ye göre hevâya direnen güçlü rakiptir. Farklı tabiatlara sahip insanlar bu güçlerini kullanmaya ne kadar gayret etseler de tabiat ve mizaçların farklılığı sonucu etkilemektedir. İnsan için en yüksek fazilet hevâsını bastırabilme gücüdür.¹³⁹

Hevânın yönelttiği haz duygusunu arzulayan şahıs, buna ancak söz konusu duygunun mutluluk getireceğini zannettiği için büyük bir şehvetle ulaşmak ister. Hâlbuki her haz duygusunun peşinden bir elemin meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Hazzı arzulayan ve yaşayan insan, o anı yaşamasından dolayı onu mutluluğa ulaştıran tek yol olarak görür; tek maksadı aşırı istek ve şehvetin verdiği elemden bir an önce kurtulmaktır. Burada hevânın uyandırdığı aşırı istek, akılla ölçüp tartma eylemini devre dışı bırakır. Hâlbuki yapılması gereken başlıca şey bu eylemin sonuçlarını ölçüp tartmak, sonradan meydana gelecek zararı hesaplayabilmektir. Aklı ile hesaplaması ve iradesi ile doğru olanı seçmesi gerekir. Kendi hevâsı

¹³⁷ Kaya, **Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî**, s. 81.

¹³⁸ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 59-60.

¹³⁹ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 60.

ile mücadele etmesi şarttır.¹⁴⁰ Hazzı yaşayarak iyiyi kazandığını sanırken daha kötüsü ile karşılaşacağını, sevinç elde edeceğini zannettiği halde hüsrana uğrayacağını unutmamalıdır. Maddî ve bedenî dürtülerini tatmin için yaşadığı hazların sonunda elemle karşılaşabileceğinden ötürü şehvet duygusunun bastırabilmelidir. Hazdan sonra meydana gelecek elemle, haz arzusunun bastırılmasından duyulan acı eşit olsa bile, daha sonraki elemi tatmaktansa o anki mevcut acıya dayanması daha hayırlı olacaktır. Yaşamayı istediği hazzın sonucunda elem olmadığını bilse dahi bu duyguyu bastırmaya uğraşmalıdır. Bu, nefsinin terbiye etme bakımından oldukça önemli husustur. Çünkü sonrasında, hazları yaşamak insan bünyesinde iptila haline gelecek ve beden daha fazla acı çekecektir. Bu gibi durumların sonradan meydana gelecek acının ilkinden kat kat fazla olma ihtimaline karşı kişi kendi istek ve şehvetine karşı direnip, bunları kontrol altına alması gerekir. Çünkü sonradan meydana gelecek acı, hazzı bastırmaktan kaynaklanan ilk acıdan daha kötü olacaktır. Önceden ölçüp tartarak meydana gelecek acının daha az olacağını bilse bile, kişi nefsinin bu duruma alıştırmakla terbiye etmeli ve hazzı düşkün olmanın melekeye dönüşmemesi için çabalamalıdır. Nefsinin hevânın oyunlarına karşı terbiye etmesi gerekir.

Şehvetin insan aklını yoldan çıkararak bir unsur olduğunu Râzî *et-Tıbbu'r- rûhânî'de* dile getirir. Buna göre, şehvetin esiri olan kimse devamlı olarak bedenini tatmin etmeğe çalışır, bir zaman sonra artık zevk almamaya başlayarak, aynı eylemleri hayat tarzı haline getirir. Sonuçta ise tam zevke dayalı hayat sürer. Cinsel ilişkilere, devamlı olarak içkiye ve eğlenceye meyleden insan her gün aynı eylemleri yaparken hazzı doyuma ulaştıktan sonra artık bu gibi eylemlerden zevk alamaz olur. Yani Râzî'ye göre bu seviyeye gelen haz bir ihtiyacın karşılanması ile doğal vaziyete geri dönme olmaktan çıkar ve kişi, aşırı zevk yaşantısının bir esirine dönüşmeye başlar. Bu durum ise hayat için zorunlu hal olmağa başlar.¹⁴¹ Zevk hayatına bu denli düşkün olan insanların manevî, dinî ve dünyevî hayatında eksilmeler olur. Onlar daha fazla kazanç ve haz elde ettiklerini sandıkları halde daha fazla zarara ve acıya uğrarlar. Hazzın peşinden koşarak hayatlarını sadece boşuna harcamış olur, hem dünyevî hem de dinî elemelerden mahrum kalırlar. Kendisine kast eden insanlardan hiç bir farkı olmayan insan, akıl gücünden hiç yararlanmadan şüursuz hayvanla aynı şekilde yaşar. Akıl gücünü kullanmayan insanın hayvandan bir farkı yoktur. Hevânın isteklerini yerine getirmekle mutlu olduğunu sananlar bu eylemi yaparken

¹⁴⁰ Râzî, *et- Tıbbu'r- rûhânî*, s. 60-61.

¹⁴¹ Râzî, *et-Tıbbu'r- rûhânî*, s. 63.

sonunda elemin olduğunu tahmin edemezler. Bu durumda tek yaşam hedefini hazzın varlığına bağlarlar. Bu düşünceyi savunanlar nefsin bedenle beraber yok olacağı düşüncesini savunan insanlardır. Fakat nefsin bedenden ayrı bir cevher olup, beden yok olduktan sonra nefsin varlığını devam ettireceğini düşüncesine göre dünyevi hazlar için, kurtarıcı olan uhrevi hazlardan vazgeçmemek gerekir. Uhrevi hazlara ulaşmak için dünyadaki hevânın talebi olan bedenî hazlara karşı direnmek gerekir. Ruhun bedenden ayrı bir cevher olduğunu savunanlar dünyevi hazlara meyli olan insanları, düşünmeden eylem yapan hayvanlar gibi küçük görürler ve dünyevi hazları isteyen, elde edemediği için üzülen insanların eylemlerinin sonucunda elem meydana geldiğini gördükleri için pişman oldukları fikrini savunurlar. Hayvanın yapısı itibarıyla tüm gayesi yeme, içme ve cinselliktir. Hayvanın, hayattaki tüm gaye ve düşünceden uzak bir canlı olarak zevk alacağı tek şey budur ve hayvan bu hazzın ardından elem yaşamaz. Hayvanın böyle bir durumdan aldığı hazzı insan alamaz. Çünkü hayvanın mizacı tam bunun için yaratılmıştır.¹⁴² İnsan ise akli bir varlıktır. Hayat gayesi sadece hazlarını tatmin etmekten ibaret değildir. Her eylemin sonucunu hesap etmek zorundadır. Akıl, heva ve haz arasındaki ilişkiyi genel olarak çözümledikten sonra kuvvelerin hazlarına geçebiliriz.

3. Duyusal Hazlar

Hazlar, maddî ve manevî hazlar olarak ayrıldıkları gibi; duyusal hazlar, hayali hazlar ve akli hazlar olarak da tasnif edilirler. *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de tüm hazları ele alıp açıklayan Ebû Bekir er-Râzî insanın ilk önce tatmin etmek istediği hazların duyusal (*hissî*) hazlar olduğunu belirtmiştir. Hissî hazların en temel örnekleri ise yeme, içme ve cinselliktir. İnsanı hazza sürükleyen kuvvenin hevâ olduğunu belirtmiştik. Hazzı istenmenin insan doğası için bir ihtiyaç olduğu Râzî'nin hazla ilgili felsefesinin özünü teşkil etmektedir. Fakat hevânın aşırı istekleri, ihtiyaçtan fazla şeyleri isteyerek kişiyi nâtik nefsin zararına olan eylemleri yapmak zorunda bırakır. Yeme, içme ve cinsellik gibi duyusal hazların ihtiyaçtan fazlası, insanı aklî varlık olmayan hayvanla aynılaştırır. Hevânın dürtüleriyle aşırı şekilde arzulanın duyusal hazların sonunda mutlak elemle karşılaşılması kaçınılmaz durumdur. Yeme, içme gibi fiillerin yaşam için zaruri olduğunu *et-Tıbbu'r-rûhânî*'nin açgözlülük başlığında ele alan Râzî, bu ihtiyaçların ifrat ve tefritten uzak kalarak gereğince tatmin edilmesini uygun görmüştür. Çünkü fiziki varlık olarak insanın hayatta kalabilmesi için bu tür doğal dürtülerin tatmini gereklidir. Râzî bu gibi

¹⁴² Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 64.

eylemlerin ihtiyaclar tatmin edilirken bile mutlaka, ne gereğinden fazla, ne de gereğinden az olması gerektiğini söylemiştir. Hevâsına yenik düşerek doyduğu halde yemek yeme eylemin sürdürülen insan da, gereğinden az yiyerek vücudun alması gereken besini almayan insan da kendisine zarar vermiş olur. Bu yüzden de tarikatları ve İslâm mutasavvıflarını eleştirmiş, Sokrates'in önceki hayatında bu hataya düştüğünü, sonradan hatasını düzelttiğini söylemiştir. İfrat ve tefrit arasında bulunması gereken çizgiyi aşmamak gerektiğini savunmuştur.¹⁴³ Açlık halinin bir elemden ibaret olduğunu, aç haldeyken yemek yemenin önemini ifade eden Râzî yemek yeme eylemini doğal durumuna dönme olarak nitelendirmiş, bu eylemin icra edilmesi ile elem ortadan kalkıp, yerine hazzı bırakacağını ifade etmiştir. Oluşan haz duygusunu doğal duruma dönmeden ibaret görüp, bir boşluğun onarılması olarak nitelemiştir. Bu eylemin ilerleyen aşamalarında artık organlar eylemin sonuçlarına alıştığından, eylem haz vermeye başlayarak sıradanlaşır. Çünkü doyum noktasına ulaşılmıştır. Hevânın dürtülerine boyun eğerek ihtiyaçtan fazlasını tüketme, aynı anda birden çok gıdayı yeme çabası gıdayı sindirecek organları yorarak fazlalık meydana getirir ki bu da elem vermeye başlar. Doğal olarak beden, bünye gereğinden fazla yeme ve içmeyi kabul etmeyeceğinden acı hissetmeye başlar. Fakat nefis doymak bilemediği için bedeni yormaya devam eder. Fazla haz düşkünlüğü fiziksel ve manevî olarak kişiyi hasta ederek elem meydana getirir.¹⁴⁴ Eski hale dönmek için görülen tedavi sürecinde de elem yaşanır.

Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî* eserinin on üçüncü bölümünde insan yaşamayı istediği ve yeme içme eylemini çoğu insanın haz aldığı durum olarak değerlendirmiştir. Yemek yeme eylem olarak nefsin doyumsuzluğu yüzünden devam ettiğinde, sonrasında elem meydana gelmesine, daha sonra da kişide kalıcı hazımsızlık hastalığına neden olmaktadır.¹⁴⁵ Bu durum yani açgözlülük vücut ve midenin tam olarak ihtiyaç duyduğu kadar besini aldığı halde, nefsin doyumsuzluğu sebebiyle fazlasını almaya çalışmasından ötürü meydana gelmektedir. Bu da şehvî nefisten kaynaklanmaktadır. Dizginlenemeyen şehvî nefis gün geçtikçe kusurunu daha fazla belli ederek kendisini gösterir. Yeme ve içme eyleminden elde edilen haz duygusunun ilk baştaki durumunu kişinin tekrar hatırlaması, onu yeme ve içme fiilinin tekrarlamaya teşvik eder. Akıllı insan şehvî nefsin tahriki olan yemek yeme eyleminin haz için olduğunu değil, hayatta

¹⁴³ Râzî, **Filozofca Yaşama, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî**, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s. 196

¹⁴⁴ Râzî, **Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî**, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s. 156

¹⁴⁵ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 111.

kalmak için önemli olduğunu idrak ederek aşırı olanından uzaklaşır. *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de Râzî, önündeki yemeği tıka basa yiyen sonrasında ise midesi tam dolduğu için bu eylemini sürdürmemekten dolayı ağlamaya başlayan bir kimseyi örnek verir. Bu kimse sonrasında önündeki yemeği tekrar yiyebilmek için aç olmayı dilemektedir. Başka bir örnekte ise genç şahıs, filozofun az miktarda yemekle yetinmesine bakarak ona “Ben senin kadar yemek yeseydim yaşayıp, yaşamadığıma aldırılmazdım” der. Filozof da cevabında “Ben yaşamak için yiyorum, sen ise yemek için yaşıyorsun”¹⁴⁶ der. Yemek yeme eyleminden önce duyulan elem, yemeden alınan hazzın sonrasında hazımda yaşanan problemlerden dolayı yaşanan elemle aynıdır. Bunun için de akıllı olan kimse sonuçlarından emin olamadığı bu durumun sonrasında oluşabilen acıya karşılık, hazzı öncesinde terk etmelidir. Bu şekilde tedbir almazsa kazanamaz ve kaybeder. Kaybetmesi fazla yemekten kaynaklanan hastalıklarla uğraşması ve beden sağlığının bozulması iken, kazanmaması da sevdiği yemekten ayrılarak elem yaşayacak olmasıdır.¹⁴⁷ Bu durum vahşi bir hayvan olan kurda benzer. Bu durumla mücadele edildiği zaman, bünye de yavaş yavaş alışmaya başlar, aksi takdirde ise gün geçtikçe kuvvetlenir ve nefsin ondan kurtulması zorlaşır.¹⁴⁸

Yemek yeme eyleminden sonra hissi hazlara konu olan içme fiillerinden bahsetmek gerekir. Kuşkusuz içme hazzı söz konusu olduğunda hemen akla gelen alkoldür. Râzî belalara sebebiyet veren sarhoşluk (*es-sukr*) haline yol açan alkol sorununu içme hazzı bağlamında ele alır. Râzî şöyle der: “Öğlen içkiyi alışkanlık haline getirirsen akşam sarhoş yatar, sabah mahmur kalkarsın. Senden bir karış uzakta olsa bile, iyiliklere nasıl ulaşır ve nasıl yaparsın?”¹⁴⁹. Bu minvalde *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de Râzî alkol ve onun getirebileceği fesatları ele almıştır. İçkinin sürekli veya arada bir içilmesinden bağımsız olarak bela ve musibetlere sebebiyet verdiği düşüncesindedir. Tabip filozof Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de alkolün sağlığa zararlarından bahsetmeye devam eder. Alkol kalbin sekteye uğramasına, nefesin daralmasına, beynin atar damarlarının çatlamasına ve ani ölüme sebep olan kalp rahatsızlığına sebebiyet verir.¹⁵⁰ Beden sağlığı bakımından verdiği acılar dışında insana ahlâki açıdan da oldukça zarar veren, insana rezalet yaşatan bir durumdur. Sarhoşluk aklın işlevini, insandaki utanma duygusunu yok eden,

¹⁴⁶ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 112-113.

¹⁴⁷ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 113.

¹⁴⁸ Râzî, *Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s. 155.

¹⁴⁹ Râzî, *Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s. 158.

¹⁵⁰ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 114.

sırların ifşasına zemin hazırlayan marazî bir durumdur. Dinî ve dünyevî sorumlulukları yerine getirmekten alıkoyar. Alkolün sebep olduğu sarhoşluk, akıl gücünü devre dışı bırakan tehlikeli haller arasında yer alarak hevânın etkisi ile aklın düşmanı olur. Alkol içen birisi düşünme yetisini kaybeder. Aynı zamanda bu sarhoşluk hali şehvî ve gazabî nefsin dürtülerini tetikler ve onları güçlendirir. Bununla beraber nâtık nefsin de düşünüp taşınma gücünü zayıflatarak, onu aptallaştırır. Akıllı karar ve irade yetisini kullanamayacak şekilde devre dışı bırakır.¹⁵¹ Şehvanî nefsin diğer dürtüleri gibi sarhoşluk haline karşı da mutlaka akıl gücü ile direnmek gerekir. Akıl ve irade sahibi insan mallarını hırsızdan korur gibi, kendisini de alkolden korumalıdır. Alkol kullanırken bile bunu haz almak maksadıyla değil, zihnî yorgunluk ve sıkıntıları gidermek maksadıyla alması gerekir. İçkiye karşı duyulan isteğin yemek yemek gibi aç gözlülük benzeri bir şey olduğu fikrindedir. İçki içme belli bir noktadan sonra haz almaktan çok yaşam koşulu haline gelmeğe başlayacaktır. Şöyle ki bu durum söz konusu olduğunda sarhoş kişi için ayıklık acı halini meydana getirecektir. Ayık halde iken tasa ve endişelere kapılır ve bunlarla kolay baş edemez. Alkolün verdiği tutkunluk diğer hazlara olan meyilden daha baskındır.¹⁵²

Râzî'nin alkol ile ilgili düşüncelerinde içkiden alınan hazlar konusunda da diğer hazlar gibi ihtiyaç kavramı üzerinde durduğuna şahit oluyoruz. Alkolle ilgili düşüncelerinde İslâm dininin gelenekleri dışında farklı tavır sergileyerek gerekli miktarda sıkıntıları azaltmak ve zihnî yorgunluk durumunda kullanılmasını uygun görmektedir. Alkolden haz almak maksadıyla değil, ihtiyaç gidermek maksadıyla gerekli miktarda kullanılmasını uygun görmesini, onun tabip kişiliği ile bağdaştırmak mümkündür. Çünkü tıbbî faydaları bilinen alkolün aynı zamanda antiseptik bir özelliğe sahip olduğu da bilinmektedir. Alkolün faydaya yönelik kullanılması, daha sonra İbn Sînâ düşüncesinde de etkisini göstermiştir.¹⁵³

Duyusal hazlar insan bünyesinin ilk ve en temel ihtiyacıdır. Yeme ve içme arzusundan sonra cinsel isteklerin tatmin edilmesi duyusal hazlara bir misaldir. Tabiatın bir parçası olan insanın cinsel dürtüleri doğal ihtiyaç olarak değerlendirilir. Bazen bu ihtiyaç durumunda şehvet gücünün gereğinden fazla baskısı insana akli varlık olduğunu unutturarak hevâsına yenik düşürür ve sonuçta akılsız varlık olan hayvandan farksız olur. Aşırı istek ve hevânın baskısı anında hazza ulaşmağı hedefleyen insan bu duygunun rezîletlerle dolu olduğunun farkına varamaz. Şehvet o

¹⁵¹ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 115.

¹⁵² Râzî, *Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s. 160.

¹⁵³ Kutluer, "İslama Ahlâk Geleneğinde Ahlâk İlminin Teşekkülü", s. 232.

an için en faziletli ve mutlaka ulaşılmaması gereken bir haz olarak görünür. Fakat unutulmaması gereken önemli bir şey ise şehvetin asla faziletle bağdaşmayacağıdır. Halbuki şehvetin fazlalığı fazilet olsaydı, azgın bir mizacı olanın azgın olmayandan daha faziletli olduğu söylenirdi. Boğa, eşek ve diğer hayvanlar sadece insanlardan değil, haz sahibi olmayan Tanrı'dan bile üstün varlık olurdu.¹⁵⁴ Cinselliği tetikleyen hevâ gücünün insana bilinçsizce yaptırabileceği şeyleri ve ondan kurtulma yollarını *et-Tıbbu'r-rûhânî*'nin Aşk, ünsiyet ve haz bölümünde açıklayan Râzî, üstün nefisli, akıllı insanların bu illetten akılları ve tabiatları vasıtası ile yendiğini belirtmiştir. Çünkü onlar bu rezîlet durumunun daha sonra çok daha fazla elemle geri dönebileceğinin bilinci içerisinde. Bu ise oldukça sefil, alçakça bir durumdur. Bu hal kuşkusuz olarak istek ve şehveti açıkça belirtmektir ve haksızlığa uğramaktan daha acı bir haldir. Hevânın rezîletlerini idrak eden kimseler onu şehvanî aşktan uzak tutmağa çalışır. Rezîletlerden korunmaya gayret gösterir. Fakat boşa gezen, şehvanî aşk için yaşayan, sadece dünyevi hazları kendilerine gaye edinenler ise dünyevi hazları kaybettiğinde ya da tam tatmin edemediğinde daima üzüntü ve elem içerisinde olur. Doymak bilmeyen nefis ise daha fazla rezîletlere iter.¹⁵⁵

Aşırı cinsel hazlar insanı anormal durumlara iter. Kişi sadece akıl gücünden aciz kalmaz, aynı zamanda fiziki olarak da halsiz, güçsüz duruma düşer. Bu dürtülerin daha fazla istenmesi, aşırılığı bedeni yorar ve bu duruma olan düşkünlük, diğer isteklere nazaran daha şiddetli olmaya başlar. Mümkün olan en üst zevke ulaştıktan sonra bile şehvet duygusunun daha fazla zevke ittiği akılda bulundurulması gereken bir şeydir. Çünkü insan zihninde en üstün duysal hazzın cinsellik olduğu malumdur. Dolayısı ile bu eylemden alınan haz da hazlar içerisinde en kuvvetli olandır.¹⁵⁶ Cinsellik insan nefsinde kontrol altına alınmamış, sınırlandırılmamış, kendi haline bırakılmış bir his olduğunda aşırılaşır. Cinsel isteğin sonucu olan eylem de bu duyguya olan aşırı isteği dizginlemez. Çünkü zihinde oluşmuş algı buna engeldir. Aşırı isteğin peşinden her ne kadar koşsa da haz aldığı cinsel durumdan tam tatmin olmayacaktır. Bununla da hazzın tam tatminsizliğinden elem duymaya başlar. Kişi bu gibi durumla başa çıkmağa mecburdur. Çünkü şehvetin aşırı isteği ile oluşmuş eleme tahammül etmesi gerekir. Bu tür doyumsuzluk yaşayan insanın ruh hali açgözlülüktür. Bu durum ya kişinin tabiat itibarıyla zayıf karakterli olmasından ya da başka bir hazzın olan ihtiyaç durumun, yani

¹⁵⁴ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 64.

¹⁵⁵ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 75.

¹⁵⁶ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 118.

makam, mevki, hâkimiyet gibi şeylerin verdiği hazların eksikliğinden kaynaklanan psikolojik bir yetersizliktir.¹⁵⁷ Âşıklar hazzı istedikleri ve hevânın dürtülerine teslim olduklarından mutluluğu hedefledikleri yerde mutsuz olur, hazzı istedikleri anda ise elemle karşılaşır. Çünkü aşırı isteğe yönelten durum hiç bir zaman tam tatmin sağlamadığı için bundan elem duymaya başlarlar. Hazzı elde ettikleri anda bile buradaki haz sonrasında yaşanan elemle aynı orantıda olur. Hazzın tuzağına düşen kişi aynı zamanda onun sonucunda büyük bir ıstırapla karşılaşır. Hazzın var ettiği mutluluk diye bir şey yoktur. Sadece iğrenç, berbat bir tuzaktan ibarettir.¹⁵⁸ Bu gibi bir eylemin tatmin edilmek istenmesi, aynı zamanda bu eylemin gizlice yapılması, dile getirmekten kaçınılan bir durum olmasından belli olunuyor ki, aşk, şehvet gibi duygular, insan zararına olan, nefsi-nâtıkanın nazarında kötü olan gayri ahlâki bir durumdur. Bu durumla başa çıkılabilmesi için bu hazların terk edilmesi daha münasiptir.

Cinsel hazlar akıl ve irade gücünün gerçeği idrak etmesi ile yenilebilir. Çünkü Râzî'ye göre bu duygu yeme, içme gibi hayatın devamlılığı için zorunlu bir durum olmadığından terk edildiği takdirde açlık ve susuzluğun verdiği fesatlarla karşılaşmaz. Vücut ve nefsin yaşamayı istediği, aşırı şehvetin tahrik ettiği bu eylemin durdurulmasına yardım eden şey, durumun iğrençliğinin farkına vararak akıl gücü sayesinde terk edilmesidir. Cinsel hazzı istemek ve bu duruma karşı boyun eğmek, hevâ gücünün akla galip gelmesidir. Fakat insan akılla nefse yenik düşmeyerek atlara, boğalara ve eylemlerinin sonucunu düşünüp, tartmayan diğer hayvanlara benzememelidir.¹⁵⁹ Başlıca görevleri içerisinde bu durumdan kaçmak olan insan, ilk önce bu durumdan uzaklaşmanın ahlâkî yönünü farketmelidir. Çünkü bu türlü hazların tatmininde bile nefsin daha fazlasına tahrik edilme durumu hatırlanmalıdır. Şehvetin böylesi bir durumda zevke teşvik ettiği göz önünde bulundurulmalıdır.¹⁶⁰ Yapılması gereken şey bu durumun terk edilmesidir. Zorunlu oldukları durumda bile en asgari ile yetinilmedir. Çünkü her ne kadar daha fazlasını yapmaya can atarsa daha fazla acı çekecek ve alçacaktır.¹⁶¹ Şehvanî aşkı arzulayan âşıklar, bu gibi teşvik edici güç karşısında sadece o anki ihtiyaç durumunda değil, bir şehvetin üzerine bir başkasını da ekleyerek bu isteği en hadsiz sınıra ulaştıracaktır. Hevâ gücüne tekraren

¹⁵⁷ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 118.

¹⁵⁸ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 79.

¹⁵⁹ Râzî, **a.g.e.**, s. 119.

¹⁶⁰ Râzî, **Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir Râzî**, içinde (haz.) Mahmut Kaya, s. 160-163.

¹⁶¹ Râzî, **a.g.e.**, s. 119.

itaat edip daha fazla kölelik durumuna gelerek bir anda tatmin etmeyi isterler. Râzî'ye bu haliyle insan hayvandan bile daha tehlikelidir.

Râzî eserinde aşk kavramını alışlagelmiş anlamından daha farklı yorumlayarak aşkı cinselliğe teşvik eden, hevânın tuzağı olarak nitelendirmekte ve bir rezîlet olarak görmektedir. *et-Tıbbu'r-rûhânî*'nin beşinci bölümünde bu durumla ilgili görüşlerini dile getiren filozof aşk duygusunun bireyin düşüncesine göre haz olarak bilindiğini, hazzın daha sonraki yaşamda yerini eleme bırakacağından habersiz olduğunu belirtmiştir. Âşıklar, önce elde olunan hazzın sonra oluşan elemle aynı orantıda olacağından habersiz olurlar. Alışlagelmiş eylemlerden farklı olarak bu eylemin toplumsal ve ahlâksal olarak yasak ve hoş karşılanmaması, insanın psikolojik yapısı sebebiyle daha fazla istenilmeye başlar. Dolayısıyla tam tatmini imkânsız hale gelir.

*fî Maiyyeti'l-lezze*¹⁶² eserinde haz ve elem konusunu geniş bir bölümde açıkladığını söyleyen Râzî hazzın doğal durum tanımının aşk kavramında da geçerli olduğunu altını çizer. Âşıklara göre aşk bir haz durumudur. Fakat onlar hazzın gerçek anlamda mahiyetini idrak etmeden, nasıl oluştuğunu, hangi aşamalardan geçtiğini bilmeden sadece elem veren bir anın bitişinin başlangıcından başlayarak, ilk hale dönmenin verdiği süre içerisinde gerçekleştiğini bilmezler. Bu yüzden de hazzı arzular ve ondan uzak kalmamaya çalışırlar. Halbuki haz önce var olmayan ve bilinmeyen şeydir.¹⁶³ Râzî'nin kanaatine göre şehvânî aşk, akıl sahibi, sanat seven, zarif, ince düşünceli insanların değil, tamamıyla kaba tabiatlı, ahmak insanların işidir. *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de anlattığı kıssalarla buna örnekler vermiş, aynı zamanda akli ilim ve sanata vermiş Yunanlıları da şehvanî aşka sahip olmayan akıl sahibi, kıymetli ve ince insanlar olarak da nitelendirmiştir.¹⁶⁴

Râzî'ye göre âşkın tedavisinde her şeyin sonunda ölüm adlı bir gerçeğin de olması hatırlanmalıdır. Ölüm mutlak şekilde aşkı sonlandıran ve büyük bir elem yaşatan bir durumdur. Bu durumun farkına vararak daha fazla yaşanması engellenmelidir. Çünkü sonrasında meydana gelen elem, engellemeden meydana gelenden ziyadesiyle fazla olacaktır.¹⁶⁵ Râzî'nin kanaatine göre şehvanî aşkı içinden çıkılmayacak vaziyete getiren şey aynı zamanda ünsiyetin aşka

¹⁶² Bu eser **Kitabu'l-lezze** olarak da bilinmekte olup, bazı parçaları günümüze kadar ulaşmıştır. Paul Craus tarafından çevisi yapılmıştır. Karaman **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 77.

¹⁶³ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 77.

¹⁶⁴ Râzî, **a.g.e.**, s. 81.

¹⁶⁵ Râzî, **a.g.e.**, s. 79.

karışmasıdır. Ünsiyet uzun süreli beraberlikten sonra ayrılma durumunu nefse kötü gösteren aşinalık halidir. Sözlükte alışkanlık, birisi ile yakınlık kurmak, huzur bulmak, rahat etmek, sevmek, aşk hissetmek gibi anlamlara gelen **ünsiyet**, ayrılık anını zorlaştıran, sonrasında daha fazla elem yaşatan bir durum olup, şehvanî aşkı içinden çıkılamayan daha zor duruma dönüştürür. Ünsiyet nefse yerleştikten sonra onun yarattığı sıcaklık ayrılma anını âşıklara felaket olarak gösterir. En iyisi, aşkın ünsiyetle karışmamış olmasıdır. Yapılması gereken şey, şehvanî aşka ünsiyetin bulaşmaması, bulaşırsa bile kısa sürede ondan ayrılmaya çabalanmasıdır.¹⁶⁶ Aksi halde bundan kurtulmak çok daha acılı ve zor olur.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de aşk kavramını cinsellikle açıklamış ve bu duyguyu şehvanîye indirlemiştir. Şehvanî bir duygudan bahsedildiğinde de bunun temelinde yine diğer maddî duygular gibi haz durmaktadır. Haz şehvanî duygunun temelidir.¹⁶⁷ Kişinin yaşadığı şehvanî aşk hayatının hangi kısmında ne derece önemliyse, ondan aldığı haz da o kadardır. Bu duyguya fazlası ile düşkün olan birey hayatını maddî bir olgu üstüne kurar. Maddî olan şeyler ise ebedi değildir. Geçici olan bir duygunun bu kadar peşinden koşulması Râzî'ye göre akla aykırıdır. Aşk kavramını alışılmış tabirinden farklı şekilde yorumlayan Râzî aşkı, şehvet ve aşırı isteğin bir ifadesi olarak görmektedir. Dolayısıyla aşk, maddî bir duygu olup, cinsellik duygusu ile bağlantılıdır.¹⁶⁸ Râzî aşka tutulmuş olan herkesin ondan kurtulması gerektiğini savunmuş ve ilerleyen aşamalarında ciddi sıkıntılara yol açacağından dolayı nefse tam yerleşmeden kurtulmak gereken bir illet olarak görmüştür. Aşk halindeyken çekilen acının farkına varılmadan, acı durumu giderek insanı mahvolmaya doğru götürür. Ayrılık aşk halinin sonucudur. Sevdiği ile zaman geçiren âşıklar bu durumdan haz aldığının ve ne kadar sevdiğinin farkına varmaz. Daha sonraki ayrılık durumunda ise elemi tüm şiddeti ile hisseder. Bu hissi yaşadığı zaman önceki durumdaki hazdan fazla his meydana gelir ve haz duygusunu acının aşırılığından dolayı hissedemez. Sadece karşı cinse doğru yönelen bu duygu içerisinde cinsellik barındırdığı için diğer filozof ve mutasavvıfların açıklamalarından farklı olarak maddî yönüne daha fazla ağırlık vermiştir. Filozof diğer sevgi türlerinin de sonrasında elem duygusunun mevcudiyetini inkâr etmez. Fakat aklın işlevini geriye iten duygunun, hazza teşvik edenin aşk olduğu kanaatine varır. Bundan kaçınılması gerektiği fikrini

¹⁶⁶ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 80.

¹⁶⁷ Emel Sünter, "Ebu Bekir er-Râzî'ye Göre Aşk ve Üzüntü", *Türk –İslam Medeniyetleri Dergisi*, Sayı 4, Konya 2007, s. 270.

¹⁶⁸ Sünter, *a.g.m.*, s. 265.

savunmuştur. Aşk duygusunu akliselim insanlar ve âlimlerin değil, barbar ve kültürsüz insanların yaşadığını belirtmiştir. Aşkı övenlerden bazıları, Peygamberlerin de bu hissi tattıklarına delil getirmiş, fakat Râzî bu delili kabul etmemiştir. Ona göre aşk duygusu Peygamberlerin kusurları ve küçük günahlarından sayılmıştır. Bu durumun kötü olduğunu bildikten sonra tövbe ederek doğruya yönelmişler. Bu yüzden de böyle delil getirerek insanları aşka teşvik etmek akıl dışıdır. Başlıca görev akıl gücünü kullanarak erdemli eylemlere yönettir. ¹⁶⁹

Ebû Bekir er-Râzî aşk ve cinsellik kavramlarını aynılaştırarak, bu dürtülerin yeme, içme gibi hayatta kalmak için zorunlu değil, türün devam etmesi için gerekli olarak görmüştür. Aynı zamanda yeme, içme gibi yapılması zorunlu olan eylem değil, irade gücü sayesinde yenilmesi mümkün bir his olarak tanımlamıştır. Yani bu dürtüler kişinin kendi isteği ile yönetilebilen dürtülerdir. Bu dürtünün temelinde hazzı aramak ve yaşamak vardır. Doğal olarak bulunan bu isteğin ertesinde oluşan haz da doğal bir hazdır. Yani hevânın isteği hazzı yaşamaktır ve sonucu da bu eylem sonunda oluşur. Tabiatın bir parçası olan insanın haz arayışında olması cinselliği tetikler. Fakat her ne kadar doğal olsa da sonuç itibarıyla beslenme ihtiyacı gibi kontrol altına alınabilen bir istektir. Teşvik edicinin şehvet olduğunu söylersek şehvet kuvvesinin hazzı cinselliktir diyebiliriz. ¹⁷⁰

Râzî'ye göre dizginlenmesi gerekli bu duygunun ifrat ve tefrit durumlarının da yaşanması söz konusudur. İnsanın hevâyâ sahip olması, ruhun bedenle beraber olmasıdır. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra ebedi âlemdeyken artık hevâsı yoktur. Hazza yani cinsel hazza insanı iten durum da hevâdır. Her kuvvenin fazilet ve rezîlet gibi durumları vardır. Hevânın baskısına boyun eğerek içgüdülere teslim olmuş insan hayvanla aynılaştırılarak şehvet gücünün rezîletini yaşar. Akıl gücü ile davranıp, iradesi ile şehvetini bastırmış insan ise iffet halini yani şehvetin faziletini yaşar. Râzî'ye göre gerçekte ise şehvanî aşk haz değildir. Sadece yanıltıcı olarak haz görünümüldür. Acının insanın doğal yapısına zıt olduğunu savunan Râzî şehvetten kaçmayı da hazzı yaşamaya zemin olarak görmüştür.

Haz ve Elem kavramlarının açıklarken Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımını hazları dünyevi ve uhrevi olarak kategoriye ayırdığını görüyoruz. Fakat tezdeki hazları tasnif ederken daha detaylı tanıma gerek duyulduğundan dolayı Fahreddin er- Râzî'nin tanımına baş vurulmuştur.

¹⁶⁹ Sünter, **a.g.m.**, s. 267.

¹⁷⁰ Sünter, **a.g.m.**, s 269.

Hazlar Fahreddin er-Râzî'ye göre daha önce belirttiğimiz gibi üç kısma ayrılır: Temel yaşam ihtiyacı olarak bilinen duysal hazlar, makam, mevki isteğine göre şekillenen hayali hazlar ve hakikati idrak etmek gibi sadece aklın elde edebileceği akli hazlar.¹⁷¹ Yeme, içme ve cinsellik eylemini duysal hazlar çerçevesinde değerlendirerek, bu türlü hazların, hazlar sıralamasında en alt derecede bulunduğu söylenir. Temel ihtiyaç kapsamında değerlendirilen bu gibi hazlar kısa süreli olup, akıldan ziyade bedenin tatmin olduğu gözlemlenmektedir. İnsanın dünyevi işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için ilk önce duysal hazların tatmini önemlidir. Daha sonra nefis diğerlerine ulaşmaya çalışır. Yaşanan eylemden haz alınmasına gelince bu durum bazı ayrıntılara bağlıdır. İhtiyaç halinde olmak, aslında acı hissetmektir. Bu acı durumu ne kadar çok uzun sürerse, onun ardından gelen ifadan da o kadar haz alınacaktır. Yani hazzın miktarı daha önce yaşanmış elemin miktarına ve aradaki zaman dilimine bağlıdır. Acının yaşanması ile bu durumun ortadan kalması arasında geçen zamana hazzın miktarı, elde olunan haza ise doğal duruma dönme diyebiliriz. Gerçekte duysal hazlar mevcut acının giderilmesidir ve bu gidermenin doğurduğu duygu da hazzdır. Fahreddin er-Râzî'nin dediği gibi âlimler ve fasihler duysal hazların bayağı ve adi olup kişiyi hayvanlara döndürdüğünü söylemişlerdir.¹⁷² Dolayısıyla bunların hakiki haz olmadığı, olsa bile bayağı ve iğrenç olduğu düşünülmüştür. Aşırı derecede acıkmış ve susamış bir insanın bu durumundan açığı açtığı açıktır. Aynı zamanda cinsel ihtiyaç durumunda da aşırı acı duyulur. Fahreddin er-Râzî işte bu acının giderilmesi ile meydana gelen duyguya haz adını verir. Fazla yeme veya içme durumunda meydana gelen hacetin giderilmesi o an için büyük bir haz olarak görülecektir. Çünkü vücuttaki fazlalık onun doğal yapısına zarar verir. Böyle bir durum söz konusu olmadığında ise gidermenin bir haz olmadığı ortaya çıkar. Yeme, içme eyleminde açlık durumu ne kadar uzun sürerse meydana gelen haz da o kadar fazla hissedilir. Bununla birlikte duysal haz çok kısa sürelidir. Açlık durumunda yemek yemenin ilk parçasından itibaren bu durum giderilir ve normal hale dönme kısa sürede gerçekleşir. Kısa sürede gerçekleşen bu türlü hazlar, gerçek hazlar değil, sadece yaşanan durumun değişmesidir. Bu eylemlerin haz olarak görülmesine sebep ise tatmin olunmasına duyulan aşırı istektir.¹⁷³

¹⁷¹ Ayman Shihahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, "Dünya hazlarının yerilmesi", çev. Kübra Şenel, s. 206-208.

¹⁷² Ayman Shihahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, "Dünya hazlarının yerilmesi", s. 212.

¹⁷³ Ayrıntı için bk. Ayman Shihahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, "Dünya hazlarının yerilmesi", s. 218.

4. Hayali Hazlar

Fahredden er-Râzî'nin tanımında hazların tasnifinde hissî (duyusal) hazlardan sonra hayali hazlar gelir. Hayali hazlar gadabî nefsin dürtülerinden meydana gelen hazlardır. Bu gibi durumdan meydana gelen hastalıklar kibir, öfke, haset, korku ve iktidar hırsıdır.¹⁷⁴ Kişi duyusal hazları yerine getirip istediğini elde ettiği zaman ikinci mertebeye geçmek yani hayali hazlara ulaşmak ister. Şehvanî gücün hazzına beş duyu ile ulaşılırken gadabî nefsin de her kuvvesinin tatmak istediği hazları vardır. Buna örnek olarak İbn Sînâ *Kitâb 'ş-şifâ*'da öfke gücünün hazzı zafer, vehim gücünün hazzı ümit etmek, aklın da hazzı bilmek olarak tanımlamıştır.¹⁷⁵

Fahredden er-Râzî'de hayali hazlara örnek olarak ilk olarak liderlik vasıfları ve kudret sıfatlarına sahip olmak gösterilebilir. Liderlik, başkaları üzerinde söz sahibi olmayı istemek, aynı zamanda kişiliğini yüksek tutarak, başkalarının idaresi ve emirleri altında olmaktan hiç bir şekilde memnun olmamaktır. İnsan egosu yapısı itibarıyla yüksek mertebede bulunmayı, liderlik vasfına sahip olmayı, başkalarına emretme ve kendisini yüceltme kudretini ister. Liderlik vasfı yetkinlik sıfatı taşır, başkalarının kudreti altında yaşamak ise eksiklik sıfatıdır. Bundan dolayı da liderlik vasfının zatı itibarıyla arzulanan, tabi olmak ise zatı itibarıyla istenilmeyen bir durumdur. Bu sebeple de herkese hükmetme isteği şekillenir.¹⁷⁶ İnsan nefsi birçok zaman kendi kendisini herkesten daha üstün görerek, kendi hatalarının farkına varamaz. Çünkü insanların birçoğu kendi zatını her şeyden çok sever. İnsan hevâsının talebi ile kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şeyleri yapar. Çoğu zamanda tüm yaptıklarını doğru sayarak onları onaylamağa başlar. Dolayısıyla bu gibi durumlarda kişi aklî olarak davranamaz. Eylemlerinin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu farkına varamaz.¹⁷⁷ Kişinin kendisini lider konumunda gören her bireyin düşünce temelinde kendisini beğenmesi, kendi eylemlerini onaylaması durur. Makam ve mevki sahibi olmak isteyen insan kendi düşüncesinde şahsiyetini bununla ödüllendirmeyi arzular. Dolayısıyla kendisini kabiliyet bakımından diğer insanlardan eksik olarak görmez. İçinde makama yükselmek için büyük hırs meydana gelmeye başlar. İnsandaki hevâ gücü bu hırsı tetikler. Hedeflediğine sahip olana kadar onun sadece iyi yönlerini görür. Sonrasında getirebileceği zararları ve elemi hesaba katamaz. Nefis bundan dolayı onu daha fazlasına

¹⁷⁴ Kutluer, "İslam Ahlâk Geleneğinde Ahlâk İlminin Teşekkülü", s. 179.

¹⁷⁵ İbn Sînâ, *Kitâb 'ş-şifâ* II, s. 170.

¹⁷⁶ Ayman Sishahadeh, *Fahredden er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı*, "Dünya hazlarının yerilmesi", s. 233.

¹⁷⁷ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 72.

ulaşmaya doğru sürükler.¹⁷⁸ Bu durumda başlıca görev, akıl gücü ile düşünerek nefsin daha önceki halinde hevânın oyunlarını hatırlayarak bu durumdan uzak durması ve hevânın ne tür kötülükleri getireceğini hatırlayarak bulunduğu konumla yetinebilmesidir. Akıl gücünün, analiz kabiliyeti sayesinde meydana gelecek durumları önceden tahmin ederek ne tür rezîletlere doğru yol alacağını tahmin etmesi önemlidir. Bu özelliği ile akılsız olan hayvanlardan farklı olarak, erdemli olmak için çabalamak gerekir.¹⁷⁹

Gazabi nefsin dürtülerinden olan liderlik vasfına ulaşmak isteği Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımı açısından durduğu makamdan daha fazlasını elde etmek isteği hemen hemen her insan nefsinde bulunan bir afettir. Bu afetin üstesinden gelmenin yolu, kişinin isteklerini sorgulamasıdır. Öncelikle bu makama ulaşmada ne gibi kazançlar elde edeceğini, neleri kaybedip ne kadar fazla çaba sarf edeceğini hesaplaması gerekir. Kuşkusuz hevânın gücü, ulaşmak istediği makamın iyi yönlerini nefse göstererek onu yanılgıya düşürmek, daha da tehlikelisi, şehvetin isteği olan şeyin aslında akıldan kaynaklanan bir düşünceymiş gibi takdim etmektir.¹⁸⁰ Yüksek mertebeye ulaşmayı hedefleyen birisi, gayret göstermeden, tehlikeli yollara atılmadan bunun mümkün olmadığını bilir. Yüksek makam şehveti, sadece ona ulaştığı zaman tadılacak hazzı gösterir, sonrasında elemi göstermez. Bu yüzden de insan bunun için bazı eylemleri yerine getirmeden önce bu makamdan önceki, şimdiki ve sonraki durumun değerlendirmesini yaparak ne derecede gerekli olduğunun kararını doğru şekilde vermesi gerekir.¹⁸¹ Amacına ulaştığı zaman ise bu zirveye ulaşmadaki hazzı ve sevinç duygusunu kaybeder. Yerini aynı makamdan duyulan memnuniyetsizliğe bırakarak daha da yükselmeye, sahibi olduğu makamı yitirme korkusuna ve onu koruma endişesine bırakır. Nefsinin istekleri ise kişinin bu durumdan kurtulmasına izin vermeyerek onu daha fazla kayba uğratar. Dolayısıyla kazandığını zannettiği şeyi aslında kaybeder. Kazanmamasına sebep şudur: Bulduğu konuma yükselirken meşakkatli yollara başvurmuş, büyük tehlikeler atlatmıştır. Kimi zaman sağlığını, parasını ve gücünü sarf etmiştir. Fakat bir süre sonra bundan aldığı haz tamamıyla azalarak sıradanlaşmıştır. Sıradan olduğu için de hazzı tam anlamı ile kazanamamıştır. Üstelik bu makamı kaybedince de yaşayacağı elem, ondan önceki yaşamında şimdiki makamına yükselmek için

¹⁷⁸ Kaya, *Felsefe Risâleler, Ebû Bekir er-Râzî*, s. 176.

¹⁷⁹ Kaya, *Felsefe Risâleler, Ebû Bekir er-Râzî*, s. 178.

¹⁸⁰ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s.131.

¹⁸¹ Râzî, *Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleler, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.) Mahmut Kaya, s. 178-180.

yaşadığı elemenden ve elde ettiği zaman da hissettiği hazdan fazladır.¹⁸² Nefis hiç bir zaman kendi durduğu mertebeden memnun olamadığı için hep daha fazlasını kazanmaya teşvik eder. Bulunduğu konumu hiç bir zaman daha üst seviyede göremez. Daima yüksekler için didinip durur.¹⁸³

Fahreddin er-Râzî'ye liderlik konumu, hayali hazlara genel bir örnektir. Bir şeyi istemek ve onda hazzı aramak için öncelikle bu duygunun hakikatine vakıf olmak gerekir. Kişi, durumun hakikatine vakıf olduktan sonra buna büyük bir istekle sahip olmaya doğru can atar. Bu vasıfların elde edilmesi hali bile bu isteği azaltmada asla işe yaramayacaktır. Bir sonraki makama ulaşmak için daha önceki haldeki haz bir süre sonra o kişiye yetersiz gelecektir. Yükselme durumunda aldığı haz, bir öncekine göre daha da çoğalacaktır. Hazzın miktarının o hazza ulaşmadan önceki istek ve tutkunun derecesi ile alakalıdır. Kişi bir şeyi nasıl bir tutku ile beklerse, kazandığında da aynı şekilde haz alır. Dolayısıyla bundan sonra meydana gelen elem de aynen tutku gibi şiddetli şekilde meydana gelecektir.¹⁸⁴ Fahreddin er-Râzî'ye göre bir kişi bir makama ulaşmayı, tutkunun ona verdiği acıyı dindirmek sebebi ile istemez. Aksine hazzı tatmak için katlanır. Fakat hiç bir haz bu tutkunun verdiği acıyı dindirmeyerek tam tersine daha fazla meydana getirir. Sonsuz kudretten kaynaklanan tutkularından güçlü acılar doğar. Bu durumda yapılması gereken şey, ilk önce nefsin bu oyununun farkına varmak, akılla hesaplayabilmek ve olduğu makamla yetinebilmektir.¹⁸⁵ Bu açıklama, her ne kadar Ebû Bekir er-Râzî'nin haz tanımına aykırı görünse de esas itibariyle benzer bir noktaya dikkat çeker: Daha üst seviyeye duyulan şiddetli arzusunun verdiği acı, daha üste yükselme çabasını besler. Fahreddin er-Râzî daha üste yükselme arzusunu ondan haz almak olarak açıklarken bu hazzı yererek gaye olarak benimsemez. Ebû Bekir er-Râzî ise yükselme arzusunun oluşturduğu acıyı dindirme olarak açıklar.

Hayali hazlar içinde liderlik vasfından sonra en fazla haz verdiği zannedilen öfkedir. . Ebû Bekir er-Râzî'ye göre öfke tüm sinirlerin aynı anda gerilerek aşırı gazap, nefret ve kin duygusunun anlık bir araya gelmesidir. Öfke sahibinin o an için istediği tek şey onu öfkeliendirenden intikam almaktır. Öfke gücü, öfkelenen insanda tüm aklın işlevini ortadan

¹⁸² Râzî, **Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleler, Ebû Bekir er-Râzî**, içinde, (haz.), s. 180.

¹⁸³ Râzî, **Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleler, Ebû Bekir er-Râzî**, içinde, (haz.), s. 182.

¹⁸⁴ Ayman Sishahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, 'Dünya hazlarının yerilmesi', s. 236.

¹⁸⁵ Ayman Sishahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, 'Dünya hazlarının yerilmesi', s. 236.

kaldırarak derecede öncelikle kendi sahibine zarar verir. Çünkü öfkelenen kişi duyduğu bu gazap nedeniyle karşısındakine fiziksel şiddet uygulayarak o kişiden çok kendisine zarar verir. Ebû Bekir er-Râzî şöyle der: “Ben başka bir kişinin çenesine yumruk atarken o kişinin çenesinden ziyade kendi parmaklarının kırılması yüzünden aylarca tedavi olunduğunu duydum.”¹⁸⁶ Öfke anında yapılan fiziksel şiddet ve söylenen sözler kızgınlık hali geçtikten sonra kişiye pişmanlık olarak geri dönecek hem fiziksel hem de manevî acı yaşatacaktır. Burada insana düşen başlıca görev bu durumdan zarar gören kişinin, akıl gücü sayesinde kendisinden önceki kişilerin durumunu hatırlayarak çekinebilmesidir. Platon’un diyaloglarında rastladığımız “Öfke gücü petekten sızan baldan tatlıdır” sözünde de ifade edildiği üzere öfke kişide kişinin bünyesinde haz meydana getirmektedir. Kimi zaman yumuşak huylu insanlar bile öfke esnasında ateş püskürür. Ruhta bir acıyla karışık haz meydana gelir.¹⁸⁷ Bu duygu insanda meydana geldiği anda şiddet eylemi yapmağa teşvik eder. Ruhtan gelen ısrar üzerine bazen dönülmeyecek yola girilir. Akıl gücünün teşviki ile kendisini dizginlenmesi zorunludur. Öfke gücü intikam alana kadar susmaz. İntikam almak öfke gücünün hazzıdır. Her hazzı istemeğe ve tatmin etmeğe hevânın dürtüleri sebep olduğu gibi öfke gücünü de hevâ idare eder. O anda insanın bir deliden farkı kalmaz. Râzî, Galen’in annesinin açamadığı kapı kilidini ısırtmasını örnek göstererek, bunun gibi birçok durumda kişinin akli başında makul düşünceden uzak kalacağını belirtir. Kişi öfkenin haz verdiği zannetse de aslında daha sonra elem verdiği şahit olur.¹⁸⁸ Öfke çoğu zaman bir sebebe bağlı olarak oluşur. Her oluştuğunda da mutlaka intikam hissini de beraberinde getirir.

Ebû Bekir er-Râzî’ye göre öfkelenen insana öfkelenen kişinin yanlış yaptığı âşikardır. Yapılan yanlış bir eylem için de öfke sahibi intikam almak ister. Farklı durumlarda taraflar birbirlerinin haklarına girmiş olurlar. Akıllı kişi intikam almak isterken akılsız hayvanlara benzemeyebileceğini ve karşısındakine zarar vermek isterken, aslında kendisine zarar verebileceğini hesaba katması gerekir. İntikam almak yoluna koyulduğunda bile ifrat ve tefrit arasında orta yolu bulması gerekir. Anlık öfkenin, nefsin aldatmacasına kanıp gerektiğinden fazla zarar vermek ifrata veya gereğinden az ceza vermek ise tefrite yol açar. Kişinin bu konuda adil davranması gerekir. Çoğu zaman öfkelenen şahısla öfkelenen arasında kan ve yahut duygusal bağların olması, gerektiğinden daha az ceza vermesini sağlar. Daha önce yaşanmış bir

¹⁸⁶ Râzî, **et-Tıbbu’r-rûhânî**, s. 95.

¹⁸⁷ Platon, **Philebus**, s. 87.

¹⁸⁸ Râzî, **et-Tıbbu’r-rûhânî**, s. 96.

olay yüzünden şu anki eyleme hak ettiğinden daha ağır ceza vermek ise adil olmayan durumdur. Akıl gücü ile bu iki durum arasında ince çizginin tayin edilmesi gerekir. İntikam alma işinin adaletli bir şekilde yapılmalı ki, bu dünyada ve ahirette kişiye elem yaşatmasın. Sonuç olarak öfke, kendiliğinden meydana gelmez, aksine zarara uğrayan birisinde oluşan bir tepkidir. Bu durum karşısında akli davranmak her zaman daha iyi sonuçlara götürür. Zira kimi zaman öfke duyan şahsın kendi yakınlarına dahi geri dönüşü mümkün olmayan olayları yaşatıp, anlık öfke yüzünden ömür boyu pişmanlığın verdiği elemle yaşamağa maruz kalabilir.¹⁸⁹

Ebû Bekir er-Râzî'nin haz teorisi açısından bakdığımız zaman öfke gücünün insana haz vermesine sebep şudur: İnsan sükunet halindeyken aniden meydana gelen huzursuzluk haline karşı oluşturduğu tepkidir. Sükunet hali insan için zihnin ve kalbin acı duymadığı nötr durumdur. Yani sükunet içinde olan insanda bedenî ve zihni olarak nötr bir durum hakimdir. Sinirlenme durumunun oluşması ile tüm zihne ve vücuda etki göstererek sükunet halinin bozulması durumu meydana gelir. Bu duygu da insana elem yaşatır. Çünkü sükunet halinin ortadan kalkıp yerini huzursuzluk hali almağa başlar. Bu sebeple de insan doğal durum olan sükunetten uzaklaşarak elem duyar. Bu duygunun bertaraf olması için intikam alma yoluna koyulur. Çünkü intikam duygusu ile yaşadığı huzursuzluk durumundan kurtulacağını umar. Öfke durumu insanın içine düştüğü huzursuzluk haline bir tepki olduğu için, insan bu duygudan haz alır. Yani huzursuzluk halinin meydana getirdiği acıları öfke gücü ile bastırır. İnsan bu tepkisi ile aslında doğal durum olan sükunete dönmeyi ister. Bu yüzden de öfkeyi hayali hazlar arasında değerlendiren Râzî, bu duyguyu hayali hazlar arasında kendi teorisi ile uzlaştırmaktadır.

Ebû Bekir er-Râzî'nin *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de "kendini beğenme" (*el-'ucb*) başlığı altında insan benliğinin bu özelliği ile kendisini diğer insanlardan keyfiyet bakımından üstün görmesini ele alır. Ona göre insan kendi eylemlerini onaylar, kötü huylarını küçük, iyi huylarını ise daha büyük görür.¹⁹⁰ Kendi düşünce ve eylemlerini değerlendirmekte adil olamaz. Başkalarının iyi ve ya kötü huyların değerlendirilmede daha doğru karar verebilir. Çünkü başkasına karşı sevgi ve nefret hissi olmadan nötr durumda değerlendirme yapması mümkündür. Kendisine karşı ise aşırı sevgi doğru karar vermekten aciz bırakır.¹⁹¹ Uzaktan bir izleyici olarak daha tarafsız ve saf akılla düşündüğünde doğru ve yanlışları, övülen ve yahut yerilebilen karakterleri doğru analiz edebilir.

¹⁸⁹ Kaya, *Felsefe Risâleler, Ebû Bekir er-Râzî*, s.134.

¹⁹⁰ Râzî, *et-Tıbbu'r- rûhânî*, s. 86.

¹⁹¹ Râzî, *Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleler, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde,(haz.), Mahmut Kaya, s. 124.

Ama kendi eylemlerini doğru değerlendirmeye insan hevâsı müsade etmez. Hevâ gücü kendini beğenme yetisi ile yaptığı eylemleri doğru bir eylemiş gibi göstermesinin yanı sıra eksik veya fazla taraflarını da onun gözüne güzel gösteriyor. Böyle kişi yaptığı şeyleri onaylar, çünkü daha iyisi olduğuna inanmaz. Kendisinin sahip olduğu en küçük fazileti ve başarıyı bile daha büyük görerek daha fazla beğenilme ve övülmeyi ister. Bu durumu yaratmaya ve ondan zevk almaya hevâsı teşvik eder. Bu durumda çoğu zaman kişi hak etmediği kadar övgü bekler. Kişinin etrafında onda övgüler yağdıran insanların çok olması ise o şahısta kendini beğenmişlik durumunu oluşturur. Çünkü başkaları tarafından övülmek haz vericidir. Bu durumda olan kişi kendisini her konuda daha iyi olduğunu zannederek kusur ve ayıplarını göremez, eksiklerini fark edemez. Bu yüzden de yaptığı eylemleri kusursuz sanar. Bu durum o kişiyi rakipleri karşısında her zaman yenilme durumuna sürükler. Kendisini her konuda kâmil sanan kişi, geliştirmeye ve daha fazla öğrenmeye çaba sarf etmezken bu vasfa sahip olmayan rakiplerine her zaman yenilir.¹⁹² Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu, bir başkası vasıtası ile kendi iyi ve kötü huylarını ve becerilerini değerlendirmek için başkasına görev vermelidir. Aynı zamanda kendini beğendiği konuda aynı özellikleri taşımayan şahıslarla kendisini kıyaslamaması gerekir. O zaman şahsi becerilerini doğru ölçme özelliğine sahip olarak bu durumdan kurtulabilir. Râzî'ye göre kişi ne kendi becerilerini olduğundan fazla görerek kendini beğenmişliğe düşmeli ne de olduğundan daha az görerek daha aşağı seviyeye indirmelidir. Orta yol böyle bulunabilir.

Liderlik vasflarında anlattığımız gibi insan doğası gereği her zaman diğer insanlardan daha üstün meziyetlere sahip olmak ister. Kendisinde olan vasfları gereğinden fazla değerlendiren insan, kendisinde olan doğal üstün olma psikolojisi sebebi ile kendini beğenme durumuna düşer. Çünkü insandaki benlik bilinci yapısı gereği ile daima diğerlerinden üstün olur. Kendi becerilerinden daha üstün birini gördüğü anda egosu gereği kabullenmez. Ve kendisini üstün olarak görme durumundan kendini beğenme durumu meydana gelir. Yani bir başkasının üstün meziyetleri karşısında yenilgi durumu yaşar. Yenilgi ise elem durumudur. Üstün olma isteği sayesinde insan diğer insanlar karşısında kendi vasıflarını değerlendirirken doğal psikolojik yapısı sebebiyle kendini beğenmişlik durumu meydana gelir. Doğal dürtülerine hizmet ettiği için insan kendini beğenmekten haz alır. Gücünün tükendiğini, belli bir takım şeyleri yapamadığına şahid olduğu zaman ise bu, doğal durumundan çıktığı için elemi meydana getirir.

¹⁹² Râzî, *et- Tıbbu'r- rûhânî*, s. 87.

et-Tıbbu'r-rûhânî'de ele alınan hastalıklardan biri de cimrilik (*el-buhl*) dir. Bu durumun tam olarak diğerleri gibi hevâdan kaynaklandığı söylemek Râzî'ye göre doğru olmaz. Cimrilik elinde olan mal varlığını harcamamak, harcamamak durumudur. Cimrilik yapan şahsın bu durumu yapmasının sebebi kavranmalıdır. Cimrilik çoğu zaman yokluk içinde, savaş durumunda yaşamış insanların yokluk kaygısı ile oluşmuş bir özelliğidir. Fakirlikten korkan insanlar mallarını biriktirirler.¹⁹³ Bu durum çoğu zaman gelecek kaygısından kaynaklanan meleke haline gelir. Böyle eylemde bulunan insana bunun nedeni sorulduğunda şayet gelecek kaygısıyla yaptığını ikna edici bir tahlille anlatırsa onun artık hevâdan değil, akıldan kaynaklanan bir hal olduğu anlaşılır. Bu durum aynı hasta halde iken acı ilaçlar içerek daha sağlıklı hayata kavuşmak için öncesindeki geçici eleme katlanmak gibidir. Kişi, acı ilaç örneğindeki gibi, şimdi isteklerini kısarak malını biriktirme çabasına girmezse, gelecekte daha büyük sıkıntılar yaşayabilir. Fakat cimrilik yapan şahs sadece biriktirmeyi severek, daha fazla mal varlığına sahip olmak için yapıyorsa, o zaman bu durum hevâdan kaynaklanan hal oluyor. Bu bağlamda Râzî'ye göre cimriliği yapan kişinin yapma sebebi sorulduğunda uygun bir sebep olmaksızın açık seçik değil, kaçamak cevaplar veriyorsa onun yaptığı cimrilik sadece hevâdan kaynaklanır. Böyle durumda olan zengin kişi malının azalacağından kaygılanarak cimrilik yapar. Biriktirme durumu bu kişinin severek, isteyerek yapacağı, haz veren eylem halini alır. Gelecek ve şimdi endişesi taşımayan böyle kişilerin yaptığı cimrilik de hevânın dürtüsü ile meydana gelir. Ömrünün sonuna gelmiş, daha fazla yaşamaya umudu ve daha fazla mala sahip olma ihtiyacı kalmayan insanın cimrilik yapması kesinlikle ahlâka uygun bir davranış değildir. Cimriliğin nefse yerleşmemesi, daha fazla ilerlememesi için ıslah edilmesi şarttır. Cimrilik ne eldekinin ne de gelecekteki kazancın yitirilmesine etki eder.¹⁹⁴ Yokluğa düşen her insan önceki varlık durumunun haz olduğunun farkına varır. Yokluk hali varlığın zıttı olduğu için varlıkta hiç bir sıkıntı çekilmez. Bu yüzden de yokluğa düşen insan varlık halinin haz olduğunu idrak ederek yokluktaki elem korkusunu yaşamamak için mal biriktirme eylemine başlar. Cimrilik aslında yokluk haline karşı elemden kaçış ve fazla mala sahip olmak ise varlık hali olduğu için haz olarak nitelendirilir.

et-Tıbbu'r-rûhânî yedinci bölümünde haset konusuna ele alan Râzî'ye göre haset cimrilik ve açgözlülük durumunun karışımından oluşan bir hastalık türüdür. Hasetlik kavramı aslında bir kimseye zarar vermeyen şahsın elde ettiği başarıyı hazmedememe durumudur. Haset

¹⁹³ Râzî, *et-Tıbbu'r- rûhânî*, s. 100.

¹⁹⁴ Râzî, *Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s.142.

edilen kimse, haset edene herhangi bir zarar vermemiş ve ondan yardım almamış olabilir. Hasetçinin ruhu o kişinin başarısından dolayı elem yaşar. Mizaçları gereği başkalarının iyi durumuna sevinen kişiler iyi insanlar olarak algılanırken başkalarının mutluluğunu istemeyen, zarar görmelerinden hoşnut olan şahıslar da kötü insanlar olarak tanımlanmaktadır.¹⁹⁵ Bu bağlamda haset, kişinin kendisine zararı olmayan şahsın kıskanılması durumudur. Kendisine zarar vermiş kişilerin iyiliğini istememek ise insan psikolojisinde bulunan bir durumdur. Haset etmek nefsin en kötü hastalıklarından olup, çok fazla elem yaşamaya maruz bırakır. Kendisine zarar vermeyen, başarılarına engel çıkarmayan, kendisinin hiç bir yardımı olmadan mertebeye kateden kimseyi kıskanan ve azaba uğramasını görmek isteyen kişinin haset edilene kötülüğü dokunmuş olur ve bu durumda da gerçekte kötü bir insandır. Çünkü böyle bir durumda birisine haset etmek kula zulüm etmektir. Bu duygu kişinin yaşadığı dış dünya ile alakası olmayan, tamamıyla iç dünyasında bulunan bir hastalıktır.¹⁹⁶ Hasetlik durumu dıştaki faktörlerden insan davranışlarına yansımaz, bilhassa nefisteki yerleşik bir hastalıktan kaynaklanır ve insanın gazabî nefsinin bir huyudur. Akıl gücü sayesinde bu durumu kalıcı duruma getirmeme insana düşen vazifedir.¹⁹⁷ Hasetlik duygusu kişide öncelikle kendi yakınlarının başarılarından dolayı meydana gelmeye başlar. Haset eden kişi, çok uzaktaki insanlara değil, ilk önce yakınındaki kimselere haset eder. Daha önce hiç görmediklerini çok uzaklarda yaşayan insanların başarıları hasetçileri ilgilendirmez. Râzî'ye göre zaten böyle olması da çok büyük aptallık olurdu. Dolayısıyla zararı dokunmamış ve hiç bir şekilde yolunu kesmeyen tanıdık insanlara haset etmek de aptallıktır.¹⁹⁸ Normal hasetlik durumundan daha fazlası olan aşırı haset durumu haset etmenin en kötü türüdür. Böylesi durumlar daha çok yakın akrabalar arasında oluşur. Aşırı haset etme kendisine iyiliği dokunan insanların bile mutlu olmalarını, başarı elde etmelerini istemeyen kişilerdir. Böyle hasetçilerin akıl gücü tamamen etkisiz olup, hevânın etkisi altındadır. Çünkü kendisine iyiliği geçen birisine hasetlik yapmak akla uygun bir davranış değildir. Bu durum hasetten çok düşmanlık meydana getirir. Kendileri ile aynı seviyede oldukları birilerinin daha da yükselerek başarıyı elde etmesi hasetçi biri için dayanılmaz durumdur. Aynı durumda olduğu bir tanıdığının ondan öne geçerek yükselmesi aşırı haset etmenin sebeplerinden biridir. Yabancı birisinde ise bu durum farklıdır. Mesela yabancı lider olması tanıdıkları gibi elem yaşatmaz. Çünkü yabancı

¹⁹⁵ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 89.

¹⁹⁶ Emel Sünter "Ebû Bekir Râzî'nin Ahlâk Felsefesi", **Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi**, Konya 2006 sayı 2, s. 217.

¹⁹⁷ Sünter, **a.g.m.**, s. 218.

¹⁹⁸ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 89.

birisinin ilk halini görmediği ve çabalarına tanıklık etmediği için bu durum daha az elem verir.¹⁹⁹ Hasetçi kişinin kendisinin yolunu kesmeyen, başarılarına engel olmayan birisine kıskançlık yapması, başkasının sahip olduklarından dolayı acı çekmesinin akıllı bir açıklaması yoktur.²⁰⁰

Sonuç itibarıyla . Ebû Bekir er- Râzî'ye göre hasetlik durumunda haz alma çok azdır. İnsan akli bir varlık olarak gazabî nefsin dürtülerinin oyununa gelmeden kendi nefsi-nâtikasının emirlerine itaat ederek bu durumu terk etmek zorundadır. Bundan kurtuluş yolu, makama ulaşmış şahsın dıştan görüldüğü gibi zevk ve sefa içerisinde yaşamadığını, o mertebeye gelene kadar çok acılar çektiğini ve çaba sarf ettiğini düşünmesidir. Ayrıca hasetlik durumunun gazabî nefisten gelen kötü bir huy olup akıllı insana yakışmadığını kendisine hatırlatmaktır.²⁰¹ Hasetlik durumunun haset edilenden çok hasetçiye zarar verdiği malumdur. Hasetçi hem ruhu hem de bedeni bakımdan acı çeker. Kalbin huzur bulamaması, düşünce gücünü güçsüzleştirilmesi, sürekli gam keder halinde olması, aynı zamanda kendisine gerekli olan işlere vakit bırakmayacak kadar meşgul etmesidir. Bedenî olarak da hasetçinin kalbin huzursuzluğundan dolayı ritim bozukluğu, huzursuzluk yaşaması gözlemlenir. Bu durumun verdiği sıkıntı dolayısıyla uykusuzluk, sürekli yorgunluk hali meydana gelerek bedenin mizacını bozar. Sonunda ise cildin bozulması, nefsin solması gibi birçok bedenî hastalığa sebep olur.²⁰² Râzî'ye göre haset kendi silahı ile kendini yaralayan ve düşmanına güç katan bir beladır. Çünkü haset eden şahıs haset edilenden her zaman intikam almak ister. Türlü oyunlar ve planlar kurarken aynı zamanda kalbindeki kin sebebiyle de acılara maruz kalır. Gittikçe de kendisini zayıflatır. Haset edilen ise bundan etkilenmez.²⁰³ Hasetlik yapan kimsenin bu eylemden almayı tahmin ettiği haz, haset ettiği kişiden daha üst mertebeye ulaşarak daha çok başarı elde etmesidir. Fakat daha tehlikelisi, haset ettiği kimsenin bulunduğu konumundan aşağıya düşmesini, daha fazla yükselmemesini istemesidir. Bu sebeple hasetlik, çoğu zaman kişinin kendisini hem ruhsal ve hem de bedeni bakımdan güçsüz düşürür. Rakibine ise beklediği gibi zarar dokunmaz. Dolayısı ile hasetlik mahiyet itibarıyla kendisinde çok az haz bulandıran bir kuvvedir.

¹⁹⁹ Râzî, *et- Tıbbu'r-rûhânî*, s. 90.

²⁰⁰ Râzî, *et- Tıbbu'r-rûhânî*, s. 91.

²⁰¹ Râzî, *Ahlakın İyileştirilmesi, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, s. 126.

²⁰² Râzî, *et- Tıbbu'r- rûhânî*, s. 92.

²⁰³ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 91-92.

İnsan doğal yapısı itibarıyla haz ve mutluluk peşinde olur. Mutluluk insan egosunu besleyen doğal dürtülerine hitap eden önemli faktördür. İnsan mutsuz olursa bundan elem duymaya başlar. Dolayısı ile karşısında kendi durumundan daha iyi birini gördüğünde mukayeseye koyulur. Bu sebepten kendisini eksik hissetmeye başlar. Bu durum mutluluk ve haz taraftarı olan insan egosu için eksik bir durum olduğundan elem yaşatır. Eksiklik ise doğal durumla uyuşmayan bir vaziyettir. Hasetlik bu yüzden elem vericidir. Hasetliğin ahlakî bir rezilet olmasına sebep ise haset eden kişinin beslediği habis duygulardan meydana gelmesidir.

Haz verdiği düşünülen durumlardan biri de yalancılıktır. Tüm inanış ve ahlâki öğretiler, yalanı terk edilmesi ve söylenmemesi gereken rezil bir durum olarak değerlendirir. Yalan söylemek nefiste zamanla yer edinerek meleke haline dönüşmeye başlar. Yalan söyleyenin psikolojisinde insanlar tarafından saygı görmek gayesi yer alır. İnsan yapısı itibarıyla her zaman ön sırada olmak istediğinden her şeyi daha önce bilen biri olarak görünmek için yalan söyler. İlk bilen, ilk duyan olmak konumu kişinin benliğini kabartır. Bu sebeple de yalan söyler.²⁰⁴ Bu haberlerinden dolayı ona inanılır. Kişi de bu durumdan haz alır. Yalan söylemek bazen kişinin olmak isteyip de olamadığı durumlarda görünmesini temin etmeyi amaçlar. Bir işi beceremeyen birisi bunu yapmış gibi yalan söyleyerek kendi beceresini insanlara ispat etme çabasında bulunur. Bir süre sonra kendisi de bu durumun büyüüne kapılmaya başlayabilir. Bazen de insan aşırı tehlike ve korku anlarında yalan söylemek durumunda kalır. Canı ve malı tehlike altında iken yalan söyleyerek kurtulmayı ümit eder. Bazen de korku kişinin psikolojisinde yer edinerek, gerek kalmadığı durumlarda bile yalana devam eder. Yalancı yalanının ortaya çıkması bazen çok süremez. Yalancının yalanı, gaflet anındaki çelişkili durumundan yahut işin aslını bilen insanlar yanında söylemesiyle ortaya çıkar.²⁰⁵ Yalanın ortaya çıkması ile yalan söyleyen kişi rezil duruma düşer ve herkesin nezdinde güvenilirliğini kaybeder. Söylediklerine artık kimse inanamaz. İnsanların yalancıyı ayıplaması, dışlaması, hakir görmesi nedeniyle bu kişinin duyduğu utanç ve aşağılanma hissi, yalan söylerken aldığı haz durumu ile kıyaslanamaz. Râzî'ye göre yalanın iki türü vardır. İlki, bir tehlike anında söylenmek zorunda kalınan ve ortaya çıktığı zaman da makul ve anlayışla karşılanacak yalanlardır. İkincisi ise alışkanlık haline getirilmiş ve belli bir amaçtan yoksun olup sonrasında rezillik meydana getiren durumdur. Bazen böylesi durumlar küçük ve amaçsız durumlar için söz konusu olur. Yapılması gereken şey yalanı adet haline getiren

²⁰⁴ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 97.

²⁰⁵ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 97-98.

insanlardan uzak durmaktır. Küçük amaçlar için yalan söyleyen insanlar, daha büyük şeylerde daha büyük yalanlar söyleyebilirler.²⁰⁶ İnsan konuşabilme yetisine sahip tek varlık olduğu için konuşma gücünün rezîleti yalandır. Yalan insanlar arasındaki güven bağlarını kopardığı ve sahibine utanç duygusu yaşattığı için rezîletdir. Yalanın zıddı ise dürüstlüktür. Dürüst kimseler yalancılardan farklı olarak daha çok sevgi ve saygı görürler ve bu durum daimi olur. Dürüst insanlar yalana gerek duyulan tehlikeli anlarda bile yalan söyleyemezler. Bu sebeple dürüstlükleri yüzünden acı da çekebilirler. Fakat her zaman yalancının yalanından dolayı çektiği acı daha fazla olur. Sık sık yalan söyleyen birisi daha önce bahsedildiği üzere aklın gücüne başvurarak daha önceki insanların yaşadıkları durumları göz ardı etmeden yalanı terk etmeyi başarabilir.

Yalan insanın kimi zamanı kaldığı zor durumda ihtiyacı haline gelebilir. Bu yüzden de insan zor durumdan kendi doğal durumuna dönmek için yalan söyler. Çünkü Râzî'nin teorisine göre doğal durumdan çıkış her zaman elem meydan getirir.

et-Tıbbu'r-rûhânî'nin on yedinci bölümünde insanın hayatı boyunca yaşamak için kazanmak (*el-iktisâb*) zorunda oluşunu ele alan Râzî kazanmanın yaşam için şart olduğu kanaatinde. Ona göre kişi, her konuda olduğu gibi kazançta da ifrat ve tefrit arasında ölçüyü bulabilmelidir. Râzî kazanç çabasında insan değişik roller üstlendiği kanaatine varır. Bir insan aynı zamanda birçok mesleği başarıp, farklı farklı alanlarda çalışamaz. Örneğin terzi aynı zamanda asker olamaz. Bazı işlerini yerine getirebilmek için birden fazla kişinin iş tamamlanıncaya kadar çalışması şarttır. Böylesi durumda kişi hem kendi çalışarak emeğinin karşılığını alır hem belli bir durumda hizmet eden veya hizmet gören olur. İnsanlar arasında paylaşma ve ihtiyacın karşılanması, çalışmayla mümkündür. Kazanma işini yapabilen insan akıllı bir varlık olarak aynı zamanda kazandıklarını paylaşmayı da ihmal etmemesi gerekir. Kazandığını harcaması (*el-infak*) kazancı ile denge halinde olması gerekir. Harcamalarının kazandığından az olması kesinlikle şarttır.²⁰⁷ Çünkü ihtiyaç duyduğundan fazla harcama yapması erdemsiz bir davranış olup, insanı gücünün yettiğinden daha fazla çalışmaya mecbur eder. Bu ise insan köleye dönüşmek zorunda bırakır. Yukarıda da belirtildiği üzere insan çalışmada ifrat ve tefritten uzak olması gerekir. Bazen bir kişi bütün hayatını çalışmaya adayarak gereğinden fazla

²⁰⁶ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 99.

²⁰⁷ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 124.

hizmet eder. Belli bir anda kendi çalışmasına sınır koyamayan insanlar ifrat yoluna düşer. Bu durumda onun diğerlerine yaptığı hizmet, insanların ona yaptığı hizmetten fazla olur. Böylesi bir durumda o kişinin hayatı hüsrana uğramış demektir. Bütün ömrünü rahattan yoksun geçirip, çalışma eylemine kendisini kaptıranlar ne rahata kavuşabilirler ne de hizmet ettikleri kadar hizmet elde edebilirler.²⁰⁸ Sonuçta kendileri hayatlarını boşa harcamış, hüsrana uğramış bulabilirler. İhtiyaçtan fazla kazanmamak daha uygun davranıştır. İhtiyaç fazlası kazanç ise acil durumlar için biriktirilmelidir. Sağlığı ve fiziki durumu müsait olduğu halde çalışmayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılamayan birisi de kazanma eyleminde tefrite gider. Kendi ihtiyaçlarını kendisinin etrafında olan insanlardan sağlayan birisinin toplum içerisinde hiç bir saygınlığı olamaz.

Biriktirme konusunda Râzî'ye göre en üstün davranış “zanaat” biriktirmektir. Zanaat, biriktirilecek şeyler arasında en faydalısı ve övgüye en çok layık olanıdır. Taşınamayan mallar, altın ve mücevherler, bilhassa doğal afetler durumunda etkisiz hale gelerek işe yaramayabilir. Fakat zanaat her zaman insanı müşkül durumdan kurtarabilir.²⁰⁹ Ayrıca kişinin kazandığı serveti paylaşması da gereklidir. İhtiyaç sahiplerine kazancından harcamak hem dinde ister de ahlâkî öğretilerde önemle teşvik edilmiştir. İnsan mutluluklarını diğer insanlara yardımlaşma yoluyla iletir. Kazanma melekesinin fazileti cömertliktir. Bu bağlamda cömertlik insan aklının ve vicdanının gereğidir. Nefs-i nâtıkadan gelen emirlerle insan cömertliğe davranır. Cömertlik, kişinin yaşadığı toplumla iç içe olmasını sağlamanın²¹⁰ yanı sıra akılla verilmiş bilinçli bir karar olarak tüm insanlığa hizmet eder. Cömertliğin en önemli şartlarından biri, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadır. İhtiyacı olmayan kişinin yakın akrabaları ve etrafı için para saçıp savurması, kendisini iyi olarak göstermesi cömertlik değildir. Cömertlik, sadece mal yardımlaşmasında değil, aynı zamanda diğer eylemlerde de gösterilebilir. Bir öğretmenin öğretmedeki fedakarlığı, bir hekimin ücretsiz olarak hastalarını tedavi etmesi cömertlik kapsamına girer. Kazanmak insan emeği ile oluşan bir eylem olduğuna göre kendi emeğini hayra sarf eden insan da cömert sayılır. Cömertlik akıl ve vicdan sahibi insanın yaşadığı gerçek bir hazdır. Kazanma eyleminin rezîlet durumu ise daha önce ele aldığımız cimriliktir. İhtiyacından fazlasını biriktirme çabasına giren insan malını sadece ihtiyaç sahiplerine değil kimi zaman

²⁰⁸ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 125.

²⁰⁹ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 127.

²¹⁰ Sünter, *a.g.m.*, s. 223.

kendisi için harcamaya kıyamaz. Bu durum kazanma eyleminin insan yaşamı için gerekli olmasından çıkıp daha çok esir eden bir çabaya dönüşmesine yol açar. Manevî bir durum olan cömertlik hazzı, Râzî felsefesinde hazların üstün olanıdır. İçinde hevânın oyunu bulunmayan, maddî hazlar gibi geçici olmayan, sahibine vicdan rahatlığı sunan insanî bir davranıştır.

Farklı mizaçlara sahip insanların geliştirdiği eylemler onların karakterine göre şekillenir. Cömertlik ahlâki erdem olarak faziletlidir. Faziletli insanlar doğal yapısı gereği cömertlik yapmayı sever. Çünkü diğer insanlara yardım etmek cömert insanların mizacı gereği iyidir. Bu yüzden cömertlik iyi insanların doğal durumu gereği haz veren eylemdir.

Râzî her devir için güncel olan anlamsız (*el-abes*) oyun ve alışkanlıklara dikkat çekmiştir. Râzî'nin düşkünlük olarak nitelediği anlamsız oyunlar ona göre akıl dışı eylemler olup, terkedilmesi gerekir. Bu noktada insana düşen başlıca görev yaptığı eylemin anlamsız, akla hizmet etmeyen, toplum içinde utandıracak haller olmasının farkına varmasıdır. İnsan bu oyunları terketmekte kararlı olmalıdır. Zira bu gibi eylemler akıl ve mantıkla değil, nefsin sürekli hatırlatmaları ile alışkanlık haline getirilir.²¹¹ Anlamsız oyun oynayan şahıs bu eylemi yaparken haz alır. Bu yüzden de terk edemez. Fakat buradaki önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekir: Nefis gaflet halindeyken bu oyunları hatırlar. İnsan nefsi böylesi bir oyuna düşkünlük göstermenin utanılacak davranış olduğunun farkındadır. Bu sebeple de şehvî nefsin oyunlarına boyun eğmeden gadabî nefse bu gibi durumların musallat olmasını engellemek zorundadır. Önemli olan şey, yapılan eylemin yanlış olduğunu anlamak ve terk etmektir. Şehvet, gadabî nefsi kirli olan durumlara teşvik eder. Bunun farkına varan insan da mücadele yoluna koyulur. Böylesi durumda insan nefsinin yüceliğini farkederek yüksek irade gücü ile şehveti yenmeyi başarmalıdır. Şehvetten gelen güçlü dürtülere rağmen onu kontrol altına alması gerekir. Kendisinde gerçekte sanıldığı kadar haz ve arzu olmayan durumdan kurtulma yollarının farkında olmalıdır. Çünkü bu durumların sebebi, unutkanlık ve gaflettir. Râzî'nin bu bağlamda anlattıklarına bölümde anlatmak günümüzde de akli bulandıran, maddî ve manevî zarara uğratan, hatta kimi zaman insandaki hayâ duygusunu aşındıran kumar ve şans oyunlarını da eklemek mümkündür. İlk başta tehlikesiz gibi görünen bu oyunlar, sonrasında kişiyi tamamen uçuruma sürükleyen bir hal alır. Şehvî nefsin fazla kazanmaya teşvik etmesi ve ilk baştaki cüzi kazanma

²¹¹ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s.120.

durumundan elde edilen haz, sonrasında hüsrarla biten, her şeyi mahveden büyük bir eleme dönüşür.

Kazanma isteği insan doğasının ihtiyacıdır. Aynı zamanda bazı eylemler sürekli yapıldığı zaman alışkanlık haline gelmeye başlar. Alışkanlıklar da insan doğasına uyumludur. Bu yüzden oyun haz veren eylem olur. Kaybetme ve oyunun zaman zaman insandan bir şey kabettirmesi elem yaratır. Kaybeden insan için kaybetmeden önceki durumun doğası gereği iyi olduğu yani haz verdiğinin farkına vararak aynı eylemi tekrarlar.

5. Eleme Yol Açan Manevî Durumlar

5.1 Üzüntü

et-Tıbbu'r-rûhânî'de sadece öncesinde haz duyulan manevî veya maddî hazlar dışında insanı kalben huzursuz eden, elem veren durumlar da incelenmektedir. Ölüm korkusu, üzüntü, olumsuz düşünceler ve gelecek kaygıları ruhun durumunu olumsuz etkileyerek kişiye manevî acılar yaşatmaktadır. Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de bunlardan kurtulma yollarından da bahsetmiştir. Râzî'den önce bu konular Kindî felsefesinde yer almaktadır. Râzî'nin bu konuda Kindî'den etkilendiği de bilinmektedir.²¹² Kindî *Risale fi'l-hile an def'il-ahzân* adlı eserinde üzüntünün kişiye büyük manevî acılar yaşattığını söylemiştir. Ona göre üzüntü sevdiklerinin kaybindan ve arzuların gerçekleşmemesinden meydana gelen, insan ruhunda rahatsızlığa yol açan bir hastalıktır.²¹³ Bütün zamanlarda insanın her zaman her şeyi elde etmesi imkansız olduğu gibi, elindekileri sonsuza kadar tutması da söz konusu değildir. Akıl sahibi insanın sevdiği insanlarla sonuna kadar yaşayamayacağını idrak etmesi gerekir. Değişmezlik ve süreklilik durumu bizim zannettiğimizden farklı olarak sadece aklî âlemde mevcuttur. Duyuların sahip oldukları şeyler örneğin haz ve istekler, gelip geçici ve her zaman herkesin ulaşabileceği nesnelere aittir. Aklî âlem de sürekli değildir. Bu yüzden de Kindî'ye göre insan her şeyi akıl âleminden beklemelidir. Duyulara ait olan şey, değişebilir, kimi zaman da başkalaşarak yabancılaşır. Gelip geçici olan bu hazları isteyen kişiler aslına var olmayı talep ederler. Zira bu gibi şeyler ebedi ve sürekli olamadığı için tabiatda da var olamaz. Tabiatda var olmayan şeyi istemek ise aslında

²¹² Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 152.

²¹³ Kaya, **Felsefe Risâleleri, Kindî**, İstanbul: Klasik Yay., 2002, s. 287.

var olmayanı istemektir.²¹⁴ İnsanı üzüntüye götüren şey de aslında var olmayanı istemektir. Var olmayanı istemek, istediğin şeye ulaşamamaktır. Bu durumda ümitsizlik ve mutsuzluk meydana gelir. Üzüntü gibi durumlar bedenın sağlıđından önce ruha (nefis) zarar verir. İnsan için önemli olan ruhtur ve ruh, bedene nazaran ebedi olarak yaşar. Kişii üzüntü ve ölüm korkusu gibi hallerin ruha zarar vermesine izin vermeyerek bu durumdan kurtulmađa çalışılmalıdır.²¹⁵ Mümkün olduđu kadar üzüntü durumunu zayıflatıp azaltmak gerekir. Üzüntü meydana gelmeden önce oluşmasını engelleyecek tedbirler almak gerekir. Bu durum mümkün olmadıysa, üzüntü meydana geldiđinde etkilerini azaltmaya çalışılmalıdır.²¹⁶ Üzüntünün meydana gelmesini tetikleyen haller, alışkanlık ve bağımlılıktır. Bu şahıslar yanlış eylemlerinden haz alma uğruna alışkanlıklarından vazgeçmeyerek sonrasında kendilerini üzüntüye sürüklerler.²¹⁷ Üzüntünün kayıplardan kaynaklandıđı malumdur. İlk yapılması gereken fanî olan şeylerin hazlarına aldanmayarak, kaybedilen şeyde acının meydana geleceđi hatırlanmalıdır. İnsana en çok acı yaşatan şey en sevdiklerini kaybetmektir.²¹⁸ Üzüntü kimi zaman da başkalarının fiillerinden kaynaklanmaktadır. Henüz meydana gelmeyen olumsuzluklar için üzölmek akıl işi deđildir. Üzüntü ile karşılařma ihtimalinde bile kontrolünün kendisinde olduđunu telkin ederek güçlü durmak gerekir. Üzüntüye uğradıđında ise elinden geldiđi kadar çaba göstererek metanetle direnmelidir.²¹⁹

Râzî *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de çocuđunu kaybeden ebeveynle hiç çocuk sahibi olmayan iki kişinin durumunu kıyaslayarak hiç çocuk sahibi olmayan birinin ebeveyn olmamaktan dolayı daha az acı çektiđini söyler. Bir keresinde evlat acısı yaşayan bir kadın, sonrasında evlat sahibi olmamak için uğraşmıřtır. Böylece meydana gelebilecek daha büyük bir üzüntüyü engellenmiřtir. Râzî'ye göre üzüntü halinde manevî olarak çekilen elemın altında ezilmemek için kişii, sevdiklerini şeyi kaybetme fikrini zihninde daima taze tutmalıdır. Üzüntü meydana gelirse zihninde bu kanaat yer ettiđi için yaşayacađı elem de daha az olur. Haz ve zevke yapısı itibarıyla büyük istek duyan insanın sahip olduđu ailesi ve dostlarının varlıđı dođal durum haline dönüřerek ona haz vermez. Fakat birini kaybettiđi anda oluşan elem miktarı sahip olduđundaki hazdan kat be kat daha fazla olacaktır.²²⁰ Üzüntüyü engelleme durumlardan birisi de hazza ve

²¹⁴ Kaya, **Felsefe Risâleleri, Kindî**, s. 288.

²¹⁵ Kaya, **Felsefe Risâleleri, Kindî**, s. 290.

²¹⁶ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 107.

²¹⁷ Çađrııcı, Marmara Üniversitesi, **Kindî'nin Defu'l-Ahzân Adlı Risalesi ve Kaynakları**, s. 223.

²¹⁸ Çađrııcı, **İslam Düşüncesinde Ahlâk**, s. 141.

²¹⁹ Macit Fahri, **İslam Ahlâk Teorileri**, Litera Yay., 2014, s.114.

²²⁰ Râzî, **et-Tıbbu'r- rûhânî**, s.107-108.

zevke düşkün olan insanların bağımlılığa karşı tetikte olmasıdır. İnsan sevdiklerinin sayısını artırırsa, onlardan birini kaybettiğinde diğerlerine tutunabildiği için meydana gelen elemi daha rahat yenebilir. Oluş ve bozuluş âleminde meydana gelen her şeyin bir gün mahvolacağı düşüncesi ile üzüntüye çare bulabiliriz. Üzüntü anında düşünülmesi gereken şey benzeri durumları yaşamış insanların şimdiki durumlarından ibret almaktır. Her ne kadar büyük musibetler yaşasalar bile bu durumdan kurtulup, tekrar yeni sevinçlere sahip olup, hayatlarını haz içerisinde devam ettirmişlerdir. Acılar ve kahır içinde olan insan, bu durumun geçeceğini, benzeri acıyı yaşayanların kurtulduğunu unutmaması gerekir.²²¹ Dünyevî makam ve mallarını kaybeden insan da üzüntü yaşar. Bu durum ya kişinin daha önce bahsedildiği gibi haset ve cimriliğinden kaynaklanır. O zaman da verilen bütün nimetlere insanın tek başına sahip olmadığını, dünyanın da onlar gibi geçici olduğunu hatırlamalıdır. Bu nimetlerin hakiki sahibi Allah'tır ve istediği zaman da nimetlerin yokluğu ile sınıyabilir. Bu durumda üzölmek ahmaklıktır ve cehaletten kaynaklanmaktadır.²²² Gerçek anlamda üzölmek gereken şey, akıllar âlemine yabancılaşmaktır. Neden üzölmediği sorulduğunda “Çünkü kaybedilmesi beni üzüntüye uğratacak hiç bir şeye sahip değilim” diyen Sokrates, aslında maddî nimetlerin kaybedilmesinin üzüntüye sebep olmaması gerektiğini savunmuştur.²²³

5.2 Fikir ve Endişe

İnsanlara elem ve acı yaşatan durumlardan biri de aklın özelliği olan aşırı düşüncedir (*fikir*). Akıl gücünü her zaman öven Râzî böylesi durumlarda da mutedil bir yol izlemeyi tavsiye etmiştir. Her şeyin ifratı zararlı olduğu gibi aşırı düşünce de sahibine elem yaşatır. Her insanın acıya olan dayanıklılığı farklı olduğu için bazılarına zarar vermeyen bir durum, bazılarını hem zihnî hem de bedenî açıdan zarara uğratar. Böyle durumlarda yapılması gereken şey, toplum içerisindeki sohbetlere katılmak gibi bedene bir haz tattırmaktır. Bu durum hazzı isteme ve zevke düşkünlükten değil, bedenın sağlık ve sıhhat içerisinde kalması içindir.²²⁴ İnsanın sağlıklı olması için ruh ve beden sağlığının bir arada bulunması zorunludur. Râzî'nin haz anlayışında

²²¹ Kindî, *Risâle el-Hile li defi'l-ahzân*, s. 35.

²²² Kindî, *a.g.e*, s. 39.

²²³ Fahri, s. 115.

²²⁴ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s. 102.

doğal durum teorisi burada da işlevseldir. Sağlık için sürekli endişe ve aşırı düşünceden uzak kalarak hazzı tatması önemli bir husustur. Atı ile uzak yola çıkan askerin atına yemek vermesi onu gideceği yere kadar götürmesi içindir. Ata haz yaşatması için değildir. İfrat ve tefrit durumu arasındaki ince çizgiyi bularak ne gideceği yere kadar gereğinden az yiyecek vererek açlıktan öldürmek, ne de aşırı yemek yedirerek hareket etmesini zorlaştırmamak gerekir.²²⁵ *et-Tıbbu'r-rûhânî*'de verdiği başka örnek de şudur: Felsefeyi seven birisi, tüm gücünü bu yolda sarf ederek kısa zamanda Sokrates, Platon, Aristoteles, Chrysippus, Themistius gibi filozoflar gibi olmak isteyerek tüm hayatını buna sarf edip yeme, içme gibi hayati durumları terk ederse kısa süre sonra tamamen güçsüz düşerek melankoliye tutulacaktır. Öte yandan şehvet ve zevkten arta kalan zamanda felsefe ile meşgul olan kimse meseleyi basitçe bir haz meselesine döndürecektir. Râzî'ye göre her iki kişi de amaçlarına ulaşmazlar. Bu yüzden de düşünce ve endişelerde ifrat ve tefritten kaçarak orta yolu bulmak gerekir.²²⁶

5.3 Ölüm Korkusu

Her canlının kaçınılmaz sonu olan ölüm, ilk çağlardan beri insanların korktuğu, gelmesini istemediği bir şey olagelmıştır. Bütün canlıların ortak kaderi olan ölümün geleceğinin farkında olan insan buna karşı tavır ortaya koyar. Çünkü insan gelecek planları yapıp hayatı farklı açılardan değerlendirirken ölümün geleceği düşüncesi ona endişe verir.²²⁷ Bu sebeple filozoflar ölüm korkusunu yenmek için çeşitli fikirler ileri sürmüşler. Sokrates ve Platon felsefelerinde ölümden korkulmaması gerektiğine vurgular yapılmıştır. Sokrates savunmasında ölümü ruhun bulunduğu yerden başka bir yere doğru yol alması olarak tanımlamıştır.²²⁸ Epiküros'a göre ölümün insanda yaşattığı korku ve bu korkudan meydana gelen acı hayatı zehirler. Ölüm korkusunun temelinde duran sebeplerden biri insanın hazza olan düşkünlüğüdür. İnsan ölümle birlikte yaşadığı dünya hayatının zevklerini de kaybedeceğini düşünür. Zira insanların bir kısmı ölümle beraber ruhun da yok olup gideceğini düşünür. Bazı insanlar ise ruhun varlığını sürdüreceğini inanırlar ama ölümden sonraki hayatta dünyadakinden daha fazla elem yaşayacağını düşünür. Epiküros'a göre "En büyük kötü olan ölüm bizim için hiç bir şeydir, çünkü biz varken ölüm yoktur, ölüm gelince de biz yokuz." Yine o, "Ölüm ne yaşayanları

²²⁵ Râzî, *a.g.e*, s. 103.

²²⁶ Râzî, *et-Tıbbu'r-rûhânî*, s.104.

²²⁷ Karaman, *Ebû Bekir Râzî'nin Ahlâk Felsefesi*, s. 157.

²²⁸ Platon, *Sokratesin Savunması*, çev. Teoman Aktürel, Diyaloglar, İstanbul: Remzi Kitapevi,1996, s. 60.

ilgilendirir, ne de ölenleri, çünkü yaşayanlar için ölüm yoktur, ölenlerin ise zaten kendileri yoktur.”²²⁹ demiştir. Epiküros ölümden sonraki bir hayatın var olduğuna inanmamaktadır. Ona göre ölümden sonra bizi herhangi bir elem veya cezanın beklemediğinden korkmaya gerek yoktur. Yine ölümlle beraber her şeyin yok olacağından dolayı da haz ilgili hiç bir tasavvur kalmayacaktır. O yüzden de ölümden korkmanın, hayıflanmanın hiç bir aklî temeli yoktur.²³⁰

İslâm filozoflarında ölüm korkusuna yaklaşım da benzer düşüncelere rastlanır. Onlara göre ölüm korkusunun temelinde duran sebepler, bedensel hazların kesintiye uğraması, kişinin yaşamı boyu kazanıp biriktirdiği mal varlığını yitirmesi ve dünyada yaptığı amellere karşılık ceza çekeceği inancıdır. Hazları kaybetmesiden dolayı ölümden korkan kişilerin yapması gereken şey, zevke düşkün bir hayattan kurtularak akli temellere dayanan erdemli hayat yaşamasıdır. Dünyadaki maddî kazançları da ölümün gelmesiyle kaybeden insanın ise mal ve mülke karşı nefsinin terbiye etmesi, sağ iken malını hayırlara harcaması gerekir. Ölümün ardından karşılaşılabileceği ceza ve elem için ise dinî inanca dayalı olarak tövbe etmesi, kötü amellerden uzak durması gerekir.²³¹ İlk İslâm filozofu Yakub b. İshâk el-Kindî'nin üzüntüyü yenme meselesine tahsis ettiği risalesindeki tavsiyeleri sonrasında gelen tüm filozofların düşüncelerine kaynaklık etmiştir. Kindî'nin Râzî'den başka aynı zamanda İbn Miskeveyh'in *Tehzibu'l-Ahlâk*, İsfahânî'nin *ez-Zeria*, İbn Hazm'ın *el-Ahlâk ve's-siyer*, Tusi'nin *Ahlâk-ı Nâsırî* eserlerinde etkisi görülür.²³² Bu eserlerde ölüm korkusu Kindî'nin risalesinde dile getirdiği görüşlerin esas itibariyle kendi üsluplarına uygun olarak tekrarı ve yeni bir takım fikirler eklenerek zenginleştirilmesidir. Kindî'nin ölümlle ilgili risalesinde kötü olan şeyin ölüm değil, aksine ölüm korkusu olduğuna vurgu yapılmıştır. Ona göre ölüm insan tabiatının tamamlayıcısı olup, kaçınılması mümkün olmayan durumdur. İnsan diri, akıllı ve nihayet ölümlü canlıdır. Ölümü olmayan varlık insan olamaz.²³³ İnsanın varlığı ölümlü olması ile tamamlanır. Ölüm yoksa insan da olamaz. Ölüm insan için yaşaması gereken doğal bir kanundur. Bu yüzden de kötü değildir. Ölümün hakikatte kötü olmadığı anlaşıldığına göre ölüm korkusunun kötü olarak görülmesinin sebebi bilgisizliktir. Kendi bulunduğu bir âlemde bulunan insan dünya hayatında memnun

²²⁹ Epikür, **Mektuplar ve Maksimler**, çev. Hayrullah Örs, İstanbul: Remzi Kitabevi, Yükselen Matbaa, 1962, s. 23. Ayrıca bk. Ahmet Arslan “İlk Çağ Felsefesi Helenistik Dönem Felsefesi” s. 137

²³⁰ Arslan, s. 136.

²³¹ Fahri, s. 268.

²³² Mustafa Çağrı, **Üzüntüden Kurtulma Yolları, el-Hile li defî'l-ahzân**, MÜİF Yay. 148, İstanbul 1998, s. 24-36.

²³³ Kindî, **a.g.e**, s .65.

vaziyettedir. Ölüm gelerek onu bu dünyadaki zevklerinden uzaklaştıracaktır. Rahimdeki cenin için de aynı durum söz konusudur. Oradaki cenin de bulunduğu ortamdan dışarı çıkmak istemez. İnsan da dünya denilen yerde bulunurken oradan ayrılmaktan büyük bir elem duyar. Çünkü daha sonraki menzili hakkında bilgisizdir. Aynı şekilde hiç bir maddî menfaatin, musibet ve elemelerin uğramadığı, kayıp endişesi yaşamadığı akıllar âleminde bulunduğu oradan tekrar dünyaya geri döndürülse bu durumdan duyacağı elem, rahimdeki karanlığa geri dönmenin vereceği elemden çok daha fazlasını yaşayacaktır.²³⁴ Kevn ve fesad âlemindeki bilgisizlik yüzünden oluşan ölüm korkusu kötü bir durum olup, bundan sadece akıl aracılığıyla kurtulmak mümkündür.²³⁵ Günümüze tek nüsha olarak ulaşan *Elfâzu Sukrat* adlı eserinde Sokrates'in "Ölüme aldırmayın, yoksa mahvolursunuz, nefsinizi öldürün ki yaşayasınız.", "Çünkü nefsinin iradî olarak öldüren kişi tabii ölümünde gerçek hayatı bulur" sözlerini aktaran Kindî ölüm korkusunun esaretinden felsefe yolu ile kurtulmanın mümkün olduğunu belirtir.²³⁶ Bedenin çürüyüp yok olacağı inancı da ölüm korkusunu tetikleyen düşüncelerdendir. Bedenin mezarda yavaş yavaş mahvolup, vahşi hayvanlara yem olacağı düşüncesi oldukça büyük ızdırap yaşatır. Nefsin ölümsüz varlık olduğundan habersiz olanlarda bu korku daha baskındır. Dünya hayatında iken hastalık ve afet sebebi ile acı ve keder çeken insanların ölümle bu durumun devam edeceğini düşünmesi de korkuya düşürür. Fakat acı çekme ve haz yaşamının sadece canlı vücutta bulunur. Ölü bir beden ne acı, ne de haz duyar. Bu sebeple de bu fikir boş bir kuruntudur.²³⁷ Nefsin ebedi yaşayan bir cevher olduğunu bilmeyen insan ölüm korkusunu taşır. Fakat ölüm anında ölen sadece beden olup, insan nefsi ebedi olarak yaşar. Nefs bedenden ayrıldıktan sonra kendisine has olan âlemde varlığını sürdürerek, günahlarından temizlenir ve yok olmaz. Çünkü nefis aklî cevherdir. Aklî cevher ise var olmaya devam eder. Arazlar ve cisimler ise tüm karşıtları ile beraber yok olurlar.²³⁸ Ölümden sonra ruhun varlığını devam ettireceğini bilen ve kabul eden birisi, işlediği günahları sebebiyle acı çekeceğini bildiğinden dolayı ölüm korkusu taşır. Bu durumda yapması gereken şey günahattan kaçınmaktır, ölümden korkmak değildir.

²³⁴ Kindî, **a.g.e.**, s. 65-66.

²³⁵ Fahri, **a.g.e.**, s. 116.

²³⁶ Fahri, **a.g.e.**, s. 116.

²³⁷ İbn Miskeveyh, **Tehzîbü'l-Ahlâk Ahlâk Eğitimi**, çev. Abdülkadir Şener, İsmayil Kayaoğlu, Cihat Tunç, İstanbul: Büyüyen Ay Yay., 2013, s. 234.

²³⁸ İbn Miskeveyh, **Tehzîbü'l-Ahlâk Ahlâk Eğitimi**, s. 235.

Benzer düşünceleri ifade eden Râzî'ye göre ölümden korkmak ruhun hastalıkları içerisinde yer alıp, düşünce farklılıklarına göre tedavi yöntemi bulunmalıdır. Ölümü sık olarak düşünen birisi tekrar hatırlamadan dolayı her defasında daha büyük üzüntü yaşayarak elemi arttırır.²³⁹ Akılla düşünen insanın ölümden korkmaması gerektiği gibi, korkan insan da hevâsına tabii olmuş olur.²⁴⁰ Râzî ruhun bedenle beraber yok olacağını, hayata dair her şeyin son bulacağını düşünen birine şöyle demektedir: Ölümle beraber insanın hayattan alacağı haz da yok olur. Ölüm anından itibaren haz alamayan vücut bundan elem duymaz. Çünkü haz ve elem duysal olgulardır. Elemi duymayan ceset aynı zamanda hazzı arzulayamaz. Haz elde etmeyen vücut elem de duymaz. Ölümü yok olmak gibi algılayan insanın, hayatı ölümden, diriye cesetten üstün olarak gördüğü husus hazdır. Yani ölen kişi hazzı duyamadığı için diriden aşağı durumdadır. Fakat burada önemli olan husus şudur. Bir şeyden haz almak için o şeye yönelik istek ve tutku olması şarttır. Tutkular ne kadar güçlü olursa, alınan haz da o kadar güçlü olur. Ölü bir vücudun ise hayatla ilgili tüm tutkuları bedeni ile birlikte yok olduğu için hazza yönelik bir isteği de olamaz. Aynı şeyi yaşayan iki kişi arasında hangisi o şeye karşı daha fazla istek duyarsa onun aldığı haz daha fazla olur. İstek duymayan insan aynı şeyi yaşamasına rağmen haz duyamaz. Bu yüzden de ölü ile yaşayan arasında üstünlük yoktur.²⁴¹ Üstünlük iki ihtiyaç sahibi kişi ihtiyacına ulaştığında olduğuna göre ölü bir vücut ihtiyaç sahibi olmadığı için hayatta olandan eksik değildir. Böylece Râzî, yok olup giden beden hissiz olacağı için ölüm korkusunun gereksiz olduğu kanaatini dile getiriyor. İkinci grup insanlar da nefis-i natikânın bedenden ayrı bir cevher olarak ölümden sonra var olmaya devam edeceğine inandıklarından ölümden korkarlar. Bunlar fani dünyanın ebedi hayata bir geçit olduğunun farkındalar. Fakat yine ölüm fikrinden endişe duyarlar. Akıl gerçeği idrak ettiği halde bu gibi korkular hevâdan kaynaklanmaktadır.²⁴² Hevâ akıldan farklı olarak açık delil ve mazeret olmadan nefiste oluşan istek ve dürtülerden kaynaklanan düşünceleri benimser.²⁴³ Bu bağlamda Râzî ölüm korkusunun dine inanan insanlarda nasıl yenileceğine dikkat çekmiştir. Gerçek dinin (eş-şerîatü'l-muhikka) esaslarına uyan insanların faziletli insan olduğundan ve ölümden sonra ebedi hayatın güzelliklerinden nasip alacaklarından onların bu korkuya düşmesine gerek yoktur. Çünkü bu insanlar dünyadakinden daha iyi bir hayata ulaşacakları inancını taşıdıkları için ölüm korkusuna kapılmazlar ve ölüm

²³⁹ Arberry, **The Spiritual Physick of Rhazes**, s. 106-107.

²⁴⁰ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 137.

²⁴¹ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 138.

²⁴² Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 158.

²⁴³ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 139.

onlar için sadece fani hayatla ebedi hayat arasında vasıtaadır.²⁴⁴ Ölüm korkusuna kapılmak Râzî'ye göre akıllı bir varlık olarak insan için anlamsızdır. Çünkü her düşünce sahibine göre ölüm her türlü elemden kurtuluş, ya da başka mutlu bir hayata geçiştir. Râzî, her türlü düşünceye sahip olan insanları ölüm korkusunun gereksiz olduğuna ikna etmeye çalışmıştır. Bu korkuyu yenme çarelerinden biri, ona göre, ölüm olayını az düşünmek, mümkün olduğu kadar hatırlamamaya çalışmaktır. Ölümü sürekli hatırlayan birisi her defasında elem duyarak tekrar tekrar ölür ve bu acı onu mutsuz yapar. Bu hususta üzüntü konusundaki görüşlerini tekrar eder: Üzüntüye çare varsa çaresini bulmak, yoksa bu konuyu düşünerek daha fazla elem yaşamamak gerekir. Sebebinin ortadan kaldırılması insan gücünün ötesinde olan olaylar için üzülmek abestir.²⁴⁵ Sokrates ve Platon düşüncelerinden etkilenen Râzî'ye göre üzüntüyü yenmek için akıl en iyi çözümdür. İnsan kendisini maddî dünyaya esir eden şeylerden kurtarmayı sadece akıl sayesinde başarabilir. Akıl Râzî düşüncesinde imam, önder ve her şeyi başarandır. Gerçek mutluluğu aklın işlevselliğinde gören Râzî bu türlü durumlardan yine akıl gücünün sayesinde, felsefe bilgisiyle kurtulmanın mümkün olduğunu savunur.

İbn Miskeveyh de ölüm korkusunu yenmek için filozofların tavsiyesine uyup insanın kendisini iradî olarak öldürmesi gerektiğini söyler. İradî olarak öldürmekten İbn Miskeveyh'in kastettiği şey, nefsin şehvî arzu ve isteklerine tabi olmadan gerçek hazlarla yaşamaktır. Gerçek hazlar okumak, tefekkür etmek ve bilgi sahibi olmaktan elde edilen hazlardır. Bunları ifade etmek için filozoflar “tabii hayat” ve “iradî ölüm” tabirlerini kullanmıştır.²⁴⁶ Tutkularını öldürebilen akıllı varlık olarak insan filozofça yaşamı seçerse ölüm korkusunu da yenmiş olur.

İnsan canlı varlık olarak yaşamayı hayati bir anlam olarak görür. Çünkü yaşamak varolmaktır. Bu nedenle de yaşam halinde olmak insan için bir varlık durumun mevcut olmasıdır. Ölüm anı ise yaşamın sona ermesidir. Bu bağlamda yaşamak insanın doğal halidir. Bu doğal hal, ölümün meydana gelmesi ile son bulur. Bu da onun alışkın olduğu, doğası gereği var olan halini son bulup, yerini farklı inançlara göre farklı bir akibetin alması demektir. Bu sebeple de insan onu doğal durum olan yaşamdan kopardığı için ölümden korkar. Kendi doğal durumdan uzaklaşma elemin meydana getirdiği için yaşamın yerini ölümün alması fikri ona elem vermeye

²⁴⁴ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 160.

²⁴⁵ Râzî, **et-Tıbbu'r-rûhânî**, s. 140.

²⁴⁶ İbn Miskeveyh, **Tehzîbü'l-Ahlâk Ahlâk Eğitimi**, s. 236.

başlar. Dolayısıyla ölüm onun için doğal olan yaşamdan ayrılıp, bilinmeyen bir yola doğru gitmektir. Bu sebeple de ölümü elem olarak değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AKLÎ HAZLAR VE EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'NİN HAZ TEORİSİNE
YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

İnsan nefsinin türleri olan nebâtî, gazabî ve nâtıkî nefsin her birinin kendisine mahsus hazları olduğunu belirtmiştik. Hazlar mertebesinde şehvânî-nebâtî nefslerin meydana getirdiği hissî hazlar, gazabî-hayvânî nefsten meydana gelen hâyâli hazlar ve hazların en üst mertebesinde yer alan, aklî hazların meydana geldiği nefis ise nâtıkî nefstir. Aklî hazlar nâtıkî nefsten meydana gelen dâimi, kalıcı ve üstün hazlardır.

1. Aklî Hazlar

Doğadaki tüm canlılar içerisinde sadece insan kendi bilincine sahip varlıktır. İnsan kendi niteliğini, yaratılışını, özyapısını, aynı zamanda evrenin nitelik ve özyapısını ve kendisi ile evren arasındaki ilişkinin mahiyetini idrak edebilen varlıktır.

İnsan aynı zamanda irâde ve ihtiyar sahibi bir canlı olarak şehvânî ve gazabî nefsin dürtülerinden kaçarak ebedi mutluluğu tatmak için nesfî nâtıkaya tâbi olması gerektiğini idrak eder. Bu yüzden de hissî ve hayalî hazları elde etmenin ebedi mutluluğa götüremeyeceği düşüncesi ile aklî hazlara ulaşmayı hedefler. Aklî hazları yaşayan birisi gerçek zevki tatmış, zevklerin en üstün olanına ulaşmış, bâtılla ilgisi olmayan gerçek sevinci duyan şahıslardır. Aklî hazlara ulaşmak düşünebilen tek canlı olarak insana ait olup, düşünce gücünden meydana gelen hazların en üstün mertebesinde yer almaktadır. Yahyâ b Adî'ye göre temyiz ve düşünme yetileri ile diğer canlılardan ayrılan insan nefs-i nâtıkanın hazzı olan aklî hazza ulaşabilir.²⁴⁷ Fehm ve zikir kabiliyeti olan insan güzel, çirkin ve doğru olanları zıtlarından sadece nefsin idrak edebilme özelliği ile ayırt edebilir. Akıl ile ahlâk ilmi arasında bağ kuran Râzî'ye göre düşünce gücü ve akıl sayesinde insan şehvânî ve gazabî nefsi idare ederek en yüce organının gücünü, yerilmiş olan diğer organlara vermemesi gerekir.²⁴⁸ Yani yeme, içme ve şehvânî nefsin dürtülerini akıl gücü sayesinde yenerek, onların verdiği hazların da bayağı olduğunun farkına varmış olur. Kendinde iyi ve ebedi olan gerçek aklî hazlara yönelir. Mutlak iyiyi idrâk eden, faziletli davranan ve en faziletliyi seçen, ondan ayrılmayan şahıs aklî hazlara ulaşabilir. Düşünen ve amelî hikmeti idrak eden şahıs bunların hepsinin zevkine varır.

Zevkleri İbn Miskeveyh etken ve edilgen olarak tasnif ederek edilgen zevkleri şehvî ve gazabî nefsin huyları ile açıklamış, etken zevkin ise düşünen canlıya mahsus olduğunu

²⁴⁷ Harun Kuşla "Yahyâ İbn Adî'nin Ahlâk Felsefesi", **Yüksek Lisans Tezi**, Marmara Üniversitesi, 2008, s.77-78.

²⁴⁸ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s.70-79.

belirtmiştir. Maddî olmadığı için gerçek zevk olup olmama hali ise bir eksiklik durumudur.²⁴⁹ Aklî hazlar, şehvet duygusuna bağlı olmadığından gelip geçici değil sürekli olarak var olurlar, değişmeden hep zevk olarak kalırlar. Gerçek mutluluğu elde etmiş kişi hazların ilâhi, etken, insani ve aklî olanına ulaşmıştır. Akıl insanı hastalıktan sağlığa, nefsi bilgizilikten ilme, kısacası herşeyi kötüden iyiye doğru götürür.²⁵⁰ Nefsin hissî olan hazlara düşkünlüğü ile başa çıkmak sabır ve riyazet sayesinde aklî hazlara yönelmekle mümkündür. Aklî hazlar hissî zevklerin tam karşıtıdır. İnsan, bilgi ve temyiz gücü ile aklî hazların gerçek faziletlerini ortaya çıkarabilir.²⁵¹ En üstün insan, düşünen nefse yönelendir. Aynı zamanda düşünen nefse beraber öteki nefslerden birisi üstün gelirse, o zaman insanlık mertebesinde aşağı düşer. Her bir mertebedeki varlıklardan birisi diğerinden üstündür. Mesala hayvanların içinde eğitime yatkın olanı diğerinden üstündür. İnsanlar arasında da aklı en az olan hayvana yakın olandır. Râzî aklı yüksek olan insanı filozof ve avâm örneğinde kıyaslamıştır. İnsan, hayata en aşağı düzeyde başlar daha sonra ise yaratılanların en üst seviyesine doğru yol alarak ilerler. İnsanlar ilk başta varlık olarak hayvanla aynı seviyede görünür, daha sonraki mertebede ise akıl ve mizaçları gelişerek dengeli bir birey olurlar. En üst mertebedeki insan ise akıllı ve ayırt etme gücüne sahip olan kişilerin bir birini geçerek insanın aklî olma konusunda ulaşabileceği en üst mertebeye kadar giderek vahy alabilme, hikmeti taşıyabilme gücüne bile ulaşabilir. Akıl gücü böylesi insanların fehmini artırarak, geleceğine ışık tutar.²⁵² Râzî'nin de belirttiği gibi Tanrı'nın bilgisine bile ulaşabilir. Filozoflar nefsin bedenle beraber olduğu sürece mutluluğu tadamayacağını iddia ederler. Gerçekte nefis, bedenle olan bütünlüğü sebebi ile asla tam mutluluğa ulaşamaz. Aklî varlıklar ise gerçek mutluluğu tatmıştır. Çünkü aklî varlıklar ilk maddenin karanlık ve kusurunu kendilerinde taşımazlar. Bedenden ayrılan nefis kirlilikten kurtularak gerçek akıl sahibi olacaktır. İnsan, nefsin faziletleri arasında en faziletlisini seçmesi gerekir. Gerçek zevk hayatı faziletli ve mutlu insanların seçtikleri hayattır. Kişi kendisine uyumlu olan şeyden hoşlanır. Faziletli kimse de faziletten ve fazilete ulaştıran araçlardan zevk duyar. Aklın kendisine ait zevklerine gelince duysal olanlar gibi geçici değil, kendi başına öze ait kalıcı zevkleri vardır. Bu zevke ulaşmak için ise amelî hikmeti bilerek bunun farkına varır ve zevk alır. Nefis, bilkuvve akıldır. Onu fiil

²⁴⁹ İbn Miskeveyh, **Tehzibu'l-ahlâk Ahlâk eğitimi**, s. 116-117.

²⁵⁰ Ali Zakheri, "İbn Miskeveyh'in Ahlâk Felsefesince Lezzet ve Elem Anlayışı", **Yayınlanmamış Doktora Tezi**, İstanbul 1973, s. 92.

²⁵¹ İbn Miskeveyh, **Tehzibu'l-ahlâk Ahlâk eğitimi**, s.118.

²⁵² İbn Miskeveyh, **Ahlâkı Olgunlaştırma**, çev. A. Şener, C.Tunç, İ.Kayaoğlu, Ankara: 1983, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay, s. 50.

haline çıkararak şey ise fiil halinde bulunan akıldır. Akıl duyuların yanlışlığını meydana çıkarır ve duyuları kontrol altına alarak yapılan yanlışları engeller. Aklî haz, aklî şeylerden yararlanmakla elde edilir. Hissî hazlar arâzî oldukları için fenâyâ uğrar. Aklî haz ise kalıcıdır. Aklî hazlar sadece insana mahsus olup, nefis-i nâtıkadan meydana gelmektedir. Hakiki şeylerden doğduğu için değişmez. Bedeni hazlardan soyutlanan nefis aklî hazlara ulaşır. Aklî hazlar hissî hazlara düşkün olan vücuda ilk başta iğrendici ve bıktırıcı gelir. Buna sebep, insan hevâsının yapısı nedeni ile tutku ve şehvetleri arzu etmesinden ve sürekli olarak terbiye olunmamış nefsin bunlara doğru yönelmesinden dolayıdır. Fakat sabır ve riyâzet sayesinde duyusal olanlardan soyutlanarak en üst mertebeye olan mutlak hazza ve kalıcı hayra ulaşabilir.²⁵³ Mutlak haz ve kalıcı saadete varmak için, hayr-ı mutlakı elde etmek için çabalamalıdır. İnsanın hedeflediği, ulaşmak istediği amaçların içersinde saadet en yücesidir. İnsanoğlu akılla çabalamakla ve felsefî becerisi bulunduğundan dolayı yücelerin en yücesi olan saâdete ulaşabilir. Hissî ve hayâlî zevkler peşinden koşan birileri kutsal olan nefis-i nâtıkayı gazabî olan nefse köle yapmaktadır.²⁵⁴ İnsan aklının gücüne yüksek değer veren düşünürlere göre Tanrının bilgisini, ruhanî varlıkların bilgisini, ulvî ve süflî Âlemin her birinin bilgisini elde etmeğe götüren şeyler akıldır. Aklın hazzı ise bu mertebelerdekilerin bilgisine ulaşınca elde edilir. Başka bir ifade ile aklî hazlar aklî ilimleri elde etmek için vardır. Fahreddin er-Râzî aklî hazları duyusal ve hayalî hazlardan farklı bir şekilde değerlendirerek insanın iyiliği ile alakalandırmaktadır. Aklî hazlar konusundaki görüşlerinde ise aklî hazları yüce makamlara ulaştıran, bütün zihinlerin kazancını zannlar ve varsayımlar olarak görüyor ve bu uğraşmanın sonuncunda ise vardığı yer ancak vehimler ve hayallerden ibaret olduğunu belirtiyor.²⁵⁵

İdrâk etme, tefekkür ve bilmek gibi kavramların her birisi aklın işlevlerindedir. Bilgiler içerisinde insanın doğuştan sahip olduğu bilgiler mevcuttur. Apriori bilgiler varlık olarak insanda herhangi bir tecrübeye dayalı olmaksızın vardır. Bir şeyi bilmek akıl gücünün sınırları içerisinde yer almaktadır. Bilmek aklî bir eylem olarak bilen kişiye haz verir. Bilgiye ulaşan kişi bu ulaşma sürecinde çaba sarf eder, tefekkür ederek bilgiye ulaşmayı hedefler. Ulaştığı zaman da zevk duyar. Fakat her bilgi de haz vermez. İnsanın çaba sarf etmeksizin kendisinde zorunlu olarak bildiği zorunlu bir bilgi mevcuttur. Öğrenilmek istenilen bilgi, her hangi bir bilgiden şüphe

²⁵³ Zakheri, s. 92. İbn Miskeveyh, **Tehzib**, s. 158.

²⁵⁴ Zakheri, s. 90. İbn Miskeveyh, **Tehzib**, s. 247.

²⁵⁵ Ayman Sishahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, s. 178

duyarak daha farklı şekilde araştırmaya koyulmuş insanların hedeflerine ulaştığı zaman aldığı haz aklın aldığı gerçek bir hazdır. Bir filozofun tefekkürle bir bilgiyi elde etmesi, aklî bir hazza ulaşması demektir. Yani bilmek insana haz verir. Kuvvelerden meydana gelen duyuşal ve hayalî hazlara konu olmayacağından dolayı bilmek aklî hazdır. Apriori bilgiler dışında, tecrübeye bağılı olarak elde edilen bilgiler mevcuttur. Haz alma durumu da kendi akıl gücü ile elde edilen bilgilerde bulunan durumdur. Bundan başka akıl gücünün kendisinin doğuştan kavradığı bilgiler mevcuttur. Akıl gücü varlık, yokluk, birlik ve çokluk gibi kavramları kendisinden idrak edecek mahiyettedir.²⁵⁶ Aynı zamanda akılcılık düşüncesine göre de bazı düşünce ve kavramlar öğrenilmeye tâbi olmadan doğuştan vardır. Dekartes'e göre zihin, madde ve Tanrı'nın bilgisi böyle bilgilerdendir.²⁵⁷ Bilginin elde edilebilmesi için gerekli olan şey bilginin öznesi olan bir zihin, bilgiye konu olacak bir nense ve bilen ile bilinen arasındaki bilgi.²⁵⁸ Bilgi, bilen ile bilinen arasındaki bilginin konusuna ait olan şeydir. Aklın bilme eylemini gerçekleştirmesi aynı zamanda aklın hazzıdır. Fahreddin er-Râzî'nin düşüncesine göre insanın Tanrı'nın bilgisine ulaşabilmesi için nefsin kendisini önce var olarak bilmesi gerekir. Çünkü bilen bir şey kendisinin varlığını bilmezse, bilgi kavramı sorgulanmaya tâbi olur. Fahreddin er-Râzî kendisini bilmeyen bir nefsin Tanrı'nın bilgisini bilemeyeceğini düşünmüştür. Bilgi teorisinin nefsin önce kendisini bilmesine dayanması gerektiğini savunmuştur.²⁵⁹

2. Ebû Bekir er-Râzî'de Aklî Hazlardan Bahsedilebilir Mi?

Râzî, hazzın tanımını yaparken esas itibariyle hazzın maddî ve manevî çeşitlerinden bahsetmiş, ana fikir olarak da maddî hazları doğal durum teorisi ile açıklamıştır. Bu tanımın daha çok bedensel hazları kapsadığına şahit oluyoruz. Aklî hazlarla ilgili Râzî felsefesinin genel çerçevesine baktığımız zaman aklın hazları konusunda açık olarak bu tabiri kullanmadığına şahit oluyoruz. Râzî, Platoncu felsefe akımının üyesi olup, hem metafizik, hem de ahlâk felsefesine dair düşüncelerinde aklı üstün, imam önder olarak değerlendirmiş, akıl gücünün her zaman insanı daha iyiye götüreceğinin vurgusunu yapmıştır. Yerilmiş duygu olan hissî (Râzî'nin tabiri

²⁵⁶ Ayman Sishahadeh, *Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı*, s. 186

²⁵⁷ Ahmet Cevizci, *Bilgi Felsefesi*, İstanbul: Say Yay ., 2012, s. 69.

²⁵⁸ Cevizci, s. 15.

²⁵⁹ Ayman Sishahadeh, *Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı*, s. 185.

ile maddî) hazlar, nefsin yerilmiş özelliğinden dolayı aşırı arzu ile istenildiği ve bunu dizginlemek de aklın görevi olduğu hususu Râzî'nin ahlâk felsefesinin genel karakterini ortaya koyar. Akıl, Râzî'de insanın sahip olduğu en üstün değerdir. Ona göre yüce makama, Âlemin ve Tanrı'nın bilgisine sadece akılla ulaşılabilir.

Akıl hakkındaki düşüncelerini Râzî şöyle dile getirir. “Şanı Yüce Yaratıcı'nın bize akıl vermesi ve onu sevdirmesinin sebebi, dünya ve ahirette yararlı olan şeyleri bizim elde etmemizi sağlamak içindir. Zaten yararlı olan şeylere ulaşip onu elde etmek bizim gibilerin doğasında vardır. Şübhesiz ki, akıl Allahın bize olan en büyük, en faydalı ve en değerli nimetidir.”²⁶⁰ Râzî aklın ahlâkî hayatın rehberi olması görüşü dışında akla metafiziksel bir boyut da kazandırmıştır. Neo-Platoncu düşünceye göre akıl Tanrı'dan (Râzî el-Bâri, el-Mâlik, Allah kelimelerini daha çok kullanmıştır²⁶¹) sudûr etmiştir. Onlar aklın nefsten önce var olduğunu ve Âleme düzen veren ilk ilke olduğunu ileri sürmüşlerdir. Râzî ise nefsten önce var olan akla ve nefse idrâk gücünün Allah tarafından verildiğini belirtmiştir.²⁶² Küllî nefsin maddeye ilgi göstermesinden dolayı Allah Âlemi yaratmış ve ona düzen vermiştir. Aklı ve idraki ise âlemdeki düzenin kaynağı olarak görmüştür. Râzî tabiattaki bütün canlıların kaynağının külli nefis olduğu kanaatindedir.²⁶³ O, güneşten ışığın sâdir olması gibi, nefsten de hayatın feyezân ettiği görüşündedir. Küllî olarak âlemdeki her şeyden önce var olan nefis, cüzi olarak da insan bedeninden önce vardır. Yani külli nefis, âlemdeki yaşamın kaynağıdır. Nefsin ilk maddeye yani heyûla'ya meyl etmesi yüzünden âlemin meydana gelmiştir. Külli nefsin kendisinde insana ait bazı hususlar vardır. Aynı zamanda külli nefis maddeye meyl etmesinden dolayı cahildir. Âlemdeki felekler ile birlikte tabiat, akıl ve irade sahibi değildir. İyi ve kötüyü doğru ve yanlış ayırma gücü yoktur. Akıl sadece insanda bulunan bir özelliktir.

Râzî'ye göre Allah'ın âleme ve nefse bahş ettiği akıl insanda en mükemmel şekilde tezahür etmiştir. Feleklerin ve tabiâtın aklı yoktur.²⁶⁴ Nefsten önce ve Bâri'den bağımsız bir kozmolojik akıl yoktur. Akıl bizzat Bârinin kendisidir. Tabiâtta akıl ise bizzat Bâri'nin izni ve istemesiyledir. Tabiâtta düzensizliğin, felaketlerin, kötülüğün kaynağı nefis; ilim, hikmet ve

²⁶⁰ Mahmut Kaya, **Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî**, s. 84.

²⁶¹ İbrahim Hakkı Aydın, “Ebû Bekir er-Râzî'de Beş Ezeli İlke”, **Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi**, 15. sayı, 2001, s. 116.

²⁶² Akyüz, s.49.

²⁶³ Akyüz, s.35.

²⁶⁴ Muhammed İbn Zakariyyâ al-Râzî, **Kitâb Al-Shukûk Alâ Jâlinûs**, ed.Mehdi Muhakkık, Tahran 1993, s. 31.

düzenin kaynağı ise Bâri'dir. Diğer filozofların sudûrcu düşüncelerinden farklı olarak Râzî yaratmayı Allahın izin ve inayeti ile bağdaştırmıştır. Akıl zâtî olarak Bâri'nin kendisidir. Nefis de Allah'tan kendisine ihsan edilen bir idrâke sahiptir. Âlemdeki akıl ise nefsin sahip olduğu şeyi idraktır. Nefsteki idrakten sâdır olan ise bizzat akıl olan Allah'tır. Akıl ve idrâkin tecessüm ettiği yer ise insandır. Allah, insanı yaratarak kendi kudretinden akıl bahşetmiş, böylece nefsi gaflet uykusundan uyandırmış, o da şanı yüce olan Yaratıcı'nın emirlerine boyun eymeyi ve bu âlemin onun gerçek yuvası olmadığını, zâtındaki aşırı istek ve şehvet sebebiyle burada bulunduğunun farkına varmıştır.²⁶⁵

Râzî âlemin yaratılış sebebinin külli nefsin heyûlaya olan isteği olarak vazeder. Nefis akıl sayesinde heyûla ile beraberliğinin yanlış ve ebediyyen sürmeyeceğini idrak eder. Nefis yaratılmış olan âlemde ebedî kalamayacağını ve heyûla'dan ayrılacağını bildikten sonra sakınarak kendi âlemine döner. *es-Sîratü'l-felsefiyye* eserinde filozofça yaşamın yolunu açıklayan Râzî, gerçek hazza ulaşmanın felsefe yolu ile elde edilebileceğini savunmaktadır. Buna göre insan gerçek âlemine sadece felsefe sayesinde gidebilir. Gerçek bilgi olan felsefe sayesinde kişi gerçek ulvî âlemini idrak ederek, geçici âlemdeki sıkıntılardan gelen elemi azaltabilir. Nefsin heyûladan ayrılarak ulvî âleme ulaşması sayesinde gerçek hazzı elde edeceğinde görüş birliği vardır. Çünkü nefis sadece maddeye olan tutkusu yüzünden gerçek âleminden ayrılarak bedene hapsolmuştur. Bedene duyduğu aşırı istek, hazzı arama çabası sayesinde gerçek yani doğal mekanından ayrılarak heyula ile birleşmiş, bu durum da nefsin elemi yaşamasına sebep olmuştur. Aklın insana Yaratıcı tarafından ihsan edilmesi, nefsin bu durumdan sonra gerçekleri idrak etmesi tekrar hazza ulaşmasına yardımcı olmuştur. Râzî'nin doğal duruma dönme (er-rucû ille't-tabîa) teorisi bu anlamda da hazları izah etmektedir. Bu husus, Râzî'nin haz teorisinin nirengi noktalarından biridir. Ona göre nefis bedene intikal etmeden önce kendi âleminde var olmuştur. Bu durum aynen tabiattaki dört unsurdan (su, toprak, ateş ve hava) müteşekkil cisimlerde olduğu gibi kendisinin tabii mekanı niteliğinde var olmuştur. Mekan Râzî felsefesinde heyulanın var olduktan sonra kendi yaşamasını sürdürebilmesi için gereklidir.²⁶⁶ Mekan bütün varlıkları kapsayan boşluk olarak tanımlanır.²⁶⁷ Mekanın var olması cisimden öncedir. Râzî mekanı cisimden ayrı olarak da var olabilen bir mevcut olarak görmektedir. Cisimlerin varlığı mekandan

²⁶⁵ Râzî, *Kitabu'l İlmi' İlâhi'den Alıntılar, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, içinde, (haz.)Mahmut Kaya, "Kitabu'l İlmi' İlâhi'den Alıntılar", s. 282.

²⁶⁶ Kaya, *Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî*, s. 19.

²⁶⁷ Aydın, a.g .m , s. 133.

bağımsız olmadığı halde, mekanın var olması için cisimlere gerek yoktur. Tıpkı tabii nesnelere olan taşın aşığından yukarıya atıldığında yere inmesinin nedeninin yerin taşın doğal olan mekanından kaynaklandığı gibi nefis de doğal mekanına döner ve ebedi olarak oradaki varlığını devam ettirir. Nefsin daha önce heyulaya olan aşırı isteğı ve haz arayışı onun doğal mekanından farklı olan başka bir mekana gitmesine sebep olmuştur. Yani aşırı haz isteğı, doğal olmayan duruma sürükleyerek nefse elem yaşatmıştır. Nefsin bu durumu, hevâsının shevî hazlara aşırı isteğı nedeniyle insanın elem yaşamasına benzer. Bu sebeble de Râzî düşüncesinde hem maddî hem de manevî hazlar nesnenin kendisinin doğal durumunda bulunması ve ondan uzaklaşmasıyla alakalıdır.

İbn Sînâ'ya göre haz uyumlu olanın uyumlu olması bakımından idrakidir.²⁶⁸ Tüm yetkinlik ve güzelliklerin zirvesinde duran Zorunlu varlık kendisini güzellik ve hoşlukla akleder. Her ikisinin yani akledilen ile akledenin kendi zatlarının mükemmeliğı sebebiyle kendisinin en büyük haz alanı ve alınan olur. Aklî lezzetler de sadece uyumlunun uyumlu olması bakımından akledilmesidir. Uyumlu olanın idraki bakımından aklî lezzet uyumlu olanın uyumlunu hissetmesi bakımından daha üstündür ve bunlar arasında kıyaslanması gereken bir durum yoktur. Kalıcı şeyleri idrak etmesi bakımından akıl aynı zamanda tümelleri idrak eder, onlarla kendisini bütünleşerek geçeci taraflarını değil, mahiyet ve bütünü idrak eder.²⁶⁹ İdrak gücünün bazen çeşitli sebepler yüzünden haz alamaz. Hasta bir vücudun bir nesnenin tadını farkedemediğı gibi nefis bedenle beraber olduğu sürece gerçek hazzı ulaşamaz. Akıl gücü fiili olarak yetkinliğe ulaşmadığında gerçek hazzı tatmaz. Beden de ruhun bir bileşeni olması sebebi ile akıl gücü zevki tadamaz. Sadece bedenden soyutlandığı zaman gerçek olan hazzı ulaşır oradaki gerçek varlıkları ve güzellikleri idrak ederek aklî bir âlem haline gelmeye başlar.

İbn Miskeveyh de aklî olan şeylerin hissî olanlardan farklı olarak duyumsanamayacağını belirtir ve aklın vehmedilmeyen bir şey olduğunun vurgusunu yapar. Ona göre nefis zatını kavranmak için kendisinden başka bir şeye muhtaç değildir. Nefis bu bilgiyi duyulardan değil bizzat kendi cevherinden almıştır.²⁷⁰ Nefsin aldığı haz aynı zamanda aklîdir.²⁷¹ Akıl küllîleri nefsin cüzî olarak idrak ettiği şeylerden alır. Akıl varlık merbesi bakımından duyulardan öncedir.

²⁶⁸ İbn Sînâ, **Kitabu's-şifa Metafizik, I**, s. 114.

²⁶⁹ İbn Sînâ, **Kitabu's-Şifâ Metafizik, I** s. 115.

²⁷⁰ İbn Miskeveyh, **Tehzibu'l- ahlâk**, s. 26.

²⁷¹ Zakheri, s. 82.

Akıl duyuların yanlışlıklarını ortaya çıkarır. Aklın bilgisine konu olacak şeyler İbn Sînâ'nın da belirttiği gibi duyularla bilinemez. Kendi başına varolan akıl aynı zamanda cisimden de bağımsız bir cevherdir.²⁷² Akıl ezeli bir varlık olduğundan var olması insana bağımlı olmadığı gibi, insanın yok olması ile de akıl yok olmaz. Varlığını ebedi olarak devam ettirir. Akıl kendi başına var olan bir cevher olarak uygun bir mizacla birleşerek onu kullanır ve olgunlaştırır. Bununla da yetkin insan olur. Daha sonra ise mizacın sıhhatinin kaybolması ile akıldan güç alamaz ve mizaç batıl olur. Fakat akıldan hiç bir şey kaybolmaz. Çünkü akıl varolması ve varlığını sürdürebilmesi için hiç bir şeye, zaman ve mekana muhtaç değildir.²⁷³ Akıl kendisinin özel bir sureti olmadan diğer tüm suretleri idrak edebilme gücüne sahiptir. İbn Miskeveyh de akıl gücünün bedenle beraber olduğu sürece gerçek aklî lezzetlere ulaşamayacağı düşüncesindedir. Nefs bedenden ayrılarak faal akla doğru yol alarak küllileşir ve sonunda aklî lezzetlere ulaşır. İnsan nefsi maddî dünya nimetlerinin şehvetine kapılmadan, ayıp ve kusurlarını idrak ederek, faal akılla birleşip onun gerçek manevî yönlerinden destek alarak metafizik bilgilere ulaşarak ruhu sukunete ermiş ve nihayet manevî ve yahut aklî lezzetlere ulaşmıştır.²⁷⁴ İbn Miskeveyh'e göre maddî hazlar geçici olarak var olduğundan bir illüzyon etkisi gibidir. Aklî hazlar ise gerçek ve kesintisiz olup aklın kendi gayreti sayesinde var olur. Maddî hazlardan farklı olarak doğal bir temayül değil, irade, sabır ve tecrübe ile elde edilendir.²⁷⁵

Benzer şekilde Ebû Bekir er-Râzî de nefsin cisimlerden bağımsız, ebedi ve her daim yaşayan bir cevher olduğunu düşünür. Râzî, yaratma fiilini külli nefsin maddeye olan meyli ile Yaratan`nın merhamet ve inayetine bağlamıştır. Ona göre nefis, bedene yerleştikten sonra gerçek anlamda haz alamaz. Çünkü Ebû Bekir er-Râzî'ye göre heyulaya meyl etmesi sebebi ile beden bir hapis konumdadır. Yani nefsin doğal mekanı beden değildir. Kendi âleminden ayrılan varlık olarak nefis, kendisine ait olmayan âlemde elem duyar. İbn Sînâ ise hazzı uyumlunun idraki olarak tanımladığından insan doğasının idrak etmesini hem aklî anlamda hem de hissî anlamda uyumlu olmaklığı bakımından değerlendirmiştir. Sudurcu bir filozof olan İbn Sînâ'ya göre nefis faal akılla ittisal kurunca gerçek hazlara ulaşır. Bedenin hasta olduğunda dilde ortaya çıkan durum, onun haz almasını engellediği gibi nefis de bedende beraber bulunması dolayısı ile aklî hazlara tam olarak ulaşamaz. Akıl gücü bedenden ayrılıktan sonra tam bir yetkinleşme

²⁷² Zakheri, s. 83.

²⁷³ Zakheri, s. 83-84.

²⁷⁴ Kutluer, **İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s. 288.

²⁷⁵ Kutluer, **İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s. 290.

derecesine ulaşır. Bilinçsizliğin ortadan kalkması ile hazzı tatmış olur.²⁷⁶ Aklî hazlara da ulaşmadan önce aklî hazlar hakkında bilinçsizlik durumu mevcuttur. Aklî hazların meydana gelmesi için akıl bu hazzı uyumlu olması bakımından idrak etmelidir.

İbn Miskeveyh'e göre ise insan ruhu maddî dünyadaki dünyevî nimetlerin şehvetinden ayrılarak, kusurlarının farkına vararak faal akla yönelir. Orada gerçek olan hazlara ulaşır. İbn Miskeveyh maddî hazlardan farklı olarak manevî hazlara ulaşmağı daha meşakkatli olarak görmüş, buna ulaşmak için bazı fedakarlıklar yapmak gerektiğini anlatmıştır. Râzî ile benzer yönleri ise her ikisinin de manevî hazlara yönelmenin felsefe ile mümkün olduğunu düşünmesidir. Öte yandan İbn Miskeveyh Râzî'den farklı olarak manevî hazlara hakiki dine bağlanmakla da mümkün olduğu görüşündedir.²⁷⁷

Sonuç olarak İslam'ın önden gelen bütün düşünürlerinde terminolojik olarak farklılıklar olsa da ortak bir tavır görülmektedir: Hissî ve hayalî hazlardan farklı olarak aklî hazlar duyulara konu olmamaktadır. Nefis bedenden ayrılıp, faal akılla ittisali sayesinde gerçek idrakle aklî hazlara ulaşılabilir.

3. Haz ve Yetkinlik İlişkisi

İslâm filozoflarına göre nefis bileşeni olmayan basit bir varlık olup, kendisine özgü olan fiili sadece bilmedir. Nefsin yetkinliği ise kendisine özgü fiilini yapmasıdır. Nitekim İbn Sînâ yetkinlik kavramını “Bir şeyin kendisine özgü fiilinin tahakkuk etmesi” şeklinde tanımlamıştır.²⁷⁸ Nefsin yetkinliği de heyulanî akıl seviyesinden müstefad akıl seviyesine çıkarak kuvveden fiile intikal etmesidir.

Ebû Bekir er-Râzî'ye göre Tanrı'nın âlemi yaratma sebebinin külli nefsin heyulaya olan ilgisi olduğu bilinmektedir. Tanrı heyulaya düzen ve şekil vererek âlemi yaratmıştır. Âlem Tanrıdan farklı olarak ezeli değildir. Tanrı'nın âlemi daha önce yaratmaması (yani külli nefsin maddeye olan meyli olmadan önce yaratmaması) Tanrı'nın inayet ve şanına yakışmayan bir eksiklik atfedilmesini gerektirmez. Tanrı yaratma sıfatına her zaman sahip olup, bu fiili de keyfi

²⁷⁶ İbn Sînâ, **Kitâbu's-şifâ, Metafizik**, s. 174.

²⁷⁷ Kutluer, **İslam Ahlak Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s. 291., İbn Miskeveyh **Tehzib**, s. 111.

²⁷⁸ Ömer Türker, **İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkamı Sorunu**, İstanbul : İsam Yay., 2010, s. 83.

olarak değil, hikmete göre yapar.²⁷⁹ Nefse göre sonradan iradesinde değişiklik yapmış da değildir. Nefsin maddî hazları elde etme isteği, onun heyulaya birleşmek arzusunu daha da kuvvetlendirmesinden dolayı Tanrı nefsin heyula ile birleşmesine müsaade etmiştir. Çünkü nefis cismani hazlara ulaştığı zaman bunların geçici bir duygu olduğunun farkına varmış olacaktır. Cismani hazların verdiği haz, öncesinde onlara kavuşmağa isteği ile bağlantılıdır. Aslında nefis bu arzulara göre hem duyusal, hem de aklî bakımından yetkinliğini tamamlamak için heyulaya aşk duyarak ona meyl etmek istemiştir. Tanrı nefsin heyulaya istek duymasından, ona aşık olmasından zeli ilmi ile haberdardı. Fakat nefsin kendi yetkinliğini tamamlayabilmesi için nefse yardım etmiş, onun heyula ile birleşmesine müsaade etmiştir. Bu birleşmenin neticesi olarak da bazı varlıklar ortaya çıkmıştır.²⁸⁰ Tanrı'nın hikmetinden dolayı bu duruma engel olmamıştır. Tanrı ilahi himeti ile Âlemi yaratmamış olsaydı nefis kendi başına kalacak ve akılsız olarak varlığını sürdürecekti ve bu durum da Tanrının hikmetine uygun olmayacaktı. Âlemi yaratma nedeni ise bu yaratma birlikte nefse akıl ihsan ederek nefsin hakikatleri idrak etmesini sağlamaktır. Tanrı'nın Âlemi yaratma gayesi nefsin yetkinliğini tamamlayabilmesidir.²⁸¹ Tanrı ezeli ilmi ile nefsin sonradan başına neler geleceğini bilir. Bu sebeple eşyanın gerçeklerini idrak ederek, hakikatlara ulaşabilmesi için nefsin Âlemle ilişki kurmasını sağlamıştır.²⁸² Buradan anlaşıldığı kadarıyla Âlem'in yaratılış sebepleri arasında nefsin yetkinlik sıfatının tamamlanması bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında insan nefsi Âlemin yaratılış nedeni olarak görünür. İnsan nefsinin kaynağının külli nefis olması sebebi ile aynı külli nefis gibi ebedîdir. Yani külli nefis gibi insan nefsi de varlığını beden yok olduktan sonra devam ettirecektir. Diğer deyişel âlemin yaratılış sebebi külli nefis olduğuna ve bu nefis de sadece insanda bulunduğu göre insan nefsi de külli nefis gibi ebedî varlıktır. Bedenden bağımsız olarak varlığını ebedi olarak devam ettirecektir. Külli nefsten sadır olan cüzi nefis aynı külli nefsin korku ve meyl sıfatlarını taşımaktadır. Külli nefste mevcut olan sıfatların her biri insan nefsinde de yer almaktadır. Heyula ile birleşmeyi arzulayan külli nefis gibi cüzi nefsin de her zaman dünyevî nimetlere ilgisi vardır. Platon'a göre insanda nefsinden kaynaklanan öfke ve şehvet kuvvetleri yer almaktadır. Bu insan nefsinde külli nefsten kaynaklanan bir özellik olup ve bu durumun şehvetine kapılıp nefis ilahi

²⁷⁹ Akyüz, s. 38.

²⁸⁰ Akyüz, s. 39.

²⁸¹ Akyüz, s.147.

²⁸² Akyüz, s. 31.

yönünü unutarak gaflete düşer.²⁸³ Daha önce bahsi geçen akıl-hevâ ilişkisinde insan, şehvî ve gadabî nefsinin dünyevîliğe meyli ve akıl gücünü buna karşı kullanmadığı için yenik durumdadır. Akıl insana kemâle ermesi ve gerçekleri idrak etmesi için Tanrı tarafından ihsan edilmiştir. Aklın gerçek anlamda yetkinleştiği yer insan nefsidir. Çünkü diğer canlılardan farklı olarak irade ve idrak edebilme özelliklerine sahip olan yegane varlık insandır. Düşünebilen varlık olarak insan, Yaratan'ın bilgisine ulaşabilir ve nefsin maddî zevklere olan meylinin yanlış olduğunu idrak ederek, her türlü şehvî arzudan münezzeh olur. Gerçek âlemine dönerek ebedi hazlarına ulaşabilir. Aklın, nefsin sahip olduğu gazabî ve şehvanî nefsten farkı onun kaynağının ilahi olmasıdır. Bu yüzden de akıl diğerleri gibi keyfi olarak değil, hikmete göre hareket eder. Bu hikmet sayesinde insan, Tanrı'nın lütfunu ve âlemin düzenini idrak edebilir. Râzî'ye göre insan nefsinin yetkinleşmesi, kemâle ermesi denilen şey akıl gücünün kullanılmasıdır. Nefis ve bedenden ibaret olan insan Râzî düşüncesinde fani değildir. Nefsin bedenden sonra da varlığının sürdürüleceğini savunan Râzî'ye göre nefsin ezeli olarak var olmasına karşın insan da ebedidir fakat ezeli değildir. Eşyanın hakikatı ve yaratılışı hakkında düşünen tek varlık olarak insan tabiatın değil, Tanrının eseridir. Akıl ihsan edilen varlık olarak insan en kamil yaratılıştadır. Bundan dolayı insan da tıpkı âlem gibi nefsin yetkinleşmesi sebeble yaratılmıştır. İnsan ona ihsan edilen akıl sayesinde âlemin düzenini ve eşyanın hakikatini ve cismani ve maddî hazların yerilmiş ve geçici duygular olduğunu idrak ederek aklî olgunluğa erişir. Kendi âlemine dönerek orada ebedi olarak mutlu olacaktır.²⁸⁴ Bu durum Râzî'ye göre sadece felsefe ile mümkündür.²⁸⁵ Yetkinleşme kavramının Râzî'nin felsefesinde metafizik ve ahlâkla ilgili görüşlerin kesiştiği kavram olduğunu görüyoruz.

İnsanın yaratılış gayesinin gerçekleri idrak ederek, kemale ermek olduğunu görmüş olduk. Yani nefis, ahlâki bakımından olgunlaşması, kemâle ermesi için bu âleme gönderilmesi gerekirdi. Tanrı da nefsin bunları yapabilmesi için heyulaya meyleden nefsin maddeye birleşmesine önce izin vermiş, daha sonra da insan ve âlemi var ederek olgunlaşmasına yardımcı olmuştur.

Aslına bakılırsa nefsin yetkinliğine dair düşünceleri diğer İslam filozoflarında da görüyoruz. Ebû Bekir er-Râzî'nin görüşleriyle İbn Miskeveyh ve İbn Sînâ gibi sudurcu

²⁸³ Akyüz, s. 153.

²⁸⁴ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 57.

²⁸⁵ Râzî, **Filozofca Yaşama, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî**, içinde, (haz.), Mahmut Kaya, s. 196-216.

filozofların görüşleri arasında en azından yetkinlik ve haz hususunda önemli benzerlikler vardır. İbn Miskeveyh de insan nefsinin yetkinliğe ulaşmasını aynı zamanda hazzı ulaşmak olarak değerlendirir. Nefsin yetkinliğe ulaşması, varlığa dair tüm bilgileri mutlak güzellik olarak idrak etmesidir ve mutlak güzellikleri idrak etmesi hazzı meydana getirir. Nefsin yetkinliğe ulaşması aynı zamanda kendi gayesine de ulaşması demektir. Aynı zamanda İbn Miskeveyh'e göre aşk kavramı bizzat Tanrı ile özdeşdir. Tanrı kendisinden daha üstün varlık olmaması sebebiyle aşık ve maşuk da kendisidir. Yani kendi zatına aşıktır. Tanrı Âlemdeki tüm güzelliklerin kaynağıdır. İbn Miskeveyh *Lezzet ve Elem* risalesinde hazları tasnif ederken maddî olan hazları adaletle yönelme, elemi ise adalet yolundan ayrılarak zülme uğrama olarak değerlendirmiştir. Lezzet İbn Miskeveyh'e göre yetkinlik (kemâl) halidir.²⁸⁶ Gerçek hazları ise İbn Miskeveyh'e göre akli hazlardır. İbn Miskeveyh mutluluk ve hazzın kaynağında mutlak iyi ve güzellikler sahibi Allah olduğunu belirtir.²⁸⁷ Yaratılan dünyada tüm nesnelere kendi gayesine göre hareket etmektedir. Gayeye yönelmek ise halihazırda bir eksiklik durumunun olduğunu, bu sebeple de eksiklikten mükemmeliğe doğru yol alma çabasını gösterir. İnsan yaşamı boyunca tam mükemmelliğe ulaşamayacağından dolayı, hep eksiktir. Bu da elemi olduğu durumdur. Hareketin sürekli devam ettiği âleme acılar âlemi, ebedi olan hayatı ise sükunet olarak adlandırmışlar. Çünkü akledilir Âlem gerçek hazlar Âlemidir ve orada sükunet mevcuttur. Maddî dünya nimetlerinden uzak durarak faal akla yönelen insan nefsi ilahi olan gerçekleri idrak ederek aynı zamanda gayesine ulaşmıştır. Bununla da gerçek hazları tadabilmiştir. Allah gerçek ve mutlak kemâldir. Tüm varlıklar Allah'a aşık iken, O da kendi zatına aşıktır. Hazlara ulaşmak isteyen nefsin aracı Allaha duyulan aşktır.²⁸⁸

İbn Sînâ'ya göre her şeyi yetkinliği onun tanımında içerilir, diğer deyişle tanım aynı zamanda nesnenin yetkinlik sınırlarını verir ve hiçbir şey tanımını aşamaz.²⁸⁹ Beden ve nefsten ibaret olan insanın, salt bedensel bir güç olarak kendisinden üstünleri idrak edebilme kabiliyeti yoktur. Çünkü beden oluş ve bozulmuş dünyasında fani bir varlık olup, daha sonra yok olacaktır. Fakat nefis varlığını her zaman sürdürecektir. Akıl gücü sadece nefste bulunduğundan dolayı Âlemin ve Tanrı'nın bilgisine ulaşma da sadece nefse ait bir husustur. Yetkinleşme nefsin özelliği olduğundan dolayı insanın yetkinleşmesi demek aynı zamanda nefsin yetkinleşmesi

²⁸⁶ Zakheri, s. 86.

²⁸⁷ Kutluer, *İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü*, s. 288.

²⁸⁸ Zakheri, s. 88.

²⁸⁹ Türker, *İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu*, s. 86.

demekdir.²⁹⁰ Cisimsel olması sebebiyle beden kısıtlı idrak kabiliyetine sahip olduğu halde nefis aklî varlık olarak sonsuz idraka sahiptir. Bedenin kendisinden üstün olarak akılları bilme yetkisi yoktur. Nefs ise kendisi her şeyi idrak edebilme kabiliyetine sahiptir. Fakat nefis yetkinleşmesi için bedeni kullanmak zorundadır. Yani nefsin yetkinliğe ulaşabilmesi için bedenle bileşik olmalıdır. Basit bir varlık olan nefsin bedenden farkı beden gibi farklı güçlere sahip olmamasıdır. Bedende şevk, arzu gibi güçler olmasına rağmen nefste sadece bilme gücü mevcuttur. Bu sebeple de yani nefsin yetkinliğe ulaşması aynı zamanda insanın yetkinliğe ulaşması olduğu için nefsin yetkinliği nazarı bir yetkinliktir. Bedendeki şevk gücü tüm bedensel güçleri aktif hale getirdiğinden, fiilerin özelliklerine bağlı olarak nefsin yetkinliğine mani ve ya yardımcı olur. Nefs insandaki bireyselliği sağladığı için bedendeki bütün ameller yetkinleşme veya yetkinleşmeme olarak nefse geri döner ve bedendeki güçler de bunun ilkesi olur.²⁹¹

İnsanın yetkinlikle ilgili ulaşabileceği sınırları İbn Sînâ *Kitâbu'ş-Şifâ*'da şöyle izah eder: “Nâtıkı nefsin kendisine özgü yetkinliği, her şeyin ilkesinden başlayarak salt ruhsal üstün cevhelere, sonra bir şekilde bedenlerle ilgili ruhsal cevherlere, sonra yapı ve güçleriyle yüce cisimlere varıncaya ve sonra bütün varlığın yapısı kendisinde toplayıncaya kadar her şeydeki suretin ve her şeydeki taşmış iyiliğin suretinin kendisinde resmolmasıyla aklî bir âlem haline gelmektedir. Böylelikle bütün mevcut Âleme denk mutlak güzel, mutlak iyi ve gerçek mutlak güzelliği müşahede eden ve onunla birleşen, onun yoluna katılan ve cevherinden suretlenen aklî bir Âleme dönüşür. Bu durum diğer güçlere ait sevilen yetkinliklerle kıyaslanırsa, karşısında bu ondan daha üstün ve daha yetkindir demenin çirkin olduğu bir mertebededir. Aksine üstünlük, tamlık, çokluk bakımından sözü geçen idrak edilenlerden haz almanın kendisiyle tamamlandığı diğer yetkinliklerin herhangi bir yönden onunla ilişkisi yoktur.”²⁹² İbn Sînâ bütün varlığın bilgisine sahip olmayı insan nefsinin yetkinliği olarak tanımlamıştır. Mevcutların suretlerinin meydana gelmesini farklı şekilde yani terettüp, irtisam ve temessül terimleriyle belirtse de her biri aynı anlama gelmektedir. Yetkinliğin aynı zamanda suret olduğunu da belirtmek gerekir. Nesfte suretlerin meydana gelmesi nefis aynı zamanda kuvveden fiile intikalini tamamlayarak fiil haline geçer ve bütün varlığın bilgisine ulaşarak kendi gayesini tamamlamış olur. İbn Sînâ'ya göre nefsin yetkinliğe ulaşması aynı zamanda kendi gayesini de tamamlaması demektir.

²⁹⁰ Türker, *İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu*, s. 88.

²⁹¹ Türker, *İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu*, s. 88.

²⁹² İbn Sînâ, *Kitâbu'ş-şifâ*, *Metafizik II*, s. 172.

Öncesinde arzu edilen ve sonra da ulaşılan her şey haz verdiği gibi bilgi, yetkinlik ve gaye de nefsin hazzıdır.²⁹³ Aynı zamanda İbn Sînâ şehvanî nefsin dürtüleri olan hazları belli bir ölçüye kadar irade ve bilgi ile ahlâki hayatın merkezine yerleştirir. Buradaki akıl ve bilgiyle nefsi natıkanın melekeleri kastediliyor.²⁹⁴ Bilkuvve olarak nefste var olan akıl salt halde bulunarak çeşitli alışkanlıklarla bifiil hale gelir. Sonuç olarak öğrenme yetenek haline gelerek fiil meydana getirir, bununla da aklın soyutlama kabiliyeti gelişmeğe başlar. Soyutlama kabiliyeti olan külli akıl bilgiyi fiil haline getirir. Bifiil akıl sayesinde insan tikellerden tümellere ulaşma yeteneğini elde eder ve sadece zihinde maddeden ayrılan matematik, mantık ilimlerinin bilgisini de faal akıldan elde eder. Bifiil akıl faal akılla ittisal halinde olur. Fiil halinde akıl faal akıldan farklı olarak aktiv konumunda değildir ve müstefad akıl denilen akıl adını almış olur. Yani mustefad akıl faal akılla ittisal halinde olan bifiil aklın kemâl derecesidir.²⁹⁵

İbn Sînâ *Risâle fi mahiyyeti'l-ışk* adlı eserinde de yetkinliğe değinmiştir. Buna göre yetkinliğe ulaşmak her varlığın isteğidir ve her varlık, yetkinliğin aksi olan noksanlık sıfatından nefret eder. Çünkü yetkinlik bizzat iyilik ve güzelliştir. Noksanlık ise bizzat yokluk ve kötülüktür. Noksanlık maddeden, yetkinlik ise kaynağı iyilik ve güzellik olduğu için Tanrıdan gelir.²⁹⁶ Yetkinliğe varmanın aynı zamanda nefsin gayesi olduğu İbn Sînâ düşüncesinde yer almaktadır. Bu yüzden de nefsin yetkinliğe varması onun kendi gayesini ve tüm fonksiyonlarını tamamlaması anlamına geliyor. Nefs bu durumda iken bir uyumluluk hali içersindedir. Yetkinliğe henüz ulaşmadığında ise ulaşmağı arzular. İbn Sînâ aşk kavramını gerçek hayattaki yetkinliğe ulaşmanın teşfik edicisi olarak tanımlamıştır.²⁹⁷ İbn Sînâ'ya göre külli olan aşk kainattaki nizamın kaynağıdır. Aşk kemâle ermenin ve güzelliklere yönelmenin önemli bir faktörü olarak tanımlayan İbn Sînâ'ya göre kemâle erme düşüncesi insandaki bir diğer mertebeye daha meyil etmesini sağlayarak sonsuz bir yönelmeye sebep olur. Bununla da Tanrı fikrine ulaşılır. Tanrı ise mutlak kemâl, mutlak iyilik ve yegane güzelliştir.²⁹⁸ Tüm yetkinliklerin, güzelliklerin tek kendisinden vücut bulduğu varlık Tanrı olduğu için akıl, makul olduğu gibi aynı zamanda aşk ve maşuktur. Allah her şeyden münezze ve mükemmel olduğundan O'ndan başka aşık olunmağı layık başka bir varlık yoktur. Dolayısıyla O, kendi kendisine aşıktır. En çok haz

²⁹³ Türker, *İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu*, s. 90.

²⁹⁴ Kutluer, *İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü*, s. 236.

²⁹⁵ Kutluer, *İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü*, s. 237.

²⁹⁶ İbn Sînâ, *Risâle fi mahiyyeti'l-ışk*, çev. Ahmet Ateş, İstanbul: Horoz Basımevi, 1953, s. 1-19.

²⁹⁷ Kutluer, *İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü*, s. 257.

²⁹⁸ Kutluer, *İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü*, s. 258.

alanı ve en çok haz alınanını da O'dur. İyilik ve güzellik, kemâle uygun düşen bir özellik olduğu için de bundan haz alır ve bu haz da aklî haz olarak bilinir.

İbn Sînâ kemâle erme yoluna yönlendiren aşk kavramını tabii bir şevk olarak adlandırır. Kemâle ermiş bir nefsin ise uyumluluk halinde olan şeyi idraki, hazzı meydana getirir. Uyumluluk halinin uyumlu olması bakımından o şeyin iyiliği olduğu belirten İbn Sînâ, aynı zamanda bu iyiliğin bir yetkinlik olduğu fikrindedir. Hangi hazlara konu olduğu farketmeksizin yetkinliğe ulaşmak aynı zamanda gayesini yerine getirmek olduğundan bu durum da haz verendir.²⁹⁹

Râzî düşüncesine göre ise insan nefsinin kemâle ermesi için Tanrı Âlemi ve insanı yaratmıştır. Âlemin yaratılış gayesi nefsin olgunlaşmasıdır. Nefsin olgunlaşmasını tamamlamak için Tanrı ona akıl ve irade gücü ihsan etmiştir. Bu akılla nefis, Âlemdeki tüm düzeni ve güzellikleri idrak eder. Nefis nihayet Tanrı'nın bilgisine ulaşarak aklî hazları elde etmiş olur. Bu bağlamda Râzî ve sudurcu filozoflar arasındaki temel fark şudur: Râzî'ye göre nefsin bir varlık olarak bedenle birleşme sebebi, ona duyduğu sonsuz istekten kaynaklanır ve Tanrı da buna müsaade etmiştir. Öte yandan Tanrı, Âlemi ve insanı yaratarak kemâle ermesine yardımcı olmuştur. Nefis gerçekleri idrak edebilmesi için bulunduğu mekandan başka bir mekana doğru Tanrı'nın inayeti sayesinde yer değiştirmiştir. Bulunduğu mekanda kemâle ererek gerçek mekanına doğru yol alacaktır. Örnek olarak hasta bir insanın iyileşebilmesi için farklı bir ortamda tedavi alması ve iyileşmesi gibi nefsin de bedenle birleşmesinin sebebi, kemâle ermesini ve gerçek hazlara dönmesini sağlamaktır. Sudurculara göre ise yetkinlik bir araç olmadan tüm güzelliklerin kaynağı, hazzın ise ta kendisidir. Yani nefsin yetkinliğe ulaşmak istemesi hazza ulaşmak isteği ile aynıdır. Yetkinliğe ulaşmak aynı zamanda nefsin uyumluluk halidir. Yani hem uyumluluk halinin olması hem de bu halin idrak edilmesidir. Bu idrak ile de nefis kendi gayesine ulaşarak hazzı elde etmiş olur. Kısaca haz ve yetkinlik özdeşdir. Râzî'de ise haz doğal bir durum olarak yetkinlik hali değildir. Yetkinliği hem maddî, hem de manevî hazlarla özdeş olması Râzî düşüncesine ters bir durumdur. Çünkü Râzî doğal bir durum olarak haz kavramının gerçekte nötr bir hal olarak asla yetkinlikle özdeş olamayacağı düşüncesindedir. Ona göre insan hazlardan sadece zorunlu olan miktarıyla yetinmelidir. Yeme, içme ve cinsel dürtülerin en azı ile yetinebilmek gerekir. Hal böyle olunca Râzî için aslında kemâle erme tabiri yanlış bir kullanım

²⁹⁹ İbn Sînâ, *el-Mebde ve'l-meâd*, ed. A.Nurani, General Ed, Mehdi Muhakkık, Tahran: 1984, s. 110-111.

olmalıdır. Çünkü haz dışta var olmayan bir kavramdır ve dışta var olmayan bir durum olarak hazzın kemâl derecesine yükselmesinde insan nefsinin aklın sınırlarını aşarak kendisinden aşağı olan varlıklara benzeme tehlikesine yol açabilir.

Öte yandan İbn Miskeveh ve İbn Sînâ aşk kavramını Tanrı ile özdeşleştiriyor. Yukarıda belirtildiği gibi Tanrı kendisinden daha mükemmel varlık olmaması sebebiyle kendi zatının aşığı ve maşukudur ve aşktır. Fakat daha önce belirtildiği gibi Râzî aşkı nefs-i natıkanın bir arzusu olarak değil, tamamen şehvanî nefsin maddî hazlara yönelik arzusu şeklinde süfli bir durum olarak tanımlamıştır. İbn Sînâ'da aşk büyük, mücerred, mutlak güzelliklerin kaynağı olan Tanrı'dır. Ebû Bekir er-Râzî'de ise aşk, ilahi bir nitelik taşımaksızın cinsel dürtülerin insanı hevâya itmesi, kimi zaman da akıl gücünü tamamen devre dışı bırakarak kendisinden aşağıda olan varlıklara benzetmesidir. Râzî'nin Tanrı'ya yüce sıfatlar atfettiğine fakat aşk kavramını tanrısalılaştırmadığına şahidi oluyoruz. Tüm kötülüklerden münezzih olan Tanrı aşk kavramı ile aynı olamaz. Aşk kendisi mahiyet itibarıyla yerilmiş bir durum olup, insan aklının en büyük düşmandır. Bu takdirde Râzî'nin bahs ettiği aşk, mahiyet itibarıyla İbn Sînâ'nın sözünü aşktan farklıdır. Râzî'ye göre kaynağını hevâdan alan aşkın Tanrı ile özdeş olması mümkün değildir.

4. Hazzın Tanımına Yöneltilen Eleştiriler

Râzî doğal duruma dönüş sürecini hazzın meydana gelmesi olarak değerlendirmiştir. Hazzı ademî yani dışa tekabül etmeyen bir durum olarak açıklamıştır. Hazzın varlığını elemin yokluğuna bağlayan, sonrasında ise tekrar doğal duruma dönmeyi hazzın oluşması olarak değerlendiren Râzî, *Kitâbu'l-lezze*'de şöyle der: “Haz elemden kurtulmanın verdiği rahatlıktan başka bir şey değildir. Haz aynı yoğunlukta devam ederse, eleme dönüşür. O der ki, haz ve elemin bulunmadığı durum doğal durumdur. Doğallık ise duyu ile algılanamaz. O derki haz rahatlanan bir duygu, elem ise acı veren bir duygudur. Duygu duyulan nesnenin duyanda bıraktığı bir etkidir. Dolayısı ile etki etkilenenin halinde yaptığı değişimden ibarettir. O hal

doğallık ya da doğallık dışı bir durumdur. O der ki etki eden etkilenenin doğal durumunda değişmeye neden olursa, elem ve ızdırıp meydana gelir.”³⁰⁰

Böyle bir açıklama yapması Râzî'nin bu konuda Epiküros'tan etkilendiği hissini uyandırmaktadır. Râzî, hazları dünyevî ve uhrevî olarak değerlendirerek dünyevî hazların tatmininin belli bir yetinme şartları içerisinde olması şartıyla hayat ve insan tabiatının doğal durumu yönünden kaçınılmaz savunmuştur. Fakat hiç bir anlamda hazzı hedonistler gibi hayatın nihai gayesi olarak görmemiştir. Hazza dair görüşlerinde anti-hedonist bir tutumu vardır. Haz veren halin sürekli olması mümkün olmadığına göre öncesinde elem var olmadan hazzın meydana gelmesi de mümkün değildir. Haz veren hal belli bir noktadan sonra elem yaşatabilir. Bunun sebebi de doğal durumdaki hale bir noktadan sonra uygun olmamasıdır.³⁰¹ Hazzı müstakil bir varlık olarak değerlendirmemesinden dolayı da kendisinden sonraki İslâm filozofları tarafından çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Antik Yunan çağından modern dönem felsefeye kadar hazzın farklı şekilde tanımlarına rastlamaktayız. Râzî tıpkı Epiküros gibi hazzı dışta varlığa tekabül etmeyen bir durum olarak değerlendirse de gerçekte Epiküros gibi hazzı hayatın nihayi gayesi olarak görmemiş, hatta hazzı insan nefsinin oyunu olarak değerlendirmiştir.³⁰² İbn Sînâ, İbn Miskeveyh ve Fahreddin er-Râzî filozof ve düşünürler, hazza dair tartışmalarında Ebû Bekir er-Râzî'nin adını her zaman dile getirmeseler bile açık bir dille tabiatçıların haz tanımında eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir.

Hazza dair düşüncelerinde kötümserlik ilkesini benimseyen Fahreddin er-Râzî insanın duyuşal hayatı boyunca hazların azınlıkta olduğunu ve bütün hayatını acılardan kaçarak geçirdiği düşüncesindedir. İnsan kendini acılardan koruduğu zaman bile aynı şeylerin kaynağında acının var olduğunu düşüncesindedir. Fahreddin er-Râzî hava şartlarından korunmak için giysilerin ve evlerin bile aslında menbaında acının var olduğunu belirtiyor. Çünkü giysi insanı korusa da verdiği ağırlık sebebi ile acı yaşatır. İnsanın duyuşal hazlar konusunda hazzı elde ettiği anın yemek yeme ve cinsel ilişkide olduğu düşüncesindedir. Fakat Fahreddin er-Râzî'ye göre burada oluşan duygu haz olmadan sadece acının dindirilmesi eylemidir. Acı yavaş yavaş azaldıkça bu durum hazla karıştırılır. Halbuki bu durumun haz olması mümkün değildir. Bu durumun yarattığı

³⁰⁰ Râzî, **Kitabu'l- lezze'den Alıntılar, Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî**, içinde, (haz.), Mahmut Kaya, s. 260.

³⁰¹ Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 87.

³⁰² Karaman, **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, s. 93.

cismani acıların şiddetli olması ve tüm vücudun bundan etkilenmesi nedeniyle giderilmesinden elde edilen haz da büyük olarak hissedilir. İnsan yapısı itibarıyla acıya olan dayanaklılığı az olması nedeniyle acıdan kurtulmayı büyük bir arzuyla ister. Bu sebeple arzu ettiği şeye kavuşunca onun haz olduğu kanaatine varır. Üstelik cismani hazlarda hazza ulaşma oranı her varlık için aynı olmayıp, ulaşılmak istenilen hedefe duyulan istek gücü ile alakalıdır. Elem durumunun süresine bağlı olarak hazza ulaşma isteği artar, ulaşılmca da doyumdan alınan zevk daha fazla olur.³⁰³ Fahreddin er-Râzî'ye göre haz kendisi bedihi bir kavram olarak tanım yapılmasına gerek kalmayacak kadar açık bir şekilde akıl tarafından idrak edilebilir. Aynı zamanda haz doğal durumdan farklı olarak kendisi var olan farklı bir kavram olup, dışa tekabül eder. Akıl sahibi olan herkes hazzı haz olması, aynı zamanda bunun aksi olan elem duygusunu elem olması bakımından idrak edebilir. Akıl sahibi herkes hazzı ve elemi birbirilerinden ve başkalarından ayırıştırabilir.³⁰⁴ Bedihi olduklarından dolayı mahiyetlerine ulaşmak maksadıyla tarif edilemezler. Tikellere ilişkin bilgiler gibi benzerini elde edemeyeceğimizden dolayı açık olarak mahiyetini ortaya koyar. Hazzın bu şekilde bedihi bir kavram olarak değerlendirilmesine ilk olarak Fahreddin er-Râzî felsefesinde rastlamaktayız. Daha önce belirtildiği üzere İbn Sînâ uyumlu olanın uyumluluk bakımından idrak edilmesine haz adını verirken, acı halinin ise uyumsuzluk olduğu görüşündedir. Fakat Fahreddin Râzî'ye göre haz ne Ebû Bekir er-Râzî'nin deyişiyle acı halinin yokluğu, ne de uyumlunun uyumlu olması bakımında idrakidir.

Hazla ilgili tüm düşünürlerin tanımlarında öncelikle duyulara konu olan maddî hazlar ele alınmıştır. Ebû Bekir er-Râzî ise acının yokluğu olarak tanımlamıştır. Çünkü yemek yeme eylemindeki duyulan haz gerçekte açlık halinin kendisinde elem oluşu sebebiyledir. Böylece haz elem halinden kurtulmaktan başka bir şey değildir.³⁰⁵ Böylece Ebû Bekir er-Râzî, Platoncu bir tavırla hazzın varlığının idrakini elem varlığına bağlıyor. Bu tanımı eleştiren Fahreddin er-Râzî gerçekte yokluğu elem yaratmayan, doğal durum örnekleri ile ilişkisi bulunmayan örneklerle hazzın bedihiliğini ispat etmeye koyulur. Örnek olarak insanın bir anlık gözünün önünde canlanan güzel bir manzaradan haz alması, öncesinde meydana gelen elem olmaksızın mümkündür. Ya da bu an bittikten sonra her hangi bir elem meydana gelmesi kaçınılmaz bir durum değildir. Güzel manzaradan haz almak hazzın sadece doğal durum halindeyken nötr bir

³⁰³ Ayman Sishahadeh, *Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı*, s. 155.

³⁰⁴ Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkıf*, II, s.538.

³⁰⁵ Ayman Sishahadeh, *Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı*, s. 156.

durum olmadığının kanıtıdır. Çünkü o ana kadar her hangi bir ihtiyaç meydana gelmeden haz durumu bağımsız olarak oluşmuştur. Buradan da çıkan sonuca göre haz elem duygusundan bağımsız ve tanıma gerek kalmadan kendi kendiliğinden idrak edilen bedihi bir kavramdır.

Ebû Bekir er-Râzî'ye göre hazzı meydana getirecek durum olması için aynı zamanda bir ihtiyaç halinin meydana gelmesi gerekir. Eğer Ebû Bekir er-Râzî'nin doğal durum teorisinden hareketle düşüncesini desteklersek şöyle söylemek mümkündür. Açılan güzel bir manzaradan haz alma, öncesinde insan tabiatının güzellik görmeğe ihtiyacından meydana gelmiş bir durumdur. Fakat burada Fahreddin er-Râzî'ye göre görülmek istenen manzara için aniden bir zorunluluk hali veya ihtiyaç durumunun meydana gelmesi gerekmiyor. Her hangi bir şeye yönelik arzu hali meydana gelmediği için ve daha öncesinde de o şeyin akla gelmesi ihtimali olmadığı için haz, herhangi bir arzu durumunun meydana gelmesinden ibaret acının giderilmesi demek değildir.³⁰⁶ Çünkü bir anda güzel bir manzara, ya da güzel bir yüz görmek, ilmi meseleyi bir anda çözmek, öncesinde bir arzu meydana gelmeden oluşmuş, o anda haz meydana gelmiş ve sonrasında kaybetmesinden elem duyulmamıştır. Fahreddin er-Râzî'ye göre haz kendisi aslında acının yokluğu ile ilişkili olsa bile tamamen ona denk bir kavram değil, farklı bir kavramdır. Fahreddin er-Râzî'ye göre acılar insan vücudunda arızı bir durum olarak baskındır. Bu acıların baskın olma hali arızı bir durum olduğundan sonradan dindirilebilir. Fakat bu durumun kendisinin bastırılmasından meydana gelen şey haz değildir. Haz gerçek anlamda insanda varolan bir olgu olarak okyanustaki bir damla kadar nadir bir varlıktır.³⁰⁷ Fahreddin er-Râzî acıyı dünyadaki kötülük ilkesi ile ilişkilendirerek gerçekte kötülüğün büyük ve çok olduğu düşüncesini savunuyor. Kötülük ve elem dünyada yaygındır. Ona göre haz iyiliktir. Acının giderilmesinden sonra meydana gelen durum ise kötülük halinin iyilikle yer değiştirmesidir. Bu durumun ise haz olmadığı kanaatindedir. Fahreddin er-Râzî düşüncesinde yemek yeme, açlık durumunun giderilmesinden başka bir şey olmayıp bu durumdan da meydana gelen şey de kesinlikle arızı bir durumdur ve gerçek hazlarla ilişkisi yoktur. Fahreddin er-Râzî'nin Ebû Bekir er-Râzî'yi yöneltilen eleştiri de önemli unsur şudur. Fahreddin er-Râzî dünyadaki elemelerin kötülük olduğu düşüncesini savunur. Ebû Bekir er-Râzî'nin hazzı acının giderilmesi olarak tanımlayan tezine karşı Fahreddin er-Râzî'ye göre acı gerçekte kötülük olduğu için bu durumun giderilmesi de aslında iyilik değildir. Çünkü acı olan şey iyi değildir. Bu durumda bu halden

³⁰⁶ Cürcânî, **Şerhu'l-Mevâkıf**, II, s. 542.

³⁰⁷ Ayman Sishahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, s. 162.

ortaya çıkan şey gerçek haz olmayacaktır. Hakiki haz olmamasından dolayı da iyi değildir. Fahreddin er-Râzî'nin düşüncesinde hazları mertebeler halinde değerlendirerek hissî hazlara konu olanları gerçek haz olarak nitelendirmediğini görmüş oluyoruz. Hissî hazlara konu olan yeme, içme ve cinsel birleşme durumlarının meydana getirdiği elemin giderilmesinden kısa süreli hazlar oluşmaktadır. Fakat bunlar gerçek de haz olmayan arızî bir durumdur. Arızî olmakla beraber aynı zamanda duyuusal hazlar zararlar ve kötülüklerle karışıktır.³⁰⁸ Haz tamamen dışta var olan hakiki bir kavramdır. Fahreddin er-Râzî'nin Ebû Bekir er-Râzî'yi eleştirdiği nokta hazzın tamamen acının giderilmesinden ibaret bir durum olduğu savunarak hazzı gerçek ve bağımsız varlık olarak nitelendirmemesidir. Acının yokluğu olarak tanımlanan haz durumuna örnek olarak sağlıklı olmayı gösterir. Buna göre sağlıklı olmak hastalıkların olmaması sebebiyle haz veren bir durumdur. Hastalığın kötü olmasına sebep ise elem yaşatarak insanı doğal durumundan uzaklaştırmasıdır. Fakat Fahreddin er-Râzî'ye göre her hastalık da elem yaşatmaz. Yani doğal olmayan her durum içerisinde elemin bulunduğu anlamına gelmediği gibi, her doğal durum da hazla eşit değer olarak biçimlendirilemez.

Ebû Bekir er-Râzî'nin hazla ilgili görüşlerine hazzın bedihiliği dışında, uyumlu olması bakımından uyumlunun idrak edilmesi görüşünün savunulduğu metinlerde de rastlıyoruz. Hazzın doğal duruma geri dönme hali olduğu görüşüne yönelik bir eleştiriye İbn Miskeveyh'in felsefesinde rastlamaktayız. İbn Miskeveyh, hazzı yetkinlik, olgunluk hali olarak tanımlamıştı. Bu yetkinlik veya kemâl, daha öncesinde kuvve halinde mevcut olmuş daha sonra idrak edilerek fiil haline geçmiştir.³⁰⁹ Kemâli mahiyeti itibarıyla izafî ve mutlak olarak ikiye ayıran İbn Miskeveyh'e göre izafî yetkinlik kendisi ve başkası için, mutlak yetkinlik ise sadece kendisi sebebiyle talep edilir. Varlığın kendisine ulaşmak maksadıyla hareket ettiği şey yetkinliktir.³¹⁰ Varlık amacına ulaşması ile yetkinleşir ve bununla başka bir şey aramayı bırakarak, kendi sükûnetine kavuşur. Bir şeyin arzu ettiği şeye ulaşması yetkinliktir. Arzu edilen duygu gerçek ve doğal ise ondan alınan haz da gerçek olur, yalan şey ise ondan alınan haz da yalan olur. Arzu edilen şey akledilir ve manevî olunca elde edilen haz da aklî ve manevî olur. Cezbetme derecesine göre en yüksek şekilde olursa aşk, orta seviyedeki sevgi, en alt seviyede olduğunda ise istek olarak

³⁰⁸ Ayman Sishahadeh, **Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı** , s.154.

³⁰⁹ Zakheri, s. 86.

³¹⁰ Kaya, **İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri**, İstanbul: Klasik Yay., 2003, s. 261.

adlandırmıştır.³¹¹ Hazları süflî ve ulvî olarak iki grupta değerlendiren İbn Miskeveyh süflî hazların hayvanlarda mevcut olup, geçici olarak var olan daha sonra ise eleme dönüşebilen hazlar olarak görmüştür. İnsanlara mahsus olan haz ise gerçek haz olup aklî ve zatîdir ve reziletten fazilete götürür. Cismani ve manevî hazları kısımlara ayırarak cismani olan lezzetlerin tatma, dokunma, işitme, görme ve koklama olduğunu sıralar. Daha sonra bunlar arasındaki en bayağı olanların dokunma ve tat alma olduğunu dile getirir. Görme ve işitme ise cismani hazların mükemmel olanıdır.³¹² Manevî ve aklî olarak adlandırdığı hazları ise tahayyül, tefekkür, alketme ve ruhani algılar olarak tasnif etmiştir. Yetkinlik kavramı üzerinden hazzı açıklayan İbn Miskeveyh hazzın varlığını kevn ve fesat aleminde yetkinliğe bağlamış, yetkinlik olmazsa hazzın, haz olmazsa da aşk, sevginin olmayacağını söylemiştir. Bunların yokluğu da oluş ve bozuluş aleminin olmaması demektir. İbn Miskeveyh'e göre acının var olduğu dünya hareket halindedir. Hareket halinde olan her varlık kemâle doğru yol alır. Hareket halinde olması henüz gerçek gayeye ulaşmadığını gösterir. Ne zaman sükunete ulaşırsa o zaman acıların bitip, hazza ulaşılmış demektir. Hareket halinde bulunmak İbn Miskeveyh'e göre acılar dünyasında olmak demektir. Kulluk hareketle kaim olduğu halde ilahi âlem sükunettedir.³¹³

İbn Miskeveyh'e göre mutlak haz kendi varlığını mutlak kemâle borçludur. Mutlak'ın ebediyen arzu duyduğu şey mutlak hayırdır. Bununla da onun kendi zatına aşık olduğu sonucuna varıyoruz. Tüm varlıkların ona ulaşmasını arzulamasına rağmen, o kendi zatından başkasına aşık değildir.³¹⁴ Bu varlık da kuşkusuz Allaktır. Hazzın kemâl olduğunu söyleyen İbn Miskeveyh'e göre kemal aynı zamanda iyiliktir. Allah kemâllerin ve iyiliğin en mükemmeli olduğuna göre fiil halinde olan mutlak hazdır. İnsan mutlak güzellikler ve kemâle doğru hareket ederse, üstün idraka sahip olan canlı olarak en üstün hazzı kazanabilir. Üstün haz ise kuşkusuz Allah'ı idrak etmesi, gerçek aşk ve iyiliğin onda olduğu bilgisine ulaşmasıdır. Bu durum ise insanın hayatta ulaşmak istediği gerçek mutluluğu ve kemâlidir.³¹⁵ En mükemmel haz, aşık olanın aşkı ve maşuku mükemmel şekilde idrak etmesidir. Diğer tüm varlıklarla ilişki kurmadan maşuku

³¹¹ Zakheri, s. 87.

³¹² Kaya, **İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri**, s. 262.

³¹³ İbn Miskeveyh, **Lezzet ve Elem Risâlesi**, Nşr. A.Bedevi, s.103, (içinde) Kutluer, **İslâm Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s.288.

Kutluer, **İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s. 288.

³¹⁴ Zakheri, s. 88.

³¹⁵ Zakheri, s. 89.

sevebilmektir. Mutlak iyiyi başka sebeplere bağımlı olmaksızın kendisi itibarıyla sevilmesidir.³¹⁶ Bu durumda kişi, bütün yaratılmış içerisinde insan akletme özelliği ile şanı yüce olan Allah'ı bütün güzelliği ve iyiliği ile idrak eder. Allah'a olan sevgisini ve isteklerini idrak sayesinde etkinleştirebilir. Bu sebeple de o, Allah'ın sevgisinin ve iyiliğinin bütün varlıklardan üstün olduğunun bilincine varır. Bununla da kendi dünyaya geliş gayesini ve kemâlini tamamlamış oluyor.

İbn Miskeveyh bu şekilde hazzı açıklamasından sonra tabiatçıların hazla ilgili görüşlerine eleştiriler yöneltir. Açık bir şekilde Ebû Bekir er-Râzî'nin adını zikr etmese de eleştirideki hazzın tanımını açıklarken Ebû Bekir er-Râzî'den bahs ettiği görülmektedir. Ebû Bekir er-Râzî'nin hazzı “doğal hale geri dönme” gibi tanımlaması İbn Miskeveyh'e göre yanlış tanımdır. Böyle bir tanım ilahi bir varlık için söz konusu olmaz. Çünkü ilahi varlıkların kendi doğal durumundan çıkması mümkün değildir. Aynı zamanda bu tanım sadece ilahi varlıklar açısından değil, doğal varlıklara göre de yanlıştır. Haz ilahi varlıklarda ilahi gayeye ulaşmağı gerekli kılarken, doğal olan varlıklarda kendilerinin doğal gayelerine ulaşmayı hedefler.³¹⁷ Hazza ulaşmak için başlıca yapılması gereken şey herhangi bir gayeye yönelmektir. Doğal durum teorisi de gerçekte haz için bir gaye ifade etmediğinden dolayı bu durum haz olarak nitelendirilemez. Gerçek hazları mutlak varlık ve mutlak bir değer ve iyilik olarak tanımlarken tuzaklarla, mugalatalarla dolu bir dünya düzenine geri dönmek haz olarak nitelendirilmez. Çünkü bu dünyanın kendisi doğrular değil, yalanlar üzerine kuruludur.³¹⁸ Öyleyse tabii durumun kendisinin haz olması mümkünsüz görünüyor. Tabii duruma yönelme hazlar için gerçek hedef olmayacağına göre İbn Miskeveyh'e göre adalet kavramı hayattaki ölçü olabilir. İbn Miskeveyh *Adalet Risalesi*'nde insanların gerçek ölçüyü sağlamak adına maddî hazları adalet ilkesine haline getirdiğini söyler. Ona göre haz için ölçü adalet olduğuna göre elem, adaletten çıkmaktır. Tabittaki nizamın sağlanması adalet sayesinde mümkündür. İlahi varlıkların düzeni nasıl Allah'ın lütfüne bağlıysa, tabii varlıkların imaretinin sebebi de adalettir. Şeytanın fiileri ise bu dengenin dağılmasına sebep verdiği için zulümdür.³¹⁹ Bu bağlamda zulüm adaletin kaybolmasıdır. Mutlak iyiyi ve güzelliği var eden

³¹⁶ Kaya, *İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri*, s. 262.

³¹⁷ Kaya, *İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri*, s. 265.

³¹⁸ İbn Miskeveyh *el-Lezzât ve l-âlâm*, s. 103 Kutluer, *İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü*, içinde s.286.

³¹⁹ Kaya, *İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri*, s. 265.

Allah olduğu için adaletin kendisi de iyiliğin doğasındandır.³²⁰ Tam olarak her şeye nisbet olunması farklı olsa da İbn Miskeveyh'e göre adalet bir şeyin kendi zatı itibarıyla var olmasıdır. Hayatta hastalık, kötülükler ve zulmün var olması adaletle çelişmez. Çünkü bu gibi acıların varlığı aslında adaletin yokluğudur, diğer deyişle olması gereken iyinin yokluğudur. Örnek olarak hastalık hali sağlık halini kaybetmektir. Adalet tıpkı maşuğun aşığını kendisine yaklaştırması gibi cismi kemâle doğru çeker ve onu hazza ulaştırır. Hazları etken ve edilgen olarak türlere ayıran İbn Miskeveyh'e göre bu gibi hazlar bizim psikolojik ve gazabî nefsimizin doğal dürtülere göre hareket ederek, aklın işlevinden nasip almamasından kaynaklanır. Nebâtî ve hayvanî nefsin dürtüleri maddî hazlara yöneldiğinde bunları engelleyecek herhangi bir fiil bulunmaz.³²¹ Şehvanî nefsin dürtüleri elde edilen bu hazların sonrasında eleme dönüşeceğinden kalıcı olmayan bir mutluluk meydana getirecektir. İnsan bünyesinin buna alışmasından sonra da artık doyum noktasına ulaşarak bıktırıcı gelmeğe başlayacaktır. Kısa süre zarfında tersine dönüşebilen bu duygunun gerçek haz olması mümkün değildir.

İbn Miskeveyh'in eleştirilerine benzer bir eleştiriye İbn Sînâ'nın metinlerinden de rastlanmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere İbn Sînâ'ya göre haz uyumlu olanın uyumlu olması bakımından idrakidir. Acı ise uyumsuzluğun uyumsuz olması bakımından idrakidir.³²² İbn Sînâ hazzın tanımını uyumluluk ilkesi ile bağdaştırmıştır. Ona göre adetin kendisi haz verir, bıkmış şeyleri terk etmek de hazdır.³²³ Çünkü böylesi bir durum insan için uyumsuzluk meydana getirmiştir. Her bir kuvvenin kendisine özgün bir hazzı olduğunu açıklayan İbn Sînâ aynı zamanda bu kuvvelerin de kendilerine özgü acı duyguları olduğunu da belirtmiştir. Şehvet duygusunun hazzı, beş duyunun her birisinin kendisine özgü uyumluluk hali, gazap gücünün hazzı zafer, hafıza gücünün hazzı ise hatırlamaktır. Bu hazlardan her birinin kendi kuvvelerinin uyumluluk hali, bu halin ve bifiil olarak yetkinliğin meydana gelmesidir. Bu kuvvelerin elemi ise kendilerine zıt gelen şeylerin yaşamasıdır.³²⁴ Örnek olarak hatırlamak hafıza gücünün hazzı ise, unutmak ise elemidir. Unutmak hafıza gücünün uyumsuzluğu olduğu için elem yaşatır. Her bir kuvvülle uyumlu olan ise her kuvvenin kendisine uygun bifiil yetkinliğini meydana getirir. Yetkinlik bölümünde de bahsedildiği gibi İbn Sînâ hazzı uyumluluk halinin idrak edilmesi bir

³²⁰ İlyas Altuner (çev.) İbn Miskeveyh , “Adâletin Mahiyeti Üzerine”, Iğdır Üniversitesi, **Sosyal Bilimler Dergisi**, S.15, 2001, s.y

³²¹ Kutluer, **İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s. 289.

³²² Cürcânî, **Şerhu'l-Mevâkıf II**, s. 540.

³²³ İbn Sînâ, **Kitâbu's-Şifâ, Metafizik**, s. 35.

³²⁴ İbn Sînâ, **Kitâbu's-Şifâ, Metafizik**, s. 170.

şeyin kendisine özgü yetkinliğin meydana gelmesi olarak tanımlıyor. Yetkinlik ve ya kemâl sıfatının da uyumluluk halinin idrak edilmesi ile haz meydana geliyor. İdrakın hissî ve aklî meydana gelmesinden bağımlı olarak hissî ve aklî hazzı meydana getirecektir. Bir şey için uyumluluk hali içerisinde olması aynı zamanda onun iyiliğidir. Bu iyilik de şeyin kendisine özgü yetkinliğidir.³²⁵ İbn Sînâ nefsin kemâle ermesini hazla eşitlemektedir. Kemâl ile uyumlu halinin idraki de hazzı meydana getirmektedir. Maddî olan hiç bir aracın gerçek mutluluğa götüremeyeceği açıktır. Nefsin ilahi inayete soyutlamayı düşünen kişiler maddî hazlarla gerçek maksadına ulaşamaz.³²⁶ Zihin dünyevî istek ve şehvetlerle bağını koparınca gerçek mutluluğa ulaşabilir. Dünyevîlikle ilişkisine kesen kişi mutluluğa yani kemâle ulaşmıştır. Bütün varlıkların en son gayesi kendisine uyumlu olan kemâl haline ulaşmaktır. Her varlık için kendisinden aşağıdaki mertebe bir diğerine göre üstünlük sayılsa bile onun için eksiklik durumudur.³²⁷ Böylesi bir tanımla hazzın mahiyetini açıklayan İbn Sînâ'ya göre hazzı sadece doğal durum, tabiâta dönüş ilkesi olarak açıklamak doğru değildir. Yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İbn Sînâ aynı zamanda hazzın vucûdî olduğunu yani varlığını kabul etmiş ve onu iyilik olarak değerlendirmiştir. Her kuvvenin kendisine has iyiliği elde etmesi kendisine uygun kemâle ermesidir. Aşk kavramından bahs ederken bile onu, hazza ulaştırmada harekete geçiren güç olarak değerlendirmiştir. Dışta var olan hazzın meydana gelmesi aşamasında sadece uyumluluk durumunun değil, aynı zamanda bu durumun idraki de söz konusudur. Bu sebeple İbn Sînâ'ya göre tabiatçıların hazzı sadece “doğal duruma dönme” şekilde tanımlaması eksik bir açıklamadır. Kötülük ilkesinin varlığını benimseyen, dünyadaki kötülükleri nefsin iradesizliğine bağlayan Râzî'ye göre baskın olan kötülükler dünyasında hazlar acıların dindirilmesidir.³²⁸ Râzî'nin bu görüşünün ne kadar doğru aktarıldığı meçhuldür. Fakat metafiziğe dair metinlerinde insanî dünyadaki iyilikleri Tanrının inayeti, kötülükleri ise nefsin cahilliğiyle ilişkilendirir. Hazzın dışta var olması ile acı durumun giderilmesi arasında büyük farklılıklar vardır. Hazzın kendisi iyilik ve güzelliştir. Akıl tüm iyilikler ve güzellikleri idrak eder. Acı durumunun yokluğu, her hangi bir iyilik ve güzellik değildir. Dolayısıyla Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımı eksik bir tanımdır.

³²⁵ Kutluer, **İslam Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, s. 288.

³²⁶ İbn Sînâ, **Mutluluk ve İnsan Nefsinin Cevher Olduğuna İlişkin On Delil**, Thk. ve çev. Fatih Toktaş Ankara: TDV Yayınları, 2011, s. 3.

³²⁷ Toktaş, **a.g.e.**, s. 5.

³²⁸ Bkz. Ayman Shihadeh, **Fahreddin Râzî'nin Gayeci Ahlâkı**, çev. Selime Çınar- Kübra Şenel, İstanbul: Nobel Yay., 2016, s. 158.

4. *Şerhu'l-Mevâkîf* da Haz ve Acının Tanımı ve Ebû Bekir er-Râzî Eleştirisi

Hazzın tanımı ve farklı düşünürlerdeki yorumunu Seyyid Şerif Cürçânî *Şerhu'l-mevâkîf* adlı eserinin nefsanî nitelikler bölümünde “haz ve acı” başlığı altında yer vermiştir.³²⁹ Eserin başında hazla ilgili Fahreddin er-Râzî'nin haz görüşünü verir: “Haz ve acı bedihidir. Çünkü akıl sahibi hatta duyu sahibi her şey, haz ve acıyı kendisinden idrak eder ve onlardan her birini hem diğerinden hem de ikisinin dışındakilerden zorunlu olarak olarak ayırıştırır. Dolayısıyla bunlar mahiyetlerine ulaşmak maksadıyla tarif edilemezler. Kuşkusuz haz ve acının tikellerine ilişkin vicdani duyumsama benzerini iktisap yolu ile elde edemeyeceğimiz şekilde o mahiyeti verir.”³³⁰ Fahreddin er-Râzî'nin görüşlerinden sonra İbn Sînâ'nın hazla ilgili tanımından bahs ederek daha sonra bunların eleştirisini açık bir biçimde ele alır: “Denilmiştir ki haz uyumlu olanın uyumluluk bakımından idrakidir. Acı ise uyumsuz şeyin uyumsuzluğu bakımından idrakidir. Uyumlu, şeyin kendisine özgü yetkinliğidir. Buna örnek dil için tatlılıktan ve yağlılıktan keyif alma, işitme gücü için hoş ve ahenkli nağmeleri dinleme, öfke gücü için şan, üstünlük ve hakimiyet, akıl gücü için şeylerin hakikatleri ve halleri nasılsalar öylece idrak etmedir. Bizim ‘uyumlu olması bakımından uyumlu’ dememizin nedeni şudur: Şey bazen başka yönden değil de bir yönden uyumlu olur. Buna örnek, helak olmaktan kurtuluş içerdiği bilinen nahoş ilaçtır. Bu ilaç kurtuluşu içermesi bakımından uyumsuz bir şeydir. Dolayısıyla onun uyumlu olması bakımından idraki haz iken, uyumsuz olması bakımından idraki haz değil, acıdır. Ayrıca bununla acının tarifindeki bakış açısının anlamı ortaya çıktı.”³³¹ Fahreddin er-Râzî, Ebû Bekir er-Râzî ve İbn Sînâ'nın hazla ilgili tanımlarına eleştiriler yönelmiştir. İbn Sînâ'ya yöneltilen eleştiride esas itibarıyla burhânîlik söz konusu edilir. Fahreddin er-Râzî'ye göre her ne kadar yeme içme ve cinsel ilişkide kişinin kendisinde bulunan özel durum idrak edilse de hazzın özel halin idraki olduğu burhânî bir şekilde ispat edilmemiştir. Dolayısıyla Fahreddin er-Râzî bu durumun idraki İbn Sînâ'ya göre uyumluluk hali ise bu uyumluluk halinden meydana gelen haz bu idrakin kendisi mi yoksa sebebidir mi diye sorar ve hazzın uyumlu olanın idrakinden başka bir sebeple meydana gelmesi meselesini tartışır.

³²⁹ Cürçânî, *Şerhu'l-Mevâkîf*, 2. cild, çev. Ömer Türker, İstanbul: Yazma Eserler Başkanlığı Yay., 2015.

³³⁰ Cürçânî, *Şerhu'l-Mevâkîf II*, s.538.

³³¹ Cürçânî, *Şerhu'l-Mevâkîf II*, s. 539.

Sonuçta ise bu önermelerden hiç birinin yeterli delil olmadığından hazla ilgili tartışmalarda kesin bilgi veremeyeceği kanaatine gelir.³³²

Fahreddin er-Râzî'nin yaptığı açıklamalar üzerine Cürcânî şöyle der: “Nasıl olur da İmam Râzî bu tartışmaları yapabilmektedir. O haz ve acının tasavvurlarının bedihi olup, uyumlu ve uyumsuzun tasavvurundan daha açık olduğu görüşünü tercih etmiştir. Ben şöyle derim: Belki o bunları haz ve acının tarife muhtaç olmadığı değil, muhtaç olduğu varsayımına göre yapmıştır. Yine bir şeyin künhüyle tasavvuru, karşılığı engeller. Haz ve acının ise tariflerinde zikredilenden daha tam bir şekilde tasavvur ediliyor olmalarının bedihiliği, onların künhüyle tasavvurunu gerektirmez.”³³³ Bu açıklamaları dikkate aldığımızda şöyle demek mümkündür: Fahreddin er-Râzî'ye göre hazzın kendisi yaşandığında hiç bir tanıma gerek kalmayacak kadar duyuşal olarak idrak edilir yani bedihidir, tanıma gerek yoktur, insan hazzı haz olması bakımından idrak eder. Hazzın idraki için herhangi bir uyumluluk halinin oluşması gerekmez. Ardından Cürcânî, Ebû Bekir er-Râzî'de hazzın tanımına dikkat çeker “Tabip İbnü'z-Zekeriyya er-Râzî şöyle söylemiştir. Haz diye bir şey yoktur. Yani haz diye bir şey yoktur. Haz dışta varlığı olan gerçek bir şey değildir, aksine ademî bir durumdur. Bu durum ise acının ortadan kalmasıdır. O, şu sözyle buna işaret etmiştir. Haz diye tasavvur edilen şey, herhangi bir acının giderilmesidir. Haz doğal durumdan çıktıktan sonra doğal duruma dönmekten, yani doğal olmayan durumun ortadan kalkıp doğal duruma dönüşmesinden başka bir şey değildir.”³³⁴

Fahreddin er-Râzî, Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımını ayrıntılı olarak değerlendirir. Ona göre acı durumunun ortadan kalkıp, hazzın meydana gelmesi mümkündür. Kalıcı doğal durumların farkına varamadığımızı göre bir anda bunlardan ayrı düşüğümüz zaman farkındalık oluşuyor. Uyumlu hale geri dönmenin idrak edilmesi hazdır. Kalıcı olarak devam eden bir durumun sona ermesi ile meydana gelen elem duygusu yaranır. Daha sonra ise bu durumundan tekrar geri döndüğünde bir idrak oluşur. Bu idrak ise hazdır. Fahreddin er-Râzî acıların dinmesinin haz olmasını görüşünü kabul eder. Fakat Ebû Bekir er-Râzî'nin görüşlerini şöyle ifade eder: “Birincisi hazzın acının giderilmesinden ibaret olduğudur. Kuşkusuz haz acının giderilmesinden daha başka bir şeydir. İkicisi ise hazzın acıların giderilmesinden başka yolla meydana gelmesinin

³³² Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkıf II*, s. 540.

³³³ Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkıf II*, s. 540.

³³⁴ Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkıf II*, s. 542.

mümkün olmadığıdır.”³³⁵ Daha önce açıklandığımız gibi Fahreddin er-Râzî'nin temel eleştirisi şudur: Ulaşılmak istenilen şeye karşı öncesinde ona ait arzu hali meydana gelmeden bile ansızın haz elde edilebilir. Haz aniden zorunlu olarak meydana gelebilir. Bu durum ise herhangi bir arzudan dolayı yaşanan elem hissînin giderilmesinden bağımsızdır. Ahlâka dair eserlerinde Fahreddin er-Râzî dünyada kötülüğün veya acıların hazlara nazaran daha çok olduğunu savunmuştur. *Şerhu'l-İşarat* eserinde de Yeni Platoncuların kötülük görüşlerini eleştirerek dünyadaki kötülükleri acılarla özdeşleştirir. Acıların sayıca sonsuz olduğuna, insan vücudunda daha baskın olduğuna ve ahlâkın bunun dindirilmesinden ibaret olduğuna dikkat çeker. Ona göre haz ender bir hal olup, acıların bastırılmasından daha farklı bir kavramdır. Hatta okyanustaki bir damla kadar nadirdir. Fahreddin er-Râzî kötülükle denk bir kavram olarak elemin bastırılmasını iyi olarak kabul etse bile bu durumun haz olmasını kesinlikle kabul etmez. Acıların daha baskın olduğu bir dünyada acıların giderilmesi açıklaması, Ebû Bekir er-Râzî'ye hak kazandırsa bile yine de Fahreddin er-Râzî hazzın sadece doğal duruma geri dönmek olmadığını söylemiştir.³³⁶

Hazzın mukabili olan acının mahiyetine ilişkin teoriler de haz meselesinin bir parçasıdır. Acı hususunda dikkate değer görüşlerden biri Galen'e nispet edilen bitişikliğin parçalanması görüşüdür. Galen'e göre acının zatî sebebi bitişiklik durumunun parçalanmasıdır. Soğuk havada üşümek durumunun acı vermesine sebep bitişiklik durumunun parçalanmasıdır. Bu durumda şiddetli yoğunlaşma ile parçalar yoğunlaştığı şeylere doğru çekilir. Ayrılan parçalar ise yoğunlaştığı şeylerden çekildiği için acı verir. Ekşi yiyecekler parçalanma sebebiyle acı verirken, kekre ve buruk yiyecekler parçalanmadan kaynaklanan sıkışma sebebiyle acı verir.³³⁷ Dolayısıyla Galen bitişikliğin parçalanmasının acının zatî sebebi olduğu görüşündedir. Fahreddin er-Râzî diğer görüşleri eleştirdiği gibi Galen'in görüşünü de eleştirir. Buna göre elin keskin bir bıçakla kesilmesi esnada acı hemen idrak edilmez. Üzerinden zaman geçtikten sonra kişi acıyı hissetmeye başlar. Eğer bitişikliğin parçalanması acının bizzat sebebi olsaydı oluşan acı hissînin kesme eylemi ile aynı anda meydana gelmesi gerekirdi. Kesilen organın mizacı kötüye gittiği zaman acı meydana gelir. Diğer yandan parçalanma, bitişiklik halinde olması gerekenin yokluğudur. Bu durum ise ademî bir durumdur. Böylece Fahreddin er-Râzî parçalanmanın acının sebebi olmadığına kanaat getirmiştir. Fahreddin er-Râzî tartışmayı beslenme durumu üzerinden

³³⁵ Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkîf II*, s. 542.

³³⁶ Ayman Sishahadeh, *Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı*, s.162.

³³⁷ Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkîf II*, s. 544.

de açıklar. Ona göre beslenme gıdaların parçalarla karışmasıdır. Bu durum ise parçalar arasında bitişiklik halinin bozulması ile sonuçlanır. Alınan gıdanın organlarına arasına yerleşmekle oraya girer ve benzeşmeye başlar. Beslenme bünyedeki parçaların bir çoğunda ekser zamanda meydana gelmektedir. Böyle olduğu zaman beslenme duygusunun acı vermesi gerekir.³³⁸ Oysa beslenmenin elem değil, çoğu zaman haz verdiği bir gerçektir. Bedenin bütün organları kendi mizacı gereği her zaman büyüme halindedir. Bitişikliğin parçalanması esas olarak bakarsak büyüme fiilinin acı vermesi gerekir. Fakat büyüme fiili acı meydana getirmez. Beden her zaman çözümlenme içerisinde olduğuna göre onda bitişik olan şeyler de ayrılma halindedir. Bu süre içerisinde de hem dışta hem de içte bir sıcaklık durumu meydana gelir. Bu durumlar hiç bir şekilde acı hissettirmez.

Fahreddin er-Râzî, Galen'nin düşüncesinin farklı yönlerden savunulabileceğini de düşünerek bunları tartışmaya açar. İlk olarak eğer acının son derece küçük parçalarda meydana gelerek hissedilemeyeceğinden yola çıkılırsa, Fahreddin er- Râzî'ye göre organlarda ayrı ayrı parçalanmalar küçük olsalar bile sayı bakımından fazladır. Dağılma eylemi sadece bir organda değil tüm vücudu kuşatmış olur. Bu nedenle de duyulan acı hissini vücudun tamamına yayılmış olması gerekirdi. İkinci olarak eğer acı duygusu sürekli olursa bedenin mizacına dönüşmeğe başlar. Bu acı sürekli olması sebebiyle hissedilemez. Fakat Fahreddin er- Râzî'ye acı insanın idrak ettiği özel bir haldir. Burada acıya dair herhangi bir hiss yoksa o zaman acı da yok demektir. Dolayısıyla meydana gelen acıya sebep olan şey bitişikliğin parçalanması değil mizaç kötülüğüdür. Kötü mizacı oluşturan şey ise ademî olan parçalanma değil, unsurların tabiatlarıdır.³³⁹

Acı mahiyetine ilişkin bir diğer görüş İbn Sînâ'ya aittir. İbn Sînâ'ya göre acının meydana gelme sebepleri ikidir. İlk sebep Galen düşüncesinde olduğu gibi bitişiklik halinin parçalanması, ikinci sebep ise mizaç kötülüğüdür. Mizaç kötülüğü acıyı iki şekilde meydana getirir. Birincisi uyumlu ikinci ise aykırı mizacın kötülüğünden kaynaklanır. Uyumlu mizacın kötülüğü, doğal olmayan başka bir mizacın vücuda yerleşerek gerçek doğal mizacı bozması ve sonra onunla bir bütün haline gelmesidir. Aykırı olan ise organa yerleşip kendi mizacını bozmadan onu ittidalden çıkarır. Buna örnek, akrep sokması ve diken batmasıdır. Akrep sokması, iğne batmasının

³³⁸ Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkif II*, s. 544.

³³⁹ Cürcânî, *Şerhu'l-Mevâkif II*, s. 546.

vermediği acıyı verir, hatta akrep sokması, büyük yaradan daha şiddetli acı verir. Eğer acı veren şey, sadece bitişikliğin parçalanması olsaydı durum böyle olmazdı. Uyumlu mizaç kötülüğü ise böyle değildir, zira acı vermez.³⁴⁰ Burada dikkat çeken önemli nokta acının meydana gelmesi sebebi hakkında Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımı ile İbn Sînâ'nın açıklamaları arasındaki benzerliktir. Her ikisinin filozof kişiliği yanında tabip olması şöyle söylemeyi mümkün kılmaktadır: Ebû Bekir er-Râzî'de haz doğal durum teorisine göre açıklanmıştır. Haz olan bir durumun beden alışkanlık haline getirmesi ile artık sıradanlaştığı malumdur. Aynı tanım acılar için de geçerli midir? Anlaşıldığı üzere acının meydana gelme sebebi cismin kendi doğal durumundan uzaklaşmasıdır. Hastalıkla gelen ateş vücut ısısının normal durumdan fazla olması sebebiyle acı yaşatır. Bu acı hummalı hastalık örneğinde birden bire meydana gelerek vücut hastalığa hazırlıksız yakalanır. Bu sebeple şiddetli acı meydana gelir. Fakat verem hastalığında hastalık kronik bir halde olduğu için vücut ısısının yükselmesi artık bünye tarafından kabul edilir. Yani insanın mizacı sürekli olan bu rahatsızlığı vücudun doğal durumu haline getirir. Öte yandan İbn Sînâ'ya göre duyumsananın en önemli şartı duyuların özelliği ile duyumsanan nesnenin farklı olmasıdır. Duyu ile duyumsanan nitelik bakımından aynı olduklarında her hangi etkilenme olamaz. Bunun için de orada duyumsama meydana gelmez. Uyumlu mizaç örneğinde meydana gelen duyumsama, organın gerçek mizacı ile izale olduğunda orada farklı nitelikler meydana gelmez. Etki ve edilgi de meydana gelmez. Aykırı mizaçta ise asli nitelik, gelen nitelikle beraber varlığını sürdürür. Dolayısıyla aykırılık ve aykırılığın duyumsaması nedeniyle acı gerçekleşir.³⁴¹ Bu durum meydana geldikten sonra yani duyulur ile duyumsanan arasındaki farklılık oluşup, süreklilik kazanınca farklılık ilk önce yavaş yavaş azalır, sonra da tamamen ortadan kalkar. Yine bir uyumluluk hali meydana gelir ve ilk başta farklılıkla meydana gelen durum artık yok olur. İbn Sînâ bu hamama ilk kez giren şahsın suyun aşırı sıcaklığından acı duymasını örnek verir. Buna göre kişinin bedeninin mizacı ile suyun mizacı arasında farklılık vardır. Daha sonra aynı ortamda iken hava sayesinde vücut ısınır ve suyun sıcaklığı ile uyumlu hale gelir. Kendi mizacı ile o kadar bütünleşir ki en sonunda suyun soğuk hissetmeğe başlar. İbn Sînâ *Kitâbu's-şifâ'da* hastalık durumunun insan bünyesine haz duygusunu unutturarak, bu duyguyu da nötrleştirdiğini söyler. Hastalık, hastanın isteklerini nahoş şeylere doğru yönlendiriyor. Haz arzulanmasına ve yetkinlik olarak kavranılmasına rağmen vücut bu durumun

³⁴⁰ Cürçânî, *Şerhu'l-Mevâkîf II*, s. 548.

³⁴¹ Cürçânî, *Şerhu'l-Mevâkîf II*, s. 540.

yetersizliđi nedeni ile elem duyar.³⁴² Her ne kadar oldukça farklı görünse de bu açıklamalar, Ebû Bekir er-Râzî'nin doğal durum teorisiyle uyumlu olarak yorumlanabilir.

Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımına yapılan eleştirilerden sonuç olarak haz kavramı matematiksel ilkeler gibi tanımı kesin olarak bilinmemektedir. Duyulara konu olan haz, peşinden koşulan, tadılması istenilen ve aynı zamanda yapılması hiç istenilmeyen işi terk etmek bile hazzı istemek olarak yorumlanabilir. Bıkılan şeyleri terk edilmesi de hazzı meydana getirir. Tezin konusu olan Ebû Bekir er-Râzî'den başlayarak devam eden, sonraki İslâm filozofların ahlâk felsefesine dair görüşlerinde yer almıştır. Eleştirilerden anladığımız kadarıyla haz farklı şekilde tanımlana bilen bir kavramdır. Bütün tanımlardakı ortak nokta ise hazzın arzu edilen bir kavram olduğudur. Hazzın doğal duruma geri dönme tanımına yöneltilen eleştiriler arasında uyumlu olanın uyumluluk bakımından idrak edilmesi, hazzın tanım gerekmeksizin bedihi bir kavram olduğuy, nesnenin kendi gayesine ulaşmasına gibi yönelik farklı şekilde tanımları mevcuttur.

Burada Ebû Bekir er-Râzî'ye yöneltilen eleştirilerde haklılık payı olup olmadığı tartışmak yerinde olur. Haz ve acının kendileri itibarıyla duyulardan tarafından idrak edilen, tanıma gerek kalmadan bedihi bir kavram olduğuy savunan Fahreddin er-Râzî'ye göre hazzı doğal duruma geri dönme olarak değerlendirmek yanlış bir tanım olacaktır. Çünkü hazlar kendisi dışta tekabül eden, idrak edilen yaşanması istenilen müstakil bir varlıktır. Haz herhangi bir istek ve ihtiyaç meydana gelmeksizin oluşur. Ve apaçık ortadır. Ebû Bekir er-Râzî'nin hazlarla ilgili düşüncesinde önemli nokta ihtiyaç durumunun meydana gelmesidir. Haz ise bu ihtiyaç durumunun giderilmesinden ibarettir. Konuya her iki düşünürün düşüncesinden irdelersek şöyle açıklarız. Fahreddin er-Râzî'ye göre dünyadakı kötülük iyilikden daha fazladır. Bu sebepten dolayı dünyadakı hazlar bir az miktarda var olup, genelde kötülüklerle doludur. Bu yüzden de acının yokluğu haz gibi algılabılır. Ama hazzın kendisi olması mümkün değildir. Ayrıca ihtiyaç durumundan meydana gelen acının giderilmesi olarak algılanan yeme, içme ve cinsel dürtüler de sadece mevcut durumdakı acının yavaş-yavaş yok olma durumu olup, bu durum haz durumu ile karşılaştırılır. Bu durum haz gibi görünse de hazlar mertebesinde en altta yer almaktadır. Gerçek olan hazlarla ilişkisi yoktur. Ebû Bekir er-Râzî'nin teorisinde tecrübeye dayalı günlük hayatımızda bu durumların haz meydana getirdiđi fakat kısa süreli olduğuy bilenen bir gerçektir. Burada önemli olan nokta hazzın doğal durumla özdeş olmasıdır. Her bir insan hazzı arzular.

³⁴² İbn Sînâ, **Kitâbu's-Şifâ Metafizik II**, s. 174.

Fakat hazdan önceki durumun ne kadar önemli olduğudur. Kişi hazzı isteme anında elem yaşamış oluyorsa burada istediği şey haz değil, elemin dindirilmesidir. Mesala aç bir insana yemek ve ya güzel manzaraya bakmak gibi iki tane seçenek sunulursa kuşkusuz o yemek yemeyi seçecektir. Aksi mümkün değildir. Çünkü onun ihtiyacı olan şey yemektir. Güzel manzara için ise yeme eyleminden sonra isteye bilir. Yeme eylemi sırasında meydana gelen haz değilse nedir? Bir insanı hazzı tanımını açısından değerlendirirken üç farklı vaziyet mevcuttur. Haz, elem ve her ikisinin olmadığı nötr durum. İnsanın bulunduğu ortamdan bağımlı olarak istekleri farklılıklar gösterebilir. Mesala ne hazzın ne de elemin olmadığı ortam nötr durumdur. Nötr durumdaki bir kişinin asgari tüm ihtiyaçları karşılanmış her hangi bir açlık ve ya susuzluk ya da keskin havadan bunalma ve üşüme gibi durum söz konusu değildir. Bu gibi durumda bulunan kişinin arzu ettiği şey, her hangi bir yaşam için zorunlu değildir. Bulduğu durumdan daha fazla daha üstün meziyetli şeye, kavuşmağa arzu duyar. Mesala su yerine şarap, ekmek yerine daha pahalı yiyecekler, normal ev yerine daha gösterişli yerlerde ikamet etme ve s. Fakat normal yaşam şartları yerine ihtiyaç içerisinde olan birisi bunlar değil, ilk önce ihtiyaç durumunun giderilmesini ister. Buradan anlaşıldığı kadarıyla hazzı arzu etmek kişinin ruhsal, bedensel ve akli durumu ile yakından ilgilidir. Haz istek duygusu ile bağlantılıdır. Fakat istek olmadan da hazzın meydana gelmesi mümkündür. Fahreddin er-Râzî ile Ebû Bekir er-Râzî'yi tanımlarında farklılık gösteren kısım şudur. Râzî'ye göre hazzın meydana gelmesi ihtiyaç durumu ile başlayıp öncesinde ona duyulan arzu ne kadar çoksa haz alma durumu o kadar çok olur. Sonrasında alınan hazdan sonra elem meydana gelmeğe başlar. Ebû Bekir er-Râzî'nin teorisinde önceden bahs edildiği gibi elem hazzı izler. Hazzı tatmak için öncesinde elemin varolma şartı vardır. Fahreddin er-Râzî'ye göre ise aniden meydana gelen bir durum karşısında da haz meydana gelir ve sonrasında her zaman elemin oluşması da baş kaldırmaz. Mesala radyoda sevilen bir müziğin çalması öncesinde ona karşı herhangi bir azru meydana gelmeksizin elde edilir. Ebû Bekir er-Râzî ise haz alma sebebi hazzın çeşitlerinden farksız olarak ihtiyaç durumundan ibarettir. Râzî'ye göre hazzı tetikleyen sebep ihtiyaç durumunun giderilmesinden ibaret olup, her hangi bir başka etkenin tesirinden oluşması mümkün olmayan kavramdır. Hazzın acının dindirilmesinden başka bir kavram olarak değerlendiren Fahreddin er-Râzî'ye göre haz ihtiyaç ve arzu duygusu olmadan da yaşanabilir. Arzu olmadan meydana gelen hazzın Ebû Bekir er-Râzî'ye göre ise herhangi bir hazzın oluşmasına sebep o duygunun öncesinde ona karşı oluşan ihtiyaçtır. Manzaradan haz alan birisi için öncesinde uzun zaman kapalı mekanda dışarıyı görmemekten

dolayı ihtiyaç durumu meydana gelmiştir. Bu konuda değinmemiz gereken önemli husus hazzın derecesidir. Anlaşıldığı gibi hazzın daha fazla ve ya az olması öncesinde ona karşı duyulan arzu ile alakalıdır. O zaman şöyle söyleye biliriz. Uzun süre kapalı alanda kalmış şahsın güzel manzaradan aldığı haz, ihtiyaç ve arzu durumu meydana gelmeden haz alan insanınkinden daha fazladır. Manzaranın ne olması ile ilgili insan zihninde öncesinden olgu mevcuttur. O yüzden de ani arzu meydana gelmeksizin manzaradan her iki insana zevk alır. Hazzın arzu edilen duygu olduğu ve her an içerisinde yaşanan bir şey olmadığı malumdur. Haz doğal durumdan daha farklı bir kavramdır. Haz meydana gelen, zevk veren sonra da yaşattığı etkisi azalan bir duygudur. Aynı zamanda Râzî'ye göre her hazzın sonunda doyum noktasından sonra onu izleyen bir elem durumunun meydana gelmesi vardır. Fakat her hazzın elem meydana getirmediği istisna durumlar da vardır. Hazların doyum noktasından ulaşmadan terk edildiği zaman hazzı elem yaşatması olasılığı düşük bir ihtimaldir. Sevilen şarkının dinlenmesi haz verendir. Tekrar- tekrar dinlendiği zaman bıktırıcı olur. Bıktırıcı olması sebebiyle de elem meydana getirir. Ancak doyum noktasına ulaşılmadan dinlemeye son veriliyorsa, o zaman müziğin yarattığı bıktırıcılık meydana gelmediği için elem de meydana gelmeyecektir. Sessizlik durumuna döndüğü anda İbn Sînâ ve Râzî'ye göre hazdır. İbn Sînâ açısından bıkılan şeyi terk etmek, Râzî'ye göre ise doğal durumuna geri dönmek hazdır. Uyumluluk hali insanın doğal yapısına ters düşmediği için hazzı meydana getirir. Fakat buradaki farklı nokta hazzın yaranması için uyumluluk aynı zamanda bu uyumluluğun idrak edilmesidir. İbn Sînâ hazla ilgili tanımını hem ay üstü hem de ay altı tüm varlıkların hazla ilgili düşüncelerini kapsarken Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımını sadece bedensel hazları kapsayarak akli hazları bu tanımın içine alamıyor. Bu sebeple de Ebû Bekir er-Râzî'nin tanımını Uyumluluk halinin idrakı tanımından daha alt mertebede kalmaktadır. Uyumluluk hali bünyedeki doğal vaziyete uyumlu olduğu için hazzı meydana getirir. Kötü ve acı kavramı da özdeş olarak değerlendirerek bunun bastırılması iyi ise bu da Fahreddin er -Râzî açısından bile haz eşit kavram olarak sayılabilir. Fakat hazzın sadece doğallıktan daha öte bir şey olduğu da bilinmektedir. Haz verebilen her şey doyum noktasına ulaşana kadar devam eder. Paraşütle uçmak insanın doğal durumu ile özdeş olmadığı halde haz verir. **Sonuç olarak haz ve elem tanımı Uyumluluk halinin idrakı, Tanım gerekmeksizin bedihi bir kavram, ve ya bizzat kemâle ulaşmak, ya da Galen gibi bitsikliğın parçalanması gibi tanımları olması dikkate alırsak şunu söylemek gerekir. Ebû Bekir er-Râzî'nin hazzın tanımını sadece bedeni hazları kapsayan, yanlış değil, eksik bir tanımdır.**

SONUÇ

Bu çalışmamızda Ebû Bekir er-Râzî'nin haz ve elemle ilgili teorisi çalışılmıştır. Râzî felsefesinin hazcılık üzerinde kurulmadığını ve onun ahlâk felsefesinin temel gayesinin insanın mutluluğa ulaşmak olduğu bilinmektedir. Râzî'nin temel gayesi insanı mutluluğa götüren felsefedir. Bu nedenle de bedensel hazların tatminini hayatın nihai gayesi olarak görmemiş, aksine insanın ebedî mutluluğunu engelleyen bir faktör olarak değerlendirmiştir. Hazla ilgili tanımında hazzı dışta var olmayan, varlığı elemle meydana çıkan kavram olarak değerlendirmiş, hazzı doğal durumun kendisi ile özdeş olarak görmüştür. Doğal durumdan ayrılmak haz anının sona ermesi olup, o andan itibaren meydana gelen durumun da elem olduğu düşüncesindedir. Doğal durumdan çıkmak elemi meydana getirdiği gibi, tekrar doğal duruma dönmesi ise hazzı meydana getirir. Haz ve elemle ilgili tanımını doğal durum teorisi üzerinden yorumladığı için araştırmamızda doğal durum teorisi ve tabiât kavramları üzerinden Râzî'nin tanımı yorumlanmıştır. Bununla da Râzî'nin tanımı, dayandığı teori üzerinden açıklanmıştır. Tabiatıta mevcut olan bütün cisimler hava, ateş, su, topraktan oluştuğu için kendi mekanlarında bulunur. Zorlamalı bir hareketle kendi doğal mekanından ayrılan cisim bulunduğu yerde ebedi olarak kalmaz. Çünkü bütün cisimler zorlamalı hareketten sonra gerçek mekanlarına dönmeyi arzular. Bu yüzden yukarı doğru atılmış taşın hızla aşağıya doğru hareket etmesi onun doğal durumu ile ilgilidir. Doğal durumu ile uyum içerisinde olan her cisim haz içerisindeydir. Bunun aksi ise elemi meydana getirir.

Antik Çağdan başlayarak haz farklı şekillerde tanımlanmıştır. Maddî hazları hayatın gayesi olarak tanımlayan Aristippos'tan başlayıp daha sonra hazları hayatın gayesi olarak değerlendiren Epiküros'la devam etmiştir. Epiküros tanımında sadece maddî değil, manevî hazları hayatın gayesi olarak görmüş, Kirenililerden farklı olarak kaba hazcı olmamıştır. Fakat sonuç itibarıyla Epiküros ahlâki hayatı haz üzerine kurmuştur. Râzî'nin teorisinde Epiküros düşüncelerinden etkilendiği bilirse bile tam olarak aynı olmadığı kanaatine vardık. Çünkü Epiküros felsefesi hazları hayatın gayesi olarak değerlendirdiği halde Râzî haz ile ilgili düşüncelerinde Platon gibi antihedonist bir tavır sergilemiştir. Bu bağlamda Râzî'nin hazla ilgili düşüncelerinde Epiküros ve Galen'nin etkileri sezilse bile önemli derecede Platoncu olduğu daha bariz görülür. Genel felsefî düşüncelerinde olduğu gibi, hazla ilgili düşüncesinde de Platonu izlediğini söylemek mümkün. Buna rağmen Râzî taklitçi olmadan kendine özgü düşüncesini haz

ve elemle ilgili görüşlerinde de göstermiştir. O, insanı mutluluğa götüren araç olarak aklın işlevini en üstün etken olarak değerlendirmiş ve insanı mutluluğa götüren araç olarak aklın öneminden bahsetmiş, kendi ahlâk felsefesini de akılcılık üzerine kurmuştur.

Tez çalışmasında Ebu Bekir er-Râzî'nin hazları dünyevî ve uhrevî olarak değerlendirdiğini gördük. Fahreddin er- Râzî'nin tanımı üzerinden hazları hissî, hayalî ve aklî olmak üzere tasnifi yapılmıştır. Hissî ve hayalî hazların hazlar mertebesinde aşağı ve orta mertebede bulunarak geçici ve daimi olmayan hazlar olduğunu, gerçek hazları ise manevî, uhrevî ve ya başka tabirle aklî hazlar olarak nitelendirmiştir. Gerçek haz şehevî ve gadabî nefsin dürtülerine tabi olmadan natık nefsin hazzı olan aklî hazlardır. Aklî hazlar, hazlar mertebesinde en üst mertebede yer alıp, gerçek ve ebedidir. Manevî hazlar konusu ele alırken Râzî insan bedensel olarak yaşadığı hazları geçici, nefsin yaşadığı hazları ise manevî hazlar olarak değerlendirmiştir. Nefsin gerçek dünyasına kavuştuğu zaman gerçek hazları tadabileceğini savunmuştur. Ebu Bekir er-Râzî'ye göre ruh bedenle olan beraberliği sona erip, kendi mekanına dönerek külli nefisle birleşince gerçek hazları tatmış olacaktır. Nefsin kendi doğal durumundan ayrılarak mevcut dünya hayatında bedenle birleşmesi nefsin elem yaşamaması demektir. Bu nokta Ebu Bekir er-Râzî'ye yönelik hazzı tamamen maddî bir kavram olarak değerlendirdiği şeklindeki eleştirilerin de cevaplanabileceği bir çıkış noktası oluşturur. Bu bağlamda Ebu Bekir er-Râzî'nin haz teorisi sadece bir “doğal duruma dönüş” teorisi değil, bunun yanısıra “aslî âleme dönüş” teorisidir.

Râzî hazzı hayatın gayesi olarak görmeyerek insan hevasının oyunu olarak nitelendirmiştir. Bu yüzden de haz Ebu Bekir er- Râzî'ye göre peşinden koşulmaması gereken, mutlak olarak sonrasında elemi meydana getiren illettir. Bu yüzden insan aklî bir varlık olarak hazdan uzak durarak doğru yolu seçmesi gerekir. Bu şekilde hazzın peşinden gelen elem durumunun da önüne geçmiş oluyor. Haz duygusunu şehevî dürtüler olarak tanımlayan Râzî sonuç olarak hazzı hayatın ölçütü olarak görmemiş, hazzı peşinden koşulan fakat kaçınılması gereken bir değer olarak tanımlamıştır. Genel olarak söyleyebiliriz ki Ebu Bekir er-Râzî ahlâk felsefesinde hazzı karşı bir duruşu temsil eder. Onun ahlâk felsefesi, ahlâki hayatı manevî değerler üzerinde kurar ve akılla yaşanmış bir hayatın mutluluk getireceğini, bunun ise gerçek yani manevî haz olduğunu iddia eder.

KAYNAKÇA

Kitaplar.

Abu Bakr Muhammed İbn Zakariyya Al-Râzî, **The Spiritual Physick Of Rhazes**, Arthur, J. Arberry, London: W, 1950.

Akarsu, Bedia. **Ahlâk Öğretileri, Mutluluk Ahlâkı**, Bahaa Matbaası, İstanbul: 1965.

Akyüz, Turgut. **Ebû Bekir er-Râzî'nin Metafizigi**, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008

Aristoteles. **Eudomos'a Etik**, (çev.), Saffet Babür, Dost Kitabevi Yayınları, 1999.

Aristoteles. **Metafizik**, (çev.) Prof. Dr Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, İkinci basım, 1995.

Aristoteles, **Nikomakhos'a Etik**, (çev.), Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, 1997.

Arslan Ahmet. **İlk Çağ Felsefe Tarihi, Helenistik, Dönem Felsefesi, Epikuroşular, Stoacılar, Septikler**, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006.

Arslan, Ahmet. **İlk Çağ Felsefe Tarihi**, Sokrates öncesi Yunan Filozofları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın, 2006.

Arslan, Ahmet. **İlk Çağ Felsefe Tarihi**, ASA kitabevi, Bursa: 1998.

Cevizci, Ahmet. **Bilgi Felsefesi**, Say yayın, İstanbul: 2012.

Cevizci, Ahmet. **Etik-Ahlâk Felsefesi**, Say yayın, İstanbul: 2014.

Cürcâni, Seyyid Şerif. **Tarifât, Tasavvuf İstilahları**, Tercüme Abdülaziz Mecdi Tolun, Litera Yayın, İstanbul: 2014.

Cürcâni, Seyyid Şerif. **Şerhu'l-Mevâkıf II**, (çev.), Ömer Türker, Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, 2015. Çağrıcı, Mustafa. **İslâm Düşüncesinde Ahlâk**, Dem Yayın, İstanbul: 2014.

Çağrıcı, Mustafa. **Kindî'nin Defhu'l-Ahzân Adlı Risâlesi ve Kaynağı**, MÜ, t.y.

Çağrıcı, Mustafa. **Üzüntüden Kurtulma Yolları**, **El-hile'l dehfi`l-ahzân**, MÜİF Yayın, İstanbul: 1998.

Ebû Bekir er-Râzî. **es-Siretü'l-Felsefiyye**,(çev.), Paul Craus,(ed.), Fuat Sezgin, İslâmîc Philosophia Voluma 19, Germany: 1999.

Epiküros. **Mektuplar ve Maksimler**, (çev.) Hayrullah Örs, Remzi Kitabevi, İstanbul 1962.

Fahreddin er-Râzî'nin Gayeci Ahlâkı, Ayman Sishahadeh, (çev.), Selime Çınar, Kübra Şenel, İlem Kitaplığı, Nobel yayın, 2016.

Fahri, Macit. **İslâm Ahlâk Teorileri**, (çev.), M. İskenderoğlu, A.Arkan, Litera Yayın, İstanbul: 2014.

Felsefe Risâleleri, Ebû Bekir er-Râzî, (haz.) Mahmut Kaya, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay, İstanbul: 2016.

Gökberk, Macit: **Felsefe Tarihi**, Remzi Yayın evi, İstanbul: 1961.

Hazlitt, Henry. **Ahlâkın Temelleri**, (çev.) Mehmet Aydın, Recep Tapramaz, Litera Yayın, İstanbul: 2006.

Hazma Ermiş, **Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü**, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008.

İbn Miskeveyh. **Ahlâkı Olgunlaştırma**, (çev.) Doç.Dr A.Şener, Doç.Dr C.Tunç, Doç.Dr İ.Kayaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın, Ankara: 1983.

İbn Miskeveyh. **Tehzibu'l-ahlâk, Ahlâk Eğitimi**, çeviri Abdülkadir Şener, İsmayil Kayaoğlu, Cihat Tunç, Büyüyen Ay yayın, İstanbul: 2013.

İbn Sînâ. **El Mebde ve'l Mead**, (ed.) A.Nurani, General Editör, Mehdi Muhakkık, Tahran: 1984.

İbn Sînâ. **Kitâbuş-Şifâ Fizik**, (çev.) Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yay, İstanbul: 2004.

İbn Sînâ. **Risâle fi mâhiyyeti'l işk**,(çev.) Ahmet Ateş, Horoz Basımevi, İstanbul: 1953.

İslâm Ahlâk Literatürü, (ed.)Ömer Türker, Kübra Bilgin, İlem Kitaplığı, Nobel Yayın, İstanbul: 2015.

Karaman, Hüseyin. **Ebû Bekir er-Râzî'nin Ahlâk Felsefesi**, İz Yay, 2004.

Karaman, Hüseyin. **et-Tıbbu'r-rûhânî-Ruh sağlığı**, İz Yay, 2015.

Kaya, Mahmut. **Felsefe Risâleleri**, Kindî, Klasik Yay, İstanbul: 2002.

Keklik,Nihat. **Türk-İslâm Felsefesi Acısından Felsefesinin İlkeleri**, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1996.

Kuşla, Harun, **Yahya b Adî'nin Ahlâk Felsefesi**, Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 2008.

Kutluer, İlhan. **İslâm Felsefesinde Ahlâk İlminin Teşekkülü**, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 1989.

Laeritios, Diogenes. **Ünlü Filozofların Yaşam ve Öğretileri**, (çev.), Candan Şentuna, YKY yayınları, İstanbul: 2002.

Macit, Muhittin **İbn Sînâ'da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri**, Litera yayın, İstanbul: 2005.

Muhakkık, Mehdi. **Filsuf-ı-Ray Muhammed b Zekeriyya Râzî, İntişarat-Encümen Asar-i Milli**, Tahran: 1970.

Muhammed İbn Zakariyya al-Râzî, **Kitâb Al-Şukuk Ala Jalinus** (ed.) Mehdi Muhakkık, Tahran: 1993.

Özlem, Doğan. **Etik-Ahlâk Felsefesi**, İnkılap Yayın, İstanbul: 2004.

Platon. **Diyaloglar I**, (çev.), Teoman Aktürel, Remzi Kitabevi, İstanbul: 1996.

Platon. **Philebos**, (çev.),Sabri Esat Siyavuşgil, MEB Yayın, İstanbul: 1998.

Platon. **Philebus**, Translated With An Introduction by Robin, A.H.Watherfield, Penguin Books, England: 1982.

Platon. **Sokratesin Savunması**, (çev.), Teoman Aktürel, Diyaloglar, Remzi Kitabevi, İstanbul: 1996.

Şenel, Cahid. **İslâm Filozoflarında Haz ve Elem Kavramlarının Karşılaştırılması**, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

Şeriatî, Ali. **İnsanın Dörd Zindanı**, (çev.), Hüseyin Hatemi, İşarat Yayınları, İstanbul 1997.

Toktaş, Fatih. **Mutluluk ve İnsan Nefsinin Cevher Olmasına İlişkin On Delil**, İbn Sînâ, (tah., çev.), TDV Yayın, Ankara: 2011.

Türker, Ömer, **İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu**, İsam Yayın, İstanbul: 2010.

Zakherî, Ali. **İbn Miskevîh'in Ahlâk Felsefesince Lezzet ve Elem Anlayışı**, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul : 1973.

Diğer Yayınlar

Makaleler

Altuner, İlyas. **İbn Miskevîh, Adâletin Mahiyeti Üzerine**, İğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5, 2015.

Aydın, İbrahim Hakkı. **Ebû Bekir er-Râzî'de Beş Ezeli İlke**, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Sayı. 15, 2001.

Karaman, Hüseyin. **Ebû Bekir er-Râzî'nin Mülhidliyi Gerçek Mi Yoksa Tarihsel Yanılgı Mı?** Ekev Akademi Dergisi, Sayı 11, 2002.

Karaman, Hüseyin. **Tabip-Filozof Ebû Bekir er-Râzî'nin Felsefî Kaynakları**, Ekev Akademi Dergisi, 2003.

Sünter, Emel. **Ebû Bekir er-Râzî'ye Göre Aşk ve Üzüntü**, Türk- İslâm Medeniyeti, Akademik Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, Konya: 2006.

Sünter,Emel. **Ebû Bekir er-Râzî'nin Felsefi Görüşleri**, Türk İslâm Medeniyeti, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 2, Konya: 2006.

Temuçin, Afşar. **Haz Deneyi ve Bilgelik Hazzı**, Felsefelogos Dergisi, Hazzın Felsefesi, Sayı 19, Kadıköy, İstanbul: 2002.

Ansiklopedi Maddeleri

Kaya, Mahmut. “Ebû Bekir Zekeriyya Muhammed er-Râzî” **TDV İslâm Ansiklopedisi**, Türkiye Diyanet Vakfı C.34, İstanbul: 2007.

Kutluer, İlhan. “Lezzet” **TDV İslâm Ansiklopedisi**, Türkiye Diyanet Vakfı, C.27, Ankara: 2003.

Türker, Ömer. “Nefis” **TDV İslâm Ansiklopedisi**, Türkiye Diyanet Vakfı, C.32, İstanbul: 2006.

Diğer

Buhari, İman 39.

Kurân-ı Kerim, Bakara 2\10.

Müslim, Birr 31.